

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

CONTENIDO

LISTA DE TABLAS.....	2
LISTA DE FOTOS.....	4
LISTA DE GRÁFICOS	5
LISTA DE FIGURAS	5
1. MARCO JURÍDICO	7
2. PRESENTACIÓN.....	9
2.1. Características del proyecto y tipo de explotación	13
2.2. Contexto físico.....	14
2.2.1. Geología.....	14
2.2.2. Geomorfología	15
2.2.3. Suelos y vegetación	22
3. ANTECEDENTES.....	25
3.1. Contexto arqueológico general.....	25
3.2. Antecedentes locales Canal del Dique y Montes de María.....	26
3.3. Etnohistoricos.....	35
4. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES	40
5. METODOLOGÍA	42
5.1. Identificación del área y contexto del estudio	42
5.2. Formas de registro	42
5.3. Precisiones metodológicas	45
5.4. Equipo de Trabajo.....	46
5.5. Socialización	46
5.6. Evaluación del potencial arqueológico.....	47
6. PROSPECCIÓN.....	49
6.1. Vía de acceso:	49
6.1.1. Comportamiento estratigráfico.....	56
6.2. Polígono de explotación 1.....	57
6.2.1. Comportamiento estratigráfico.....	66
6.3. Polígono de explotación 2.....	68
6.3.1. Comportamiento estratigráfico.....	73
7. RESULTADOS ARQUEOLÓGICOS.....	76

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

7.1. Los yacimientos y el paisaje.....	77
7.1.1. Yacimiento 1.....	79
7.1.2. Yacimiento 2.....	81
7.1.3. Yacimiento 3.....	82
7.1.4. Yacimiento 4.....	84
7.1.5. Yacimiento 5.....	85
7.1.6. Yacimiento 6.....	86
7.1.7. Yacimiento 7.....	88
7.1.8. Yacimiento 8.....	89
7.1.9. Yacimiento 9.....	90
7.1.10. Yacimiento 10.....	91
7.1.11. Yacimiento 11.....	93
7.2. Potencial arqueológico del proyecto y zonificación arqueológica preliminar	94
8. LABORATORIO.....	97
8.1. Análisis de la cerámica.....	97
8.2. Análisis general de la cerámica.....	100
8.2.1. Aspectos tecnológicos.....	100
8.2.2. Aspectos Morfológicos.....	102
8.2.3. Aspectos funcionales.....	106
8.3. La cerámica en los yacimientos.....	106
8.4. Comentarios sobre la cerámica.....	118
8.5. El material lítico.....	118
9. COMENTARIOS FINALES.....	122
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	126
11. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO.....	131

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas Área de intervención arqueológica. Polígono general.....	9
Tabla 2. Polígono 1 de explotación.....	9
Tabla 3. Polígono 2 de explotación.....	11
Tabla 4. Área de intervención de la vía.....	12

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Tabla 5. Clasificación de la pendiente del área de estudio	17
Tabla 6. Resumen Investigaciones arqueológicas principales sitios del Formativo temprano en el área de interés.....	29
Tabla 7. Formato para registro de datos.....	43
Tabla 8. Actividades realizadas en vía de acceso.....	50
Tabla 9. Actividades arqueológicas por unidad de paisaje en la vía.....	54
Tabla 10. Perfil tipo vía de acceso.....	57
Tabla 11. Actividades arqueológicas en polígono 1	58
Tabla 12. Actividad arqueológica por unidad de paisaje. Polígono 1.	64
Tabla 13. Perfil Tipo.....	67
Tabla 14. Actividades arqueológicas en polígono 2.....	69
Tabla 15. Actividades por unidad de paisaje. Polígono 2.....	72
Tabla 16. Ejemplos de actividades que evidencian estratigrafía rocosa. Polígono 2.	74
Tabla 17. Yacimientos y unidades de recolección positivas asociadas.....	76
Tabla 18. Unidades de paisaje asociadas a cada yacimiento.....	78
Tabla 19. Prueba de pala en yacimiento 1. Ejemplo de la estratigrafía.....	80
Tabla 20. Prueba de pala en yacimiento 2. Ejemplo de la estratigrafía.....	82
Tabla 21. Actividad en yacimiento 3:	83
Tabla 22. Actividad asociada a yacimiento 4.	85
Tabla 23. Actividad en yacimiento 5.....	86
Tabla 24. Actividad en yacimiento 6.....	87
Tabla 25. Actividad en yacimiento 7.....	88
Tabla 26. Actividad en yacimiento 8.....	89
Tabla 27. Actividad en yacimiento 10.....	92
Tabla 28. Actividad en yacimiento 11.....	94
Tabla 29. Muestra cerámica en los yacimientos	97
Tabla 30. Ficha técnica información general de cada elemento.....	98
Tabla 31. Ficha técnica variables tecnológicas.....	98
Tabla 32. Ficha técnica variables morfológicas	99
Tabla 33. Ficha técnica variables estilísticas.....	99
Tabla 34. Distribución estratigráfica del material en los horizontes.....	100
Tabla 35. Frecuencia grupo y densidad del desgrasante	102
Tabla 36. Aspectos morfológicos por yacimiento.....	103
Tabla 37. Frecuencia de ahumado.....	106
Tabla 38. Frecuencia cerámica en las pruebas de pala y recolección según el horizonte yacimiento 1	106
Tabla 39. Frecuencia cerámica en las pruebas de pala y recolección superficial según el horizonte yacimiento 5.....	110
Tabla 40. Frecuencia cerámica en las pruebas de pala y recolección superficial según el horizonte yacimiento 5.....	112

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Tabla 41. Frecuencia cerámica en las pruebas de pala y recolección superficial según el horizonte yacimiento 1.....	116
Tabla 42. Frecuencia de elementos líticos en los yacimientos según la técnica de manufactura	118
Tabla 43. Frecuencia de os elementos líticos en los yacimientos según el material de elaboración.....	121
Tabla 44. Coordenadas planas del yacimientos 5. Polígono para rescate arqueológico. .	137
Tabla 45. Coordenadas yacimiento1.....	138
Tabla 46. Ubicación de las áreas para Monitoreo.	142

LISTA DE FOTOS

Foto 1. Ubicación general del proyecto.....	13
Foto 2. Paisaje con pendiente fuertemente quebrada.	20
Foto 3. Paisaje con pendiente escarpada.....	21
Foto 4. Paisaje con pendiente muy escarpada.	22
Fotos 5 y 6. Visita a casa de la cultura de San Juan Nepomuceno.	47
Fotos 7 y 8. Paisaje en sector de vía de acceso.....	55
Fotos 9 y 10. Paisaje en sector de vía de acceso.	56
Fotos 11 y 12. Paisaje en polígono 1.	66
Fotos 13 y 14. Paisaje en polígono1.	66
Foto 15. Polígono de explotación 2.	69
Fotos 16 y 17. Paisaje en polígono de explotación 2.	73
Fotos 18 y 19. Paisaje en polígono de explotación 2.....	73
Fotos 20 y 21. Paisaje en yacimiento 1.....	79
Fotos 22 y 23. Paisaje en yacimiento 2.....	81
Fotos 24 y 25. Paisaje en yacimiento 3.....	83
Fotos 26 y 27. Paisaje en yacimiento 4.....	84
Fotos 28 y 29. Paisaje en yacimiento 5.....	86
Fotos 30 y 31. Paisaje en yacimiento 6.....	87
Fotos 32 y 33. Paisaje en yacimiento 7.....	88
Fotos 34 y 35. Paisaje en yacimiento 8.....	89
Fotos 36 y 37. Paisaje en yacimiento 9.....	91
Fotos 38 y 39. Paisaje en yacimiento 10.	92
Fotos 40 y 41. Paisaje en yacimiento 11.	93
Fotos 42 y 43. Metates en yacimiento 11.	94
Fotos 44, 45 y 46. Composición del desgrasante.....	102
Foto 47. Vasijas globulares.....	103
Foto 48. Vasijas subglobulares	104
Foto 49. Cuenco	105

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Foto 50. Bordes indeterminados	105
Foto 51. Cerámica yacimiento 1	107
Fotos 52 y 53. Cerámica yacimiento 2.	108
Fotos 54 y 55. Cerámica yacimiento 3.	109
Foto 56. Borde yacimiento 4	110
Foto 57. Cerámica yacimiento 5	112
Foto 58. Cerámica yacimiento 6	114
Foto 59. Cerámica yacimiento 7	115
Foto 60. Cerámica yacimiento 8	116
Foto 61. Cerámica yacimiento 10	117
Foto 62. Cerámica yacimiento 11	117
Fotos 63 y 64. Desechos de talla yacimiento 1 (izquierda), 2 (derecha)	119
Foto 65. Lasca con retoque yacimiento 1	120
Fotos 66 y 67. Fragmento placa yacimiento 6 (izquierda), metate yacimiento 4 (derecha)	120
Fotos 68 y 69. Metates yacimiento 9 (izquierda), yacimiento 11 (derecha)	121
Foto 70	123
Foto 71	123

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Actividades arqueológicas por unidad de paisaje en la vía de acceso	55
Gráfico 2. Actividad arqueológica por unidad de paisaje. Polígono 1	65
Gráfico 3. Actividades por unidad de paisaje. Polígono 2.	72
Gráfico 4. Unidades de paisaje asociadas a cada yacimiento	78
Gráfico 5. Color de la pasta.	101
Gráfico 6. Composición del desgrasante.	101

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Dimensionamiento de taludes finales. Estudios geotécnicos para la Concesión minera 0-543	14
Figura 2. Distribución de las pendientes dentro del título minero	18
Figura 3. Paisaje y pendientes en el área de la vía	19
Figura 4. Coberturas vegetales en el título minero	23
Figura 5. Interfaz de la APP. Pantallazo.	44
Figura 6. Ubicación de la vía de acceso.	50
Figura 7. Ubicación del polígono 1.	58
Figura 8. Ubicación polígono 2	68
Figura 9. Distribución de los yacimientos en el área de estudio	76

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

Figura 10. Mapa de zonificación arqueológica.....	96
Figura 11. Ubicación del Yacimiento 6.....	138

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONCESIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

1. MARCO JURÍDICO

Con el fin de dar cumplimiento al decreto 833 de 2002, a la ley modificatoria 1185 de 2008 y a los decretos 763 de 2009, 2041 de 2014 y 1080 de 2015 y al régimen legal y lineamientos técnicos de los programas de arqueología preventiva en Colombia en lo concerniente a la necesidad de identificar, caracterizar, evaluar, proteger y generar un conocimiento académico de los bienes y contextos arqueológicos presentes en las áreas de los proyectos que intervengan un área mayor de una hectárea, se presenta la siguiente información.

Este informe da cuenta de los resultados obtenidos en la primera fase de reconocimiento y prospección arqueológica para las áreas de explotación, y el mejoramiento de la vía existente de la concesión minera 0-543 Mina San Cayetano en el municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar. Allí se planea la explotación de materiales misceláneos para la elaboración de cemento por medio de la explotación a cielo abierto. La autorización de intervención N° 5903 expedida por el ICANH el 21 de Julio de 2016 fue otorgada para 48,7 hectáreas de área de explotación y un mejoramiento vial sobre un tramo lineal de 1841 metros que constituyen el área de Intervención directa (en adelante AID) del proyecto. Por lo tanto, este informe da cuenta de las actividades realizadas y resultados arqueológicos en el AID del proyecto (ver capítulo de prospección). **Se aclara que cualquier rediseño, cambio en las zonas de intervención o redimensionamiento de las obras proyectadas necesita la implementación de una nueva fase de reconocimiento y prospección y que este estudio y el Plan de Manejo Propuesto aplica única y exclusivamente para las áreas que componen la autorización de intervención arqueológica N° 5903.**

De acuerdo al programa de Arqueológica Preventiva diseñado para la protección del patrimonio, este estudio corresponde a la primera fase, el cual tiene como fin, estimar el impacto ocasionado al Patrimonio Arqueológico entorno a la construcción de obras o explotación de áreas mayores a una hectárea.

Según el Decreto 763 de 2009, en su artículo 55, párrafo 4, el Programa de Arqueología Preventiva:

“...es la investigación científica dirigida a Identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos existentes en el área de aquellos proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental o que, ocupando áreas mayores a

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

una hectárea, requieren licencia de urbanización, parcelación o construcción...”

Es decir, con este informe se da cumplimiento a las disposiciones del ICANH (Programa de Arqueología Preventiva Fase 1), a **la Ley 397 de 1997, modificada y derogada por la Ley modificatoria 1185 de 2008, a los Decretos 1858 de 1999, al Decreto reglamentario 833 de 2002, Decreto 763 de 2009, al Decreto 2041 de 2014 y al 1080 de 2015.**

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

2. PRESENTACIÓN

El título minero (en adelante TM) 0-543 se ubica en el corregimiento de San Cayetano, municipio de San Juan, departamento de Bolívar en la subregión conocida como los Montes de María. Si bien el área total del TM es de 332 hectáreas (tabla 1), el área de estudio sobre la que se realizaron las actividades arqueológicas está compuesta por el área de explotación minera (polígonos 1 y 2) que suman 48,78 hectáreas (tablas 2 y 3) y el polígono de una vía veredal existente de 1841 metros que pretende ser adecuada. Esta se constituye en el área de intervención arqueológica que fue autorizada mediante autorización número 5903 por parte del ICANH. Allí se planea la explotación de depósitos de arcillas misceláneas y chert para la elaboración de cemento por parte de la empresa ARGOS. (Imagen 1).

Tabla 1. Coordenadas Área de intervención arqueológica. Polígono general¹

Polígono	Este	Norte	Área ha
CONCESIÓN MINERA 0-543	885038,111	1605499,83	332,5 Ha
	886681,177	1609992,47	
	887431,272	1610004,37	
	885764,394	1605487,93	

Tabla 2. Polígono 1 de explotación.

Polígono	Este	Norte	Área
Área de intervención	886850,928	1609710,27	36,23 Ha
	886857,458	1609696,35	
	886856,275	1609657,88	
	886844,168	1609590,17	
	886817,721	1609497,53	
	886780,332	1609411,9	
	886603,077	1609039,88	
	886638,294	1608983,01	
	886657,684	1608929,89	
	886618,348	1608733,8	
	886495,187	1608541,47	

¹ Origen de las coordenadas: Magna_Gauss_Central

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

886505,221	1608402,09
886431,342	1608270,44
886402,195	1608070,02
886193,876	1607616,99
886097,158	1607419,68
886039,324	1607348,53
886008,633	1607332,59
885907,008	1607091,1
885809,138	1606992,97
885686,954	1607041,03
885658,993	1606994,03
885666,466	1607118,78
885721,46	1607309,78
885800,175	1607379,94
885950,441	1607375,52
886092,058	1607706,06
886222,876	1607941,12
886286,898	1608090,09
886316,78	1608276,39
886359,445	1608434,75
886404,265	1608544,03
886423,92	1608630,74
886437,279	1608675,92
886496,372	1608762,6
886514,507	1608823,16
886544,005	1608879,01
886542,892	1608931,79
886559,137	1609027,82
886538,32	1609049,12
886542,204	1609134,94
886567,588	1609212,14

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

886718,613	1609523,65
886758,118	1609597,84
886814,71	1609684,81
886826,618	1609705,43
886839,526	1609712,2
885706,862	1606825,19
885803,999	1606862,4
885879,157	1606856,25
885967,103	1606776,78
885841,696	1606680,53
885810,481	1606569,65
885748,27	1606504,26
885713,091	1606335,76
885677,365	1606277,07
885598,121	1606218,72
885496,357	1605970,12
885418,508	1605965,18
885426,143	1606027,26
885483,305	1606260,14
885573,892	1606331,45
885625,864	1606545,02
885732,569	1606641,44
885696,098	1606720,39
885713,117	1606775,19

Tabla 3. Polígono 2 de explotación

Polígono	Este	Norte	Area
Polígono 2	885706,862	1606825,19	12,55Ha
	885803,999	1606862,4	
	885879,157	1606856,25	
	885967,103	1606776,78	
	885841,696	1606680,53	

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

885810,481	1606569,65
885748,27	1606504,26
885713,091	1606335,76
885677,365	1606277,07
885598,121	1606218,72
885496,357	1605970,12
885418,508	1605965,18
885426,143	1606027,26
885483,305	1606260,14
885573,892	1606331,45
885625,864	1606545,02
885732,569	1606641,44
885696,098	1606720,39
885713,117	1606775,19

Tabla 4. Área de intervención de la vía.

Polígono	Este	Norte	Longitud
Vía	885686,954	1607041,03	1841m
	885658,993	1606994,03	
	885557,747	1606870,98	
	885706,862	1606825,19	
	885696,098	1606720,39	
	885713,117	1606775,19	
	885552,384	1606849,53	
	885504,35	1606754,31	
	885239,403	1606442,61	
	885192,295	1606420,48	
	885032,689	1606446,39	
	884986,571	1606377,09	
	884830,303	1606361,25	
	884726,573	1606384,48	

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		ARQUEONORTE Servicios de Arqueología
-----------------------------	-------------------------	---	--

884632,554	1606383,51
884573,886	1606383,86
884405,767	1606311,73
884390,79	1606338,95
884507,026	1606393,49
884575,387	1606417,26
884971,571	1606414,29
885014,084	1606483,08
885197,588	1606480,44
885525,342	1606879,17
885666,466	1607118,78

Foto 1. Ubicación general del proyecto.

Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de Google Earth Pro. Elaboración propia.

2.1. Características del proyecto y tipo de explotación

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Para la explotación minera se realizarán taludes para extraer los materiales debido a que la zona de estudio se encuentra en un paisaje de montaña y lomeríos, los cuales contarán con una estructura compuesta de bancos y bermas que permitirán el acceso de maquinaria a la zona. Los taludes contarán con una altura máxima de 3 m, y las bermas con una amplitud de 5 m de ancho. Así la profundidad máxima deseada de explotación sobre los taludes es de 10 m de profundidad, como se muestra en la figura 1:

Figura 1. Dimensionamiento de taludes finales. Estudios geotécnicos para la Concesión minera 0-543.

Fuente: Gráfico elaborado por ARGOSI.

2.2. Contexto físico.

2.2.1. Geología²

El proyecto minero se encuentra sobre el cinturón plegado de San Jacinto sobre rocas de la formación San Cayetano que corresponden a una secuencia estratigráfica de lodolitas, areniscas, chert, limolitas, areniscas y arcillolitas.

Lodolitas (Lod): Corresponde a la base de la columna identificada, está constituida por lodolitas grises, con intercalaciones de arcillolitas y limolitas, y ocasionalmente areniscas, que desarrollan un relieve ondulado, con colinas bajas y alargadas, con un patrón de

² Información tomada del EIA del proyecto (ARGOS, 2016, documento inédito).

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

drenaje subparalelo; los suelos derivados de esta tipo de rocas, corresponden a materiales limo –arcillosos a arcillo – limosos, de color pardo a gris rojizo, con poco desarrollo de capa vegetal en superficie.

Areniscas Calcáreas (Arec): Suprayacen las lodolitas de manera concordante, son areniscas líticas a sublíticas, con cemento calcáreo, tamaño de grano entre fino a medio, que desarrollan un relieve con pendiente moderadas, con topes semi – redondeados y alargados, una red de drenaje subparalela a subdendrítica de densidad baja y suelos limo –arenosos a areno – limosos, con moderado desarrollo de capa vegetal en superficie.

Chert (Ch): Aparece hacia la parte media de la columna estratigráfica identificada en el área, entre dos paquetes de lodolitas con los que tiene contactos concordantes; es una roca constituida por granos de cuarzo de tamaños menores a 0,01 mm. Aflora en la parte más alta de los cerros alineados, por lo que los topes de estos son angulares y alargados; tiene una red de drenaje subparalela de baja densidad y desarrolla suelos de poco espesor, < 0,05 m; siendo predominantemente de textura areno – lodosos, de color marrón oscuro a claro, con poca o nula materia orgánica.

Limolitas – areniscas sublíticas - lodolitas (Lal): Esta secuencia corresponde al techo de la columna levantada en el área del TM 0 – 543, es un paquete de intercalaciones de limolitas, areniscas y lodolitas, que afloran en forma de cerros bajos a moderados, con cimas redondeadas y alargadas en un sentido NE, presentan una red de drenaje subparalela a subdendrítica de baja densidad y desarrolla suelos entre areno – limosos a limo – arenosos, que en promedio no superan los 2 m de profundidad.

Depósitos aluviales recientes (Qal): Rellenan los valles de los drenajes de la zona, están compuestos por materiales no consolidados con gradación normal, de areniscas calcáreas, sublíticas y chert de diferentes espesores y tienen una morfología de zonas planas a semi – onduladas, donde los drenajes se presentan meándricos y de densidad baja; el desarrollo de suelos asociados a estos materiales, es menor a 0,10 m de espesor, con una cubierta de materia orgánica incipiente.

2.2.2. Geomorfología

Las unidades presentes en el área de estudio son el resultado de diferentes procesos morfodinámicos. Existe una unidad de cerros alineados de la falla La Prusia (Sca) que son

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

el resultado de un ambiente estructural, colinas residuales (Dkr) provenientes de un ambiente denudacional y llanuras de inundación (Fli) provenientes de un también fluvial

Cerros alineados (Sca): La falla La Prusia, confina parte de la Formación San Cayetano en una franja de cerros alineados en la misma dirección NE – SW; tienen un relieve de cerros de contraste alto, de topes y filos agudos, con laderas inclinadas a muy inclinadas, drenaje subparalelo de densidad baja, se identifican valles en “V”.

Colina residual (Dkr): Las secuencias más finas asociadas a la Formación San Cayetano, generan geoformas de menor relieve siendo colinas y montículos, de contraste moderado a bajo, laderas cortas suavemente inclinadas y ocasionalmente planas; se caracteriza por tener una red de drenaje subparalela a subdendrítica de densidad baja.

Llanura de inundación (Fli): Son los sectores planos del área por los que corren los drenajes principales, que causan inundaciones periódicas en esta unidad y depositan el material que transportan, cambiando y modelando el paisaje.

2.2.2.1. Procesos erosivos y morfodinámicos

De acuerdo al EIA del proyecto, los procesos erosivos dentro del área de estudio están estrechamente relacionados con la inclinación de la pendiente que varía de plana a muy escarpada de acuerdo a la clasificación hecha por el IGAC en 1981 (Zúñiga, 2010. En: EIA, 2016)

Dentro de los procesos erosivos más frecuentes, se encuentran la erosión por gota de lluvia que se da cuando las gotas de agua impactan el suelo desnudo y mueven las partículas a grandes distancias; la erosión laminar que se da cuando las corrientes superficiales de agua producen el desprendimiento de las capas más superficiales de suelo; y erosión en masa, que se relacionan con movimientos importantes de suelo conocido con el nombre genérico de deslizamientos, en el área se reconocen además la reptación y desgarres superficiales.” (P.412)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Tabla 5. Clasificación de la pendiente del área de estudio

Inclinación del Terreno (%)	Nombre Categoría
0 - 3	Plana
3 - 7	Ligeramente Plana
7 - 12	Ligeramente Inclínada
12 - 25	Fuertemente Ondulada
25 - 50	Fuertemente Quebrada
50 - 75	Escarpada
> 75	Muy escarpada

Fuente: EIA del proyecto (ARGOS, 2016,411)

En la imagen 1 se puede observar la distribución de las pendientes dentro del TM. Es necesario aclarar que el polígono general que se presenta es mucho mayor al área prospectada arqueológicamente que estuvo circunscrita a los polígonos de explotación y vía presentados anteriormente.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		ARQUEONORTE Servicios de Arqueología
-----------------------------	-------------------------	---	--

Figura 2. Distribución de las pendientes dentro del título minero.

Fuente: EIA del proyecto (ARGOS, 2016,413)

Para el área de estudio las pendientes y los procesos erosivos y morfodinámicos relacionados se dividen así:

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

- **Vía de acceso:**

Pendiente plana (0-3%): Corresponde a las zonas aledañas a las llanuras aluviales y los valles de los drenajes en las zonas más bajas. La cobertura vegetal corresponde a pastos, rastrojo bajo con presencia de pocos árboles, por lo que predominan los procesos de erosión laminar, por gota de lluvia, y por actividad pastoril.

Ligeramente Plana (3-7%): Se encuentran en las zonas al pie de los cerros y colinas al interior del Título Minero. La cobertura vegetal corresponde a pastos, rastrojo bajo y alto, presencia de árboles esporádicos, con procesos de erosión laminar, por gota de lluvia, y por actividad pastoril

Figura 3. Paisaje y pendientes en el área de la vía.

Fuente: Mapa obtenido de EIA. Fotos elaboración propia.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

- **Área de explotación:**

Fuertemente quebrada (25-50%): Corresponde a la pendiente que se desarrolla en las medias laderas de los cerros más altos al interior de la zona de explotación. La cobertura predominante corresponde a pastos y rastrojo alto, pueden encontrarse árboles dispersos. La reptación por sobre pastoreo, desgarres superficiales y la erosión laminar, son los principales procesos que se identifican en este tipo de pendiente. (Foto 1).

Foto 2. Paisaje con pendiente fuertemente quebrada.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Escarpada (50-75%): Se identifica ésta pendiente en las partes altas de los cerros mientras se acerca a la cima; dentro del título minero. Generalmente, presenta pastos y rastrojo alto como cobertura vegetal, con predominio de reptación por sobre pastoreo, desgarres superficiales y erosión laminar, como procesos asociados. (Foto 2).

Foto 3. Paisaje con pendiente escarpada.

Muy Escarpada (>75%): Pendiente que se encuentra antes de llegar a la cima de los cerros, en cortes disectados por el arroyo San Antonio, drenajes de escorrentía y zonas de influencia de fallas de rumbo. Debido a la alta pendiente, el desarrollo de suelo es escaso, y la cobertura vegetal es en general algunas variedades de rastrojo medio y alto; y los procesos asociados corresponden a erosión laminar, gota de lluvia y desprendimiento de roca. (Foto 3).

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Foto 4. Paisaje con pendiente muy escarpada.

2.2.3. Suelos y vegetación

Los municipios de San Juan Nepomuceno y Mahates, en jurisdicción de los cuales se encuentran enmarcadas las áreas de influencia indirecta y directa del TM 0 – 0543, presentan suelos del Paisaje de Montaña en Clima Cálidos Seco, que están asociados a una serie de superficies estructurales que forman tipos de relieve de espinazo – cretal homoclinal en forma asociada y lomas estructurales según la clasificación del IGAC (2002. En: EIA, 2016,418). Una de las unidades cartográficas que corresponde este paisaje, es la Asociación *Vertic Ustropepts – Lithic Haplustolls*, desarrollada en un relieve fuertemente quebrado a escarpado de laderas cortas y rectas con cimas agudas alineadas en dirección NE – SW. Los materiales geológicos comprenden arcillolitas con intercalaciones de areniscas calcáreas; los suelos excesivamente drenados, moderadamente profundos, con erosión laminar moderada a ligera, y con coberturas vegetales que van desde rastrojo a bosque intervenido, y cultivos de ñame, maíz, yuca, tabaco y frutales como aguacate, mamey y zapote (IGAC, 2002).

Dentro del TM los principales usos del suelo y las coberturas vegetales asociadas están representadas en su mayoría por pastos para ganadería con asociaciones de árboles como

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		ARQUEONORTE Servicios de Arqueología
-----------------------------	-------------------------	---	--

cercos vivos, rastrojos bajos, algunos parches de bosque secundario, y zonas que han sido recolonizadas por vegetación arbustiva. (Imagen 3)

Figura 4. Coberturas vegetales en el título minero

Fuente: EIA del proyecto (ARGOS, 2016,425)

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO
(SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO.
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.**

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		ARQUEONORTE Servicios de Arqueología
------------------------------------	--------------------------------	---	--

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

3. ANTECEDENTES.

3.1. Contexto arqueológico general.

La región Caribe, en Colombia, es el área más septentrional del país. Ésta se encuentra enmarcada entre el mar Caribe, al norte, al sur por el sistema andino, al oriente con la Sierra Nevada, y al occidente con las últimas digitaciones de la cordillera occidental (Groot, 1989).

Se han establecido siete subregiones, que corresponden a: La Península de La Guajira, Valle de Upar y las Tierras Planas, El Golfo de Urabá, las terrazas aluviales Bajas, Las Llanuras aluviales de la Depresión Momposina, las zonas de Ciénagas a lo largo del río Sinú y finalmente el Litoral (IDEAM, 2010)

Estas son importantes en términos arqueológicos, en la medida en que han sido asociadas a la variabilidad cultural entre unas y otras. Se ha planteado la relación entre regiones remotas con áreas de la Amazonía por ejemplo, para el caso de La Guajira (Reichel-Dolmatoff y Alicia Dussan, 1951), o con partes del continente, que concuerda con un modelo difusionista que ha determinado fuertemente la interpretación en el país y específicamente en el área de estudio (Langebaek, 2003)

En cada una de estas áreas, se ha reportado una gran cantidad de evidencias arqueológicas, que como se dijo antes, plantean relaciones entre comunidades, observables a través de la cultura material y que han generado problemáticas arqueológicas de tipo regional transversales.

El inicio de la vida sedentaria, de la alfarería y la agricultura; han sido preguntas recurrentes en la región, del mismo modo, aspectos relacionados con la subsistencia y dependencia al cultivo de plantas, la pregunta del ¿Por qué? se adoptó progresivamente estos cultivos, y cuáles eran³ las preferencias de los grupos. Del mismo modo, el surgimiento de las sociedades complejas, ha sido recurrente como problemática en el espacio de estudio (Langebaek, 2003)

Se debe de tener en cuenta, de que parte de estas problemáticas derivan del esquema establecido por Reichel-Dolmatoff en su texto de Arqueología de Colombia (1986-1997). Este investigador, se dirigió a la región de interés con su esposa Alicia Dussan de Reichel en la década de los cuarenta del siglo pasado, buscando inicialmente las evidencias sobre el poblamiento del hombre en la región (Langebaek, 2003).

³ Lo que tradicionalmente ha sido discriminado como Vegecultura y Semicultura (Reichel-Dolmatoff, 1997; Langebaek, 1993)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

Para este investigador, la región Caribe, fue el laboratorio ideal para los grupos de cazadores recolectores que poblaron América por el estrecho de Bering. Las evidencias recuperadas, lo llevaron a proponer un esquema evolutivo con base en la cultura material y organización social, que va desde los grupos de Cazadores-recolectores, El Arcaico, Formativo temprano y tardío, los desarrollos regionales y los cacicazgos.

3.2. Antecedentes locales Canal del Dique y Montes de María.

Los sitios con evidencias de caza y recolección en la región, Caribe, han sido muy pocos, reportándose algunos en San Nicolás de Bari, en la Guajira y Golfo de Urabá (Correal, 1977) y en la laguna de Betancí y Mahates. Cerca al canal del Dique se adquirieron instrumentos en chert, con una talla de instrumentos devastados (Reichel-Dolmatoff, 1984)

De igual manera, llama la atención los sitios en el Departamento de Bolívar en la Hacienda Pomares, donde Reichel y-Dolmatoff y Alicia Dussan (1965), reportan líticos tallados sobre una terraza lacustre y que corresponden a raspadores tallados con una técnica de percusión (1965. Tomado de Reichel-Dolmatoff, 1997) En el mismo departamento, en el área inmediata de estudio, se reportan los sitios de Puerto Roja 1 y Villa Mery, en San Cayetano (Correal, 1977) y la Hacienda Pomares en el Canal del Dique.

Correal, plantea que estas evidencias representaron la presencia de una tradición precerámica en la cual su centro de difusión estuvo mediado por los niveles de inundación del mar en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Parte de Antioquia, Atlántico y Magdalena durante el pleistoceno y las partes no inundadas, como fue el anillo de Sautata, y que ejerció una vía de desplazamiento hacia el norte que probablemente favoreció la circulación por la serranía de San Gerónimo y San Jacinto (Correal, 1977: 37).

En este sentido:

“...Amplia densidad de desechos de talla en las estaciones de Puerta Roja 1 y Villa Mery. La frecuencia de raspadores en esta zona también sugiere una dependencia de actividades cinegéticas, pero otros artefactos, como lascas triangulares y lascas atípicas y concoidales con un borde muy vivo de utilización deben relacionarse con la limpieza y tratamiento de los productos de pesca. Las estaciones de esta área indican también una ocupación temporal de pequeños grupos, teniendo en cuenta la densidad de elementos obtenidos, Al sur del Departamento, el sitio de Yanacue muestra una persistencia de las tradiciones de chopper del Magdalena Medio; sin embargo, la baja densidad de elementos obtenida allí no permite llegar a resultados más concluyentes”

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Para el investigador, esta tradición probablemente se prolongó hasta la etapa Arcaica, (5.000 A. P.) y lo asocia con los hallazgos en Puerto Hormiga, realizados por Reichel-Dolmatoff (1965) al mismo tiempo plantea que estos grupos habitaron una gran parte de la costa como fue La Guajira, parte de Antioquia y Chocó.

Se encuentran varios puntos en común, en las propuestas realizadas por Correal (1977) y Reichel-Dolmatoff (1997), la primera de ellas, está enmarcada en la propuesta de un poblamiento por el norte de Colombia, que de una u otra manera apoya la idea de un poblamiento por Beringia. Y en segundo lugar, se plantea coincidencias relacionadas con el tipo de subsistencia de estas poblaciones, y la importancia que impuso el ambiente y que pudo ser determinante para los mismos.

El esquema evolutivo planteado por Reichel-Dolmatoff, continúa con lo que ha sido considerado como el período Arcaico. En este período, se plantea que para él 7000 años A.C. comenzó en Colombia y en el mundo, un período más cálido, que trajo como consecuencia, el cambio en las zonas de vida a las que inicialmente se habían adaptado los grupos de cazadores recolectores, de igual manera, la presión poblacional a las especies, así como el aumento demográfico, llevo a que se dieran pautas en los modos de vida de los grupos iniciales de cazadores y recolectores.

Estas adaptaciones, estuvieron dadas, por los cambios en la habitación de los grupos humanos, que pasaron a ser semi permanentes o permanentes, la explotación de recursos encaminada al cultivo de la horticultura (tubérculos) y nuevos desarrollos tecnológicos como es la cerámica.

Se plantea que hace 4000 años, ya existían en la región Caribe, áreas de explotación de recursos con muchas de estas características. En el canal del Dique, se encuentran múltiples de estas evidencias que han sido asociados de manera recurrente al Arcaico y formativo temprano.

Estos sitios han sido conocidos como lugares en los que se dieron de manera recurrente la explotación de recursos marinos y lacustres, Angulo (1988), los ha denominado como un modo de vida de recolector-cazador marino que se limitaron inicialmente a los sitios cercanos al canal del dique y que posteriormente se encuentran dispersos por toda la costa Atlántica, el mismo autor los denomina como grupos de recolectores-cazadores, como es el caso de Guajaro (Angulo, 1988: 127)

Para 1965, Reichel-Dolmatoff, publica los resultados de investigación de lo que habría de ser conocido como el sitio más temprano asociado a desarrollos sedentarios y con la presencia de lo que fue en su momento la cerámica más temprana de Colombia.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

El sitio, fue conocido como Puerto Hormiga, y se caracteriza por ser un área de conchero con forma de anillo de forma ovalada (Reichel-Dolmatoff, 1965) ubicado sobre terrenos bajos a pocos metros del nivel del mar (Reichel-Dolmatoff, 1997)

Se realizaron un total de cuatro cortes y cinco pozos de sondeo, que permitieron recuperar evidencias cerámicas, líticos y restos arqueofaunísticos (Reichel-Dolmatoff, 1965). La cerámica recuperada permitió identificar dos grupos de desgrasantes, que fue el principal ítem utilizado para la clasificación. El primero de ellos, corresponde a fibras vegetales que a su vez se dividen en dos, fibras filiformes largas y delgadas que dejaron en la pasta una evidencia tubular al carbonizarse, dándole a la cerámica una textura esponjosa, y fibras planas y cortas de aparentes hojas delgadas, que dejaron en la cerámica un vacío tubular al carbonizarse (Reichel-Dolmatoff, 1965:20)

En cuanto al segundo tipo, se evidencio a su vez, la presencia de dos grupos basados en la cantidad y el tamaño de los granos de arena y que se conocieron como mediana cantidad de granos arenosos de tamaño mediano y escasa cantidad de granos arenosos de tamaño pequeño a mediano (Reichel-Dolmatoff, 1965:20)

En cuanto a la decoración, esta cerámica, corresponde a incisiones lineares, y la decoración punteada estampada y modelada, las formas, se intuyen a partir de la evidencia cerámica, que podría corresponder a vasijas semi esféricas de base redondeada, borde sencillo y recto, con un tamaño en la altura promedio de 15 cm, y un diámetro máximo de más de 30 cm. De igual manera es frecuente observar las vasijas con forma ovalada asemejadas a las vasijas naviformes y una tercera forma muy poco frecuente de recipientes más pandos abiertos y con bordes sencillos y evertidos (Reichel-Dolmatoff, 1965)

En cuanto a la organización social, el autor plantea que:

“Los vestigios culturales encontrados en el conchero de Puerto Hormiga son característicos para la etapa Arcaica que precede los comienzos de la horticultura de la Etapa Formativa. La acumulación de los restos alimenticios y culturales se debe, con toda probabilidad a grupos estructurados en bandas de 50 a 100 individuos, que ocupaban en sitio, en primer lugar como estación para la recolección de moluscos y, en segundo lugar la pesca”

De igual manera, el investigador plantea la posibilidad de que estos grupos no fueran cazadores propiamente dichos en la medida en que no se encontraron evidencias de líticos y en efecto los restos de huesos de mamíferos son muy pocos. Lo que para el investigador, es sugerencia del aprovechamiento de los recursos de las riveras y esteros pantanosos que probablemente fueron complementados con la explotación de productos vegetales, como lo corrobora la presencia de yunques y placas de moler, que debió pertenecer a una etapa “pre agrícola” (Reichel-Dolmatoff, 1965.)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Tabla 6. Resumen Investigaciones arqueológicas principales sitios del Formativo temprano en el área de interés.

SITIO	CRONOLOGÍA B.P.	INVESTIGADOR
Puerto Chacho	5220+/-90	Angulo, 1988
San Jacinto I	3750+/-430 a.C.	Oyuela-Caycedo 1987
II		
San Jacinto	4565 +/-80	Oyuela-Caycedo 1987
Puerto Hormiga	5040+/-70 4970+/-70 4875+/-170 4820+/-100 4502+/-250	Reichel-Dolmatoff, 1965
Monsú	5300+/-80 5000+/-80 4200+/-80 4770+/-80 4175+/-70 4170+/-300 3240+/-60 3230+/-90	Reichel-Dolmatoff, 1985
Canapote	3980+/-100 3730+/-120	Bischof, 1966
Barlovento	3510+/-100 3470+/-120 3140+/-120 2980+/-120.	Reichel-Dolmatoff, 1955

Fuente: elaboración propia Basada en los datos de Oyuela-Caycedo y Bonzani, (2005).

En la tabla 6, se han referenciado los sitios más inmediatos para el área de interés, relacionados con los desarrollos e inicio de la sedentarización y agricultura. Para varios investigadores, estos se caracterizan en general, por observarse una gran tendencia al desarrollo de la horticultura y la independencia de los recursos naturales del medio (Langebaek, 1993)

En este trabajo, se debe hacer una especial mención a los sitios de San Jacinto 1 y 2 descubiertos en la década de los ochenta por Oyuela Caycedo. Estos se encuentran, en el municipio de San Jacinto, en un área que el investigador define como de sabana y bordeada por la serranía de San Lucas, o montes de María como es conocido tradicionalmente (Oyuela-Caycedo y Bonzani, 2005).

Cerca de la Quebrada San Jacinto, se reportó San Jacinto 1, se caracteriza por ser un area con posibilidad de inundación en tiempos pretéritos, donde se evidenciaron fragmentos

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

cerámicos y líticos asociados a restos arqueo faunísticos (concha y hueso), además de carbón vegetal.

El segundo sitio corresponde a San Jacinto 2, ubicado sobre un paisaje de lomas y valles que forman bajos inundables en las tierras bajas pero no sobre el sitio, que se encuentra sobre una cima de colina, donde se estableció intervención antrópica en forma ovals (posibles montículos). Allí se reportó material cultural superficial en las laderas erosionadas del sitio, donde también se reconoció presencia de material parental expuesto (afloramientos rocosos)

En San Jacinto 1, se reportó cerámica con un único desgrasante, a saber fibra vegetal. El autor estableció dos tipologías cerámicas, fibra compacta carmelita y fibra compacta naranja roja. En estas se reconoce la aplicación de la técnica de modelado directo. Se diferencian básicamente por la decoración, ya que en la tipología fibra compacta carmelita hay presencia de incisiones en cuerpo de vasijas en forma de líneas paralelas y escisión en algunas asas halladas. En cambio en la tipología fibra compacta naranja roja, la presencia del decorado es básicamente incisiones y puntos.

Con respecto a los instrumentos líticos en el área de San Jacinto 1, se recuperaron una gran cantidad de evidencias y unas materias primas potenciales que están relacionadas con la manufactura y utilización de artefactos, o como herramientas para irradiar calor (Fire Cracked rocks) entre fogones (Campuzano, 2009). Las materias primas más utilizadas, correspondieron a cuarzos, pedernales calcedonias, basaltos, y calizas cristalizadas que se encuentran presentes en el lugar. De las rocas utilizadas para irradiar calor, se tienen las rolitas de grano grueso, las areniscas de grano fino, las rocas calizas suaves, los granitos y los travertinos.

Se evidenciaron la presencia de metates (145), Manos de moler (101), Morteros (93), Martillos (20) (Castro, 1993; Oyuela Caycedo, 1993. En Oyuela Caycedo y Bonzani, 2005: 71).

En cuanto a la presencia de restos botánicos y arqueo faunísticos, se reportaron en el área de interés una gran cantidad de los mismos asociados principalmente a recursos de agua dulce, salada, y en menor presencia de mamíferos. De igual manera, se observó la incidencia de las familias como *Asteraceae* (*Eupatorium sp.*) *Polygonu*, *sp.* (*Polygonum sp.*) *Cyperus sp.*, *Eleocharis sp.* (*Cyperaceae*), *Leguminoseae* y *Sapotaceae*, al igual que Maíz (*Zea mays ssp.*). (Oyuela Caycedo y Bonzani, 2005).

Para el sitio de San Jacinto 2, se reportaron fragmentos cerámicos con desgrasante de fibra vegetal y arena, hallados en recolecciones superficiales y cortes. Las tipologías cerámicas establecidas para el sitio son: San Jacinto barroco Fibra compacta y San Jacinto Arenoso. En la primera categoría, se encontró una cerámica más voluminosa con respecto a San Jacinto 1 y recargada de motivos decorativos, además de nuevas formas cerámicas. Los

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

<p>FECHA: 05/10/2016</p>	<p>LICENCIA 5903</p>		
------------------------------	--------------------------	---	---

colores de la pasta son diversos. La segunda tipología establecida, presenta menor grado de decoración que la primera y la totalidad de los fragmentos recuperados corresponden a recolecciones superficiales.

Posteriormente, para el 2005, el mismo investigador, hace una revisión de la información ofrecida en San Jacinto 1 (Oyuela-Caycedo; Bonzani, 2005) y aporta datos nuevos al respecto de las evidencias recuperadas en San Jacinto 2. Estos investigadores, plantean que la cerámica está compuesta en un 69% por cerámica con fibra vegetal y el 31% restante con desgrasante en arena reportada en este yacimiento, que puede tener una filiación con la cerámica de Puerto Hormiga, Puerto Chacho y Monsú:

“...Are sand tempered and appear to have their closest technological and stylistic affiliations with the pottery from the Puerto Chacho (Rodriguez 1995) and Puerto Hormiga sites and with later pottery from the earliest phase of Monsú. Unlike Puerto Hormiga but similar to Monsu...” (Oyuela-Caycedo y Bonzani, 2005: 21).

También en San Jacinto 2, se referencia la presencia de elementos líticos con mayor grado de elaboración que los recuperados en San Jacinto 1. Se hicieron recolecciones superficiales en las que fue posible recuperar manos de moler, placas de arenisca y piedras de moler; en cambio en la excavación se hallaron trituradores, un fragmento de azada y un cavador, presentado en forma de roca pulida. También se encontró una cantidad considerable de micro-lascas que según el autor pudieran corresponder a ralladores encajados en un molde de madera para procesar la yuca.

Para el formativo tardío se parte del paso de una etapa del cultivo de raíces vegecultura, al de maíz, vegecultura, (Reichel-Dolmatoff, 1985; Langebaek, 1993) la costa Atlántica se han reportado dos cronologías asociadas a las mismas, conocidas como Momil II (Reichel-Dolmatoff, 1985) y Malambo cerca de Barranquilla (Angulo,)

“Esto parece sugerir que el sitio de Momil sea representativo de una transición del cultivo por medio de tallos, al cultivo por semillas. Un tal paso, naturalmente, no significa que haya habido un abrupto reemplazo de un alimento por otro, sino, ante todo, en un cambio fundamental en las prácticas agrícolas, a saber, el paso de la reproducción vegetativa a la siembra propiamente dicha y todo lo que aquello conlleva en términos de un conocimiento edáfico, así como la preparación y selección de semillas, de ciclos vegetativos y otros aspectos más” Reichel-Dolmatoff, 1997 [En Línea]

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

Con respecto a ello, se han identificado en la tradición Malibú, similitudes respecto a la ocupación y conformación de los asentamientos, ya que en los dos casos; Malibú y Momil, las aldeas se encontraban cerca de fuentes de agua (lagunas), en unidades de paisaje de colina, como se evidencia a continuación:

La acumulación de basuras en Momil alcanzó a 3 metros de profundidad y se extendió sobre un área aproximada de diez mil metros cuadrados. Los objetos excavados en el centro de la zona poblada incluyen miles de fragmentos cerámicos (en efecto, más de 300.000 fragmentos), artefactos líticos, objetos de hueso y concha, y gran cantidad de restos faunísticos (Reichel-Dolmatoff, 1997 [En Línea]

Las características de las evidencias ayudaron a Reichel-Dolmatoff a definir dos períodos de ocupación, Momil I y II. Así y siguiendo la relación entre la cultura material con la esfera económica de los grupos humanos que elaboraron dicha cerámica, son frecuentes elementos asociados al cultivo de la yuca, como los Budares⁴ y raspadores de sílex, donde la tipología cerámica presenta vasijas globulares y semi-globulares con decoración estampada incisa. En Momil II aparecen los metates y manos de moler, volantes de huso utilizados en las labores de cestería, grandes tinajas globulares utilizadas para el almacenamiento de líquidos, vasijas trípodes mamiformes y sonajeros elaborados en barro; es recurrente la presencia de diseños con elementos incisos curvilíneos que evidencian un cambio respecto a la iconografía cerámica.

Sólo al comienzo de Momil II fue cuando encontramos los utensilios característicos de la molienda, así como las formas cerámicas y líticas usualmente asociadas con el cultivo del maíz, a saber: metates en forma de artesa, manos de moler de diferentes formas y tamaños, pequeños platos planos de barro para tostar arepas, grandes tinajas de chicha y otros (Ibíd., Reichel-Dolmatoff: 101).

La cerámica de Momil se caracteriza por ser de dos tipos: incisa y pintada. En la primera sobresalen gran cantidad de motivos, y en la segunda, aparece la pintura bicroma (negro sobre blanco o negro sobre rojo), policroma (negro y rojo sobre blanco) y también pintura negativa (Óp. cit., 1982 citado en Groot, 1989)

Según lo anterior, se pueden establecer asociaciones entre los sitios reportados para San Jacinto y Momil, ya que en estos se evidencia un patrón de ocupación similar con presencia de zonas de habitación aledañas a fuentes de agua y habitaciones temporales; en el primero cerca al cauce de agua de la Quebrada San Jacinto y en el segundo en zona de

⁴ Los Budares son elementos cerámicos de hasta 80 cm de diámetro puestos directamente sobre las brasas para cocinar el Casabe o mañoco, alimento también preparado en la actualidad.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

laguna. Esto se observa principalmente en el sitio San Jacinto 1, donde el paso de la quebrada que lleva el mismo nombre arrastró con parte de la colina donde se ubicó un Aterrazamiento generado para la ocupación de los antiguos pobladores de la zona.

En este orden de ideas, los yacimientos reportados obedecen a una misma lógica habitacional donde la presencia de asentamientos nucleados sugieren aprovechamiento de recursos como la pesca y la recolección, pero son más controlados en la medida en que los afluentes de agua son de menor dimensión (San Jacinto) o se caracterizan por presentar menor movimiento de aguas, caso Momil.

Para cerrar el círculo de influencia, se encuentra en el medio y alto cauce del río San Jorge, habitación de grupos Panzenú y posteriormente Malibú; quienes desplazaron a los primeros de la zona (Plazas y Falchetti, 1986; Pardo, 1993). Según estas autoras, se encontró compatibilidad entre los patrones de habitación entre los pueblos Zenú y Malibú del medio y bajo San Jorge, y se establece una relación de similitud con respecto a las ocupaciones descritas en San Jacinto y Momil.

Merece un comentario especial lo que ha sido considerado como el paso de la vegecultura a la Semi-Cultura, que ha llamado la atención de distintos investigadores en las tierras bajas del Caribe (p.e. Reichel-Dolmatoff, 1956; Langebaek, 1993) Se debe de tener en cuenta de que las inferencias ambientales y sobre los cultivos, estuvieron dadas con base en evidencia de tipo indirecto, a saber, la forma y función de los líticos y la cerámica y la incidencia de los mismos en los distintos niveles de excavación en comparación con los demás sitios.

En este sentido, los mismos no fueron comprobados con base en análisis especializados por lo que se haría necesario una revisión de estos supuestos, a la luz de nuevos datos.

Para Reichel-Dolmatoff, la importancia de la implementación de estos cultivos, se encuentra dada en el hecho de que supuso una innovación tecnológica, que permitió la independización de los ecosistemas de manglar y de áreas inundables. De igual manera, según el investigador, favoreció el almacenamiento de los alimentos y la independencia de los lugares cercanos a las áreas de costas y manglares que favoreció, lo que ha sido denominado como “Colonización Maicera” (Reichel-Dolmatoff, 1997)

Para el período de los desarrollos regionales, el investigador, plantea dentro del área de interés el sitio conocido como Crespo, cerca de Cartagena donde se encuentra el aeropuerto. Este sitio, se encuentra sobre el litoral en un extenso campo de dunas

Reichel-Dolmatoff, 1995 y Alicia Dussan de Dolmatoff, 1954, plantea que el estilo cerámico Crespo ha sido documentado en una amplia zona de la costa atlántica en áreas de

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

“... Zonas de dunas o, de todos modos, muy cerca de la orilla del mar, a veces también en las islas tales como Tierra Bomba, Barú, Islas del Rosario y de San Bernardo, Isla Fuerte y otros. Turbaco es uno de los pocos sitios alejados del litoral”

Para el investigador, esta cerámica se caracteriza por presentar:

“Recipientes culinarios burdos, de forma globular y boca grande, la cerámica de Crespo se caracteriza por vasijas globulares bien pulidas, de orificio restringido, a veces con un cuello algo aboradado. También hay copas de base anular baja, así como platos de triturar o majadores, con incisiones fuertes en el interior para presentar una superficie propia para machacar y moler. La decoración es principalmente incisa, rectilinear, punteada-zonificada, o plástica aplicada. Hay pequeñas franjas aplicadas y ocasionalmente se encuentran pequeños adornos zoomorfos adheridos a la pared de una vasija. Un elemento muy diagnóstico de Crespo son las pequeñas figurinas femeninas huecas, de piernas exageradamente gordas. A veces se hallan vasijas adornadas con caras humanas dentro de una especie de medallón circular” (Reichel-Dolmatoff, 1995 [En línea])

De igual manera, se reporta la presencia de elementos utilizados para el trabajo de la madera como fueron azadas, en Strombus. Que remite a una adaptación de modos de vida de pescadores y recolectores.

Se ha reportado cerámica similar en el área de Tubara, en la Serranía de Piojó, las ciénagas del Totumo y de Luruaco y en el valle de Santiago en el Golfo de Morrosquillo,

“En las Montañas de María y las colinas de Sincelejo (Tolú Viejo, río Pichilín, Las Piedras, La Piche) se observan vestigios de las mismas gentes que hacían las cerámicas más bien burdas y decoradas con motivos geométricos lineares y punteados. Las urnas funerarias globulares o subglobulares se vuelven más y más frecuentes y a veces hay grandes cementerios. Pero por lo demás, en lo que se refiere a tecnología y estética, el nivel es poco elaborado” (Reichel-Dolmatoff, 1997. [En Línea])

Recientemente se reportó en el municipio de Los Palmitos Sucre con una distancia de 66,6 kilómetros en línea recta del área de intervención en San Juan de Nepomuceno un cementerio indígena. El sitio arqueológico, corresponde a un contexto funerario sobre una geoforma semi plana con forma de batea, en donde confluían parte de las aguas de escorrentía.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

La importancia del sitio, se encuentra dada en el hecho de que correspondió a un cementerio indígena de contacto con los españoles, que tenía urnas funerarias, líticos, orfebrerías, objetos misceláneos en cerámica, hachas de hierro entre otras evidencias.

El investigador, plantea con base en la incidencia de la cultura material, como un cementerio de contacto entre las poblaciones Malibú, Zenú, y de la colonia, lo anterior basado en la incidencia de cerámica (Incisa Alisada) del tipo orfebrería recuperado y las hachas en hierro, material que no era conocido en el nuevo mundo.

En cuanto a la información física de los individuos recuperados en el contexto arqueológico, se desconoce exactamente la información, debido a que se están elaborando los informes especializados.

3.3. Ethnohistoricos

La literatura arqueológica, que versa sobre las crónicas de conquista, en los departamentos de Córdoba y Sucre ha hecho alusión a dos grupos indígenas en el área de interés, que probablemente coexistieron en la última parte antes de la llegada de los españoles, y que corresponden a los Zenú y Malibú.

Los Zenú.

ya conocido el amplio territorio Zenú dividido en tres grandes provincias que gobernaban tres hermanos, Zenufaná, entre los ríos Cauca y Nechí; Panzenú, en el medio y bajo San Jorge, y finalmente, Finzenú, en el medio y bajo Sinú:

Los indígenas Zenúes ocupan actualmente parte de lo que fuera su territorio ancestral. Tal como lo plantean las crónicas de Indias, éste se encontraba dividido en tres grandes provincias: Finzenú, Panzenú y Zenufana. El Finzenú se localizaba en la sabana y colinas al este del río Sinú, el Panzenú entre las estribaciones de la cordillera occidental y el río Cauca, en la sabana del río San Jorge, y el Zenufana se situaba al este del Panzenú al otro lado del río Cauca (Jaramillo y Turbay, 1993).

La provincia de Finzenú era gobernada por la cacica Totó, hermana de los gobernantes del Panzenú y Zenufaná. Esta provincia se hallaba al sur de Cartagena en los actuales departamentos de Sucre y Córdoba. Se especializaron en la fabricación de tejidos, artesanías y cestería. Era el centro ceremonial y funerario, pues todos los Zenú al parecer debían ser enterrados en el territorio Finzenú y en caso de no ser posible el entierro en esta provincia, les correspondía enviar oro y hoyo para ser enterrados en su nombre. A la llegada de los conquistadores españoles, Finzenú seguía siendo gobernada por una mujer que tenía gran preeminencia política y religiosa, en cuya provincia se sepultaba a los principales

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

líderes Zenú (Vertel, 1999). Lo anterior, demuestra la existencia de una población que abarcaba una amplia zona (ríos Sinú, San Jorge, Bajo Cauca, Nechí) ligados cultural, económica y políticamente (Plazas y Falchetti, 1986).

La provincia del Panzenú se encontraba entre las estribaciones de la cordillera occidental y el río Cauca, en la sabana del río San Jorge, estaba rodeada por varios ríos, caños y ciénagas por lo que permanecía inundada la mayor parte del tiempo. Sin embargo, sus pobladores lograron adecuarla con amplios sistemas de drenaje⁵, que les permitió un aprovechamiento constante de los suelos para la agricultura, por lo que fueron el principal centro agrícola dentro del ámbito Zenú, a la vez que contaban con una rica fauna acuática (Herrera, 1993).

La provincia de Zenúfana estaba localizada al sur-este del Panzenú, entre los ríos Cauca y Nechí. Debido a que sus pobladores se especializaron en la explotación del oro fue la más importante de las tres, y esto se debió en mayor medida a que en su territorio se encontraban ricos yacimientos de oro que eran explotados para comerciar con las otras dos provincias. Según Plazas y Falchetti (1986) entre estas tres provincias se desarrolló un activo intercambio comercial que se daba sobre la base de una especialización por cada zona. Los Panzenú intercambiaban alimentos, pescado y objetos manufacturados; los Finzenú comerciaban con la orfebrería y la manufactura de fibras naturales como el sombrero vueltiao y los canastos, mientras los de Zenúfana surtían de oro a las provincias de Panzenú y Finzenú.

Los españoles llegaron al Finzenú por dos vías: la primera cruzando una sierra que la separaba de Cartagena (Serranía de San Jacinto), la segunda por el Urabá. La primera ruta fue la seguida por Pedro de Heredia y sus hombres en 1534. Los cronistas coinciden en localizar al Finzenú a treinta leguas al sur de Cartagena. Sin embargo, varios cronistas

⁵ El sistema hidráulico prehispánico fue construido para manejar las inundaciones, y aprovechar las zonas secas para el establecimiento viviendas y áreas para el cultivo. De acuerdo a Plazas y Falchetti (1986) hacia el año 800 a.C., la región sufrió una prolongada sequía lo que habría favorecido la colonización de las zonas antes inundadas. En este mismo tiempo seguramente, se debieron comenzar los trabajos hidráulicos con el fin de controlar futuras inundaciones. Piensan además las investigadoras, que hacia el año 130 a.C. los Zenúes continuaron con la construcción de sus antecesores del sistema hidráulico, que permitía controlar las inundaciones. Este grupo se estableció sobre plataformas artificiales de vivienda, de manera nucleada, y rodeados de pequeños canales que los protegían de las crecientes. Tanto las viviendas, como los canales de protección y las huertas, hacían parte de un sistema de drenaje compuesto por canales anchos que corrían paralelamente a más de 20 metros unos de otros. Entre los siglo III y XII d.C. la ocupación Zenú era numerosa y había transformado más de 600 km cuadrados de área anegadiza en un importante territorio agrícola.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

llamaron a las sierras que separan a Cartagena del Zenú, como serranías de Abibe⁶ (Pinzón 1997). Hay certeza que esta asociación se debe a una confusión por falta de conocimiento de la geografía de la región; la verdadera serranía de Abibe fue descubierta por las huestes de Francisco Cesar, quien saliendo de Urabá (San Sebastián de Urabá, hoy Necoclí) en busca del Zenú, cruzando montañas y sierras en las que había “un vallezuelo poblado de poca población, al cual sus naturales llaman Abibe” (Herrera 2007).

No obstante, los datos que han podido sacarse de las crónicas, hablan de un grupo nativo con un patrón de asentamiento nucleado; por ejemplo, para el Finzenú se menciona un pueblo con el mismo nombre, primero nombrado por Alonso de Ojeda alrededor de 1515 y luego por Pedro de Heredia en 1535; Fray Pedro Simón lo sitúa a tres leguas del comienzo de la sabana del Finzenú⁷ (*Ibíd.*: 117). Según crónicas, había en esta sabana, un pueblo que tenía un templo central y calles, además estaba circundado por las sepulturas de sus antepasados⁸.

La provincia del Finzenú era la más grande en doscientas leguas a la redonda y en esta podían llegar a vivir los indígenas que pretendieran de las otras dos Provincias (Zenúfana y Panzenú). Al parecer había un poder matrilineal, donde la que gobernaba era la cacica Totó. Según relatos no se consideraba apropiado que ella pisara el suelo desnudo, y cuando se acostaba en la hamaca dos sirvientas se recostaban en la tierra, con el rostro hacia abajo, de manera que la cacica pisara sobre ellas al subir o bajar de la hamaca. El piso por donde caminaba era siempre cubierto por hojas. Con estas descripciones, se evidencia una clara estratificación social entre los Zenú en castas o grupos jerarquizados.

Igualmente las diferencias se reflejaban en las sepulturas, pues existían túmulos grandes y pequeños, de forma cúbica, piramidal o cónica, lo cual, brinda la mejor prueba que no se trataba de una sociedad igualitaria, en términos políticos y sociales. El cementerio más grande se encontraba en el Finzenú, y allí enterraban a los miembros más importantes de la comunidad, aunque fuese necesario traerlos desde las otras dos provincias. Esta forma de enterramiento permitió a los españoles descubrir que era costumbre de los nativos depositar grandes ofrendas funerarias en oro acompañando al difunto, lo que conllevó al saqueo constante de las sepulturas (Pinzón 1997).

En este mismo ritual funerario, era costumbre sembrar en la cima del montículo un árbol y darle el nombre del difunto. De estos árboles colgaban campanas de oro en las ramas unidos por medio de hilos. Es de resaltar que existían algunos árboles tan inmensos que

⁶ Puede ocurrir que por desconocimiento inicial se relacionara la serranía de San Jacinto con la serranía de Abibe, todas dos en extremos de la provincia de Finzenú.

⁷ Esta sabana también fue llamada (aún hoy por los grupos indígenas Zenú que viven en el resguardo de San Andrés de Sotavento), como valle de Mexión.

⁸ Los famosos túmulos funerarios.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

era difícil imaginar que debajo existiera una tumba. Todas estas riquezas fueron saqueadas durante décadas por los españoles, y se menciona que de ellas se sostuvo económicamente a la provincia de Cartagena por diez años.

El otro grupo que se encuentra relacionado el área de influencia de proyecto, es el Malibú. Estos tenían asentamientos desde la laguna de Zapatosa hasta la desembocadura del Magdalena, incursionando hasta Cartagena (Bernal y Ojuela, 1992).

Se dividían en tres agrupaciones con idiomas distintos:

- 1) los Pacabuey y los Sompallón o Malibues de las lagunas,
- 2) los Malibues del río Magdalena y
- 3) los Mocanas, entre Cartagena y el bajo Magdalena (Reichel-Dolmatoff, 1951).

Según Castellanos (1955), estos grupos a pesar de tener distintos dialectos se entendían entre sí "Los indios del río y de lagunas se entienden: los de la sierra tienen diferente lengua y no se entienden nada".

Los indígenas de la Sierra, los de la laguna y los del río abajo hasta Tenerife tenían como cacique principal a Malibú, por lo que se les conoce bajo esta denominación. Estos grupos indígenas son descritos en 1579 en la relación de la villa de Tamalameque por sus notables,

Todos estos pequeños grupos de pescadores en canoa, labradas de un solo tronco compartían una cultura fluvial del pescado y el manatí, ampliada con siembras de maíz, batata y yuca, de la cual elaboraban su chicha. Comerciabán esteras de junco tejido, bija y ollas de barro. Además el jefe Malibú que los comandaba en sus guerras, para las cuales fabricaban arcos y flechas, pintándose el cuerpo con bija y carbón, tenían la figura social del Mayhan que les convocaba con su magia" (Martínez, 1989).

Los grupos Malibú practicaban la siembra en playones, ciénagas y selvas de propiedad comunitaria cuyo excedente se destinaba al intercambio, con centros de distribución de mercadería especialmente en Tamalameque y Mompo. Se dedicaban tanto a la agricultura intensiva con períodos de descanso de la tierra, cultivando productos como la yuca, el maíz, el ñame, el bore, entre otros; como a la caza y la pesca. *Estas formas de producción permitieron poblamientos nucleares en pueblos fijos a lo largo de ciénagas y ríos principales, en laderas montañosas y bosques*⁹. Los Malibú tenían una jerarquización social: la autoridad principal la ejercía el cacique a quien los súbditos le rendían tributo, seguido por los sacerdotes cuya función principal era garantizar buenas cosechas y curar

⁹ Este tipo de ocupación del paisaje es afín con los grupos que produjeron las culturas materiales de San Jacinto y Momil.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

enfermos¹⁰. Enterraban a los niños en urnas y fueron grupos que obtenían prestigio social mediante su participación en las guerras con otros grupos.

¹⁰ Al parecer tenían un cacicazgo religioso no tan avanzado como los Zenú, pero mantenían cohesionado los diversos grupos que se desplazaban por territorios muy amplios.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

4. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES

En este trabajo, se entiende prospección arqueológica como una metodología de muestreo encaminada a recuperar de manera contextual la mayor cantidad de datos sobre la presencia o ausencia de depósitos arqueológicos en el área de estudio. Al estar este proyecto inscrito en el campo de la arqueología de rescate, en el que es inminente el daño y afectación negativa sobre el patrimonio, se hace necesario tomar la mayor cantidad de medidas con el objetivo de zonificar y estimar el potencial arqueológico del área de estudio para dimensionar, prevenir y mitigar en la mayor medida posible el daño a que hubiese lugar por motivo de las obras proyectadas, recuperando la información y los eventuales bienes patrimoniales para su protección, conservación y apropiación social. En este sentido, en el presente estudio se partió de un punto central; la identificación de lugares con evidencias de actividad humana en el pasado, para el cual se utiliza el concepto de Yacimiento arqueológico.

Aquí, se entiende Yacimiento arqueológico como "...cualquier lugar que todavía contenga evidencias físicas de actividades humanas pasadas (Domingo, Burke, & Smith, 2013,100). O como "sitio donde se encuentran restos de la actividad social, no importa que actividad sea ni su magnitud pues representan restos de la vida social de las poblaciones en un momento dado" (Lumbreras, 1987, 35).

Según (Yepes & Cardona, 2015,71), dentro de la teoría estadística el muestreo es una "teoría de la información" que tiene como objetivo principal la inferencia. Al ser poco viable tener un panorama completo sobre la totalidad de las dimensiones de un conjunto o población, se utiliza la muestra como un subconjunto manejable donde se pueden obtener mediciones "finitas o infinitas, reales o conceptuales de la población" (Brigitte y Pagés, 1992. En: Yepes & Cardona, 2015,71). En el caso específico de la investigación arqueológica, para (Cardinal, 2011) el muestreo tiene mayor o menor representatividad de acuerdo a la intensidad de los sondeos con respecto al área de estudio. Al respecto, el debate en torno al grado de representatividad de tal o cual metodología y la pertinencia de un muestreo total, parcial o representativo es amplio e implica diversos asuntos metodológicos y presupuestos teóricos (Flannery et al., 1978) por lo que, como plantean (Domingo et al., 2013) lo mejor es dejar en claro desde el principio los alcances y las limitaciones de cualquier proyecto de investigación. Dadas las características particulares del proyecto, en donde el objetivo principal es el diagnóstico y zonificación del potencial arqueológico dentro del área de explotación del TM que abarca zonas geomorfológicamente diferenciales que van desde pendientes planas y ligeramente pendientes en el caso de las vía a escarpadas y de pendiente fuerte en el polígono de explotación (ver apartado 2.2 procesos morfodinámicos), se planteó un muestreo mixto que incluyó el reconocimiento

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

total superficial de toda el área de estudio, un muestreo sistemático para el área de la vía y un muestreo dirigido sobre las unidades de paisaje susceptibles de ser muestreadas en el área de explotación. Esto debido a que particularmente en el área de explotación

Por lo tanto y en síntesis, el tipo de muestreo general del proyecto fue de carácter mixto, mientras para las áreas de la vía se realizó un muestreo sistemático, con pruebas separadas cada 20 metros con intensificaciones cada 10 metros en todas las direcciones para aquellas que resultaran positivas para material arqueológico, para la zona de explotación del material en cambio, por encontrarse sobre una unidad de paisaje de espinazo, altamente inclinado con una cima estrecha donde se presentan derrubios de rocas y desprendimientos en masa producto de la pendiente se realizó un muestreo en las zonas que lo permitieron aplicando el mismo principio de intensificación cada 10 metros cuando hubo resultados positivos.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

5. METODOLOGÍA

Se tuvieron en cuenta cuatro fases dentro de la metodología presentada y aprobada por el ICANH en la autorización N° 5903, (análisis documental, trabajo de campo, laboratorio y análisis de la información y construcción del informe final). En primera instancia se realizó un rastreo bibliográfico de las investigaciones realizadas en la zona y áreas cercanas para contextualizar los posibles hallazgos y para tener un panorama más amplio de las condiciones fisiográficas y las particularidades del registro antes de enfrentar el campo. Se hizo uso de cartografía digital disponible en internet (Google Earth, SAS Planet, IGAC) para tener una mayor contextualización de la zona de estudio. La fase de campo se realizó teniendo en cuenta los siguientes factores:

5.1. *Identificación del área y contexto del estudio*

En primer lugar se hizo un reconocimiento general del área de estudio para lo cual, además del uso de imágenes satelitales, se recorrió la totalidad del área. Una vez adquirida la información necesaria sobre la zona de estudio se procedió con la realización de la prospección de manera sistemática en el área de la vía y dirigida en la zona de explotación.

5.2. *Formas de registro*

Las actividades realizadas comprendieron varias formas de registro encaminadas a obtener un control espacial de las mismas que nos permitieron generar recursos cartográficos donde se consignan la ubicación de los hallazgos, los contextos arqueológicos identificados y las características fisiográficas de la zona de estudio.

a) Fichas de registro

El registro de la información recuperada en campo fue sistematizado mediante una aplicación digital (ARQUEONORTE APP) que recoge los datos de cada investigador en un dispositivo tipo Tablet. Cada actividad está nombrada bajo un código que contiene la inicial del investigador que realiza la captura de la información, seguido de la actividad arqueológica desarrollada y de un consecutivo por actividad por ejemplo: DPP1= Daniel (profesional), Prueba de pala (tipo de registro), 1 (consecutivo numérico), A3PE5= Auxiliar 3 Perfil Estratigráfico 5. Para todas las fichas de registro, se tomaron además imágenes digitales de las actividades. Estas tienen por convención un encuadre panorámico en el que es posible evidenciar el tipo de paisaje en el que se realiza la actividad, y un detalle en

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

primer plano en el cual es posible ampliar la información visual del registro. (Ver anexo Archivos digitales. Fichas de registro, tabla 7, figura 5).

Las convenciones utilizadas para las distintas actividades fueron las siguientes: Observaciones (OB), perfiles estratigráficos (PE), pruebas de pala (PP), recolecciones superficiales (RS).

Tabla 7. Formato para registro de datos.

NOMENCLATURA					
FOTO PANORAMICA			FOTO DE DETALLE		
Coordenadas Plana				MSNM	
Coordenadas Geográficas			Altura	MSNM	
Departamento			Municipio		
Sector			Transecto/PR+/Obra		
Intervención			Geomorfología		
Pendiente			Estratigrafía		
Cobertura Vegetal			Visibilidad		
Alteración			Porcentaje Alteración		
Profundidad Total					
Hallazgos					
Evidencia	Cantidad Material		Nivel	Observaciones	
Horizontes					
Horizonte	Espesor	Textura	Estructura	Ac Biológica	Ma Cultural
Horizonte I					

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

Figura 5. Interfaz de la APP. Pantallazo.

b) Fotografía

Se utilizaron cámaras fotográficas digitales compactas de las que se obtuvieron imágenes de apoyo en extensión .jpg. Se realizó captura fotográfica de cada una de las actividades ejecutadas, las unidades geomorfológicas identificadas en el paisaje, las actividades de arqueología pública y divulgación.

c) Geo-referenciación

Cada una de las actividades realizadas durante el trabajo de campo fue registrada en dispositivos con sistema de posicionamiento global GPS (marca Garmin) en el sistema de coordenadas planas Magna_ Gauss_ Central, con su respectiva altura en msnm. De igual manera, se aportan coordenadas geográficas, generadas por el dispositivo Tablet que permiten una mayor versatilidad y validación de las referencias espaciales ya que en teoría, son recogidas en dos dispositivos diferentes (GPS y Tablet). Sin embargo es probable que las condiciones climáticas como nubosidades o lluvias afectasen la calibración de los dispositivos por lo que, en las fichas de registro pueden eventualmente aparecer solo las coordenadas planas de las actividades ya que al ser recogidas en los dispositivos GPS presentan más precisión y fue el sistema de coordenadas al que se le dio prioridad.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

d) Procesamiento de la información

Una vez capturados los datos de las actividades ejecutadas, estos fueron procesados en formato Word y se presentan como anexo al informe final; y en formato Excel, que representan la base de datos sobre la cual se analizan e interpretan los resultados.

Las fotografías y los videos se almacenaron en carpetas que llevan el nombre del polígono al que hacen referencia las imágenes.

Los datos geo-referenciados se recolectaron inicialmente según las actividades realizadas por día y por investigador en waypoints en extensión .gpx, que posteriormente fueron consolidados en un archivo general de cada uno de los polígonos prospectados para el proyecto, que se almacenó en extensión .gdb y sirve para posterior procesamiento de los datos en sistemas de información geográfica (ArcGIS, Qgis, Google Earth y SAS PLANET principalmente) para su visualización y análisis.

5.3. *Precisiones metodológicas*

- Una consideración se hace con respecto al margen de error de los dispositivos empleados para la captura de la información espacial (geo referenciación), ya que los dispositivos GPS Garmin empleados tienen un mayor grado de precisión con respecto al dispositivo de geoposicionamiento interno de las Tablets utilizadas para el registro de la información, por ende toda la información del proyecto se presenta en el sistema de coordenadas Magna_ Gauss_ Central. No obstante en las fichas de registro, en su mayoría, aparecen las coordenadas geográficas (grados, minutos, segundos) ya que esta opción está configurada por defecto siempre y cuando el dispositivo de geoposicionamiento interno de la Tablet esté funcionando.
- Las actividades nombradas como “Observaciones” pueden ser entendidas como puntos de muestreo en donde por causas naturales o antrópicas (erosión, alta pendiente, relleno antrópico, sepultamiento, cultivo, vegetación densa, anegamiento etc.) no ha sido posible la apertura de sondeos sub superficiales. Son lugares que se georreferenciaron y registraron todos los datos como en cualquier muestreo y dan cuenta de las condiciones fisiográficas del terreno.
- Cuando una característica fisiográfica o una alteración en el terreno impidió la realización de pruebas de pala y está alteración ocupa un área determinada, se optó por describirla por medio de una actividad de Observación y se procedió a dimensionar el área que ocupa dicha característica. Es por ello que en algunos sectores se presentan vacíos en el espacio donde idealmente deberían ir muestreos. Todos estos vacíos están justificados en términos geomorfológicos o

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

arqueológicos como lugares con poca probabilidad de contener depósitos arqueológicos o donde no fue posible acceder para realizar los sondeos subsuperficiales. Esta consideración se hace necesaria para la correcta interpretación de los recursos cartográficos que se presentan ya que existen áreas con vacíos respecto a los puntos de actividades realizadas (ya sean sondeos u observaciones). Esto implica la existencia de una característica o alteración específica (por ejemplo una zona con vegetación densa) donde un punto representa las condiciones del área. De tal forma, eventualmente aparecerán zonas “submuestreadas” para las cuales existe una descripción detallada dentro del informe que dé cuenta de las condiciones y despeje las dudas sobre el tipo de muestreo realizado.

5.4. Equipo de Trabajo.

Para la ejecución de las actividades arqueológicas se contó con la colaboración del siguiente grupo de profesionales:

- Daniel Sánchez. Antropólogo. Investigador Principal.
- John Restrepo Lotero. Asistente de Investigación.
- Claudina Agudelo Rave. Auxiliar de investigación.
- Gloria Álvarez. Arqueóloga en laboratorio.
- Harold Astudillo. SIG.

5.5. Socialización

Como medida preventiva y de acuerdo con las exigencias del Instituto, se realizaron charlas de capacitación dirigidas a los auxiliares de campo. Esta capacitación contempló: conceptos básicos de arqueología, importancia del estudio arqueológico, etapas de la investigación arqueológica, legislación vigente en materia de arqueología, materiales susceptibles de investigación arqueológica y acciones a seguir en caso de hallazgo fortuito de vestigios arqueológicos. Se visitó además la casa de la cultura del municipio de San Juan Nepomuceno con el fin de conocer los lineamientos, programas, iniciativas y grupos de interés en el patrimonio arqueológico del municipio. Se tuvo contacto con la secretaria de la casa de la cultura la señora Lorena Saltarín (cel: 3145519638) quien refirió la existencia de un archivo de memoria histórica en la sede de la Normal superior Montes de María, además nos contactó con Francisco Osorio y María Campo, habitantes del municipio conocedores y entusiastas del patrimonio arqueológico quien tiene en su haber piezas arqueológicas “Malibues” (cel: 3106636837 y 301778652)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Fotos 5 y 6. Visita a casa de la cultura de San Juan Nepomuceno.

5.6. Evaluación del potencial arqueológico

La zonificación arqueológica es el resultado del análisis de los componentes ambientales y culturales de las Áreas de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto, el tipo de obras a desarrollar y el grado de afectación a los posibles yacimientos arqueológicos presentes en la zona, permitiendo obtener una síntesis espacial de las condiciones que ofrece el área de estudio, valorando la potencialidad en Alta, Media o Baja. Para la definición de los criterios de evaluación desde el ámbito arqueológico se han establecido descriptores cualitativos que permiten una zonificación diferencial de acuerdo a las características particulares de cada una de las zonas prospectadas, las obras proyectadas y los resultados arqueológicos obtenidos en campo:

- **Potencialidad Baja:**

Corresponde a zonas que tienen condiciones geológicas y geomorfológicas poco favorables o que se hallan altamente intervenidas por actividades antrópicas y/o naturales. No presenta materiales arqueológicos y/o patrimoniales.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

- **Potencialidad Media:**

Corresponde a zonas que presentan materiales arqueológicos con estratigrafía alterada y con procedencia poco clara, donde no es posible establecer la existencia de contextos arqueológicos. Pueden existir elementos patrimoniales o no. Zonas con relieve accidentado donde es poco probable la existencia de yacimientos y donde la presencia de materiales arqueológicos puede ser explicada por eventos post-deposicionales.

- **Potencialidad Alta :**

Corresponde a zonas para las que existen referencias en estudios arqueológicos o que por sus condiciones geomorfológicas presentan características evidentes para el emplazamiento de contextos arqueológicos. Presentan materiales arqueológicos contextualizados, estratigrafía conservada y material cultural representativo. Existen en la zona bienes patrimoniales muebles e inmuebles.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

6. PROSPECCIÓN

Dentro de la primera fase de reconocimiento y prospección del presente estudio se realizaron un total de 423 actividades arqueológicas: 280 pruebas de pala (PP) que corresponden al 66,2% del total de actividades, 123 (29,1%) observaciones (OB) en lugares donde no se pudieron realizar sondeos excavados, se registraron 5 (1,2%) perfiles estratigráficos (PE) que describen el comportamiento pedo-estratigráfico del área de estudio, se realizaron 16 (3,7%) recolecciones superficiales de material arqueológico expuesto y se pudieron identificar 11 yacimientos arqueológicos (ver capítulo 7. Resultados).

La estrategia metodológica para el muestreo implementada en campo, dividió el área de estudio en tres subzonas: el área de la vía proyectada y los polígonos de explotación 1 y 2. Esto se hizo dado que en términos geomorfológicos las áreas de la vía y los polígonos eran sustancialmente diferentes, además porque permitía una mejor gestión de la información recolectada en campo para su posterior análisis y representación cartográfica. Por lo tanto y con el fin de garantizar una presentación de la información clara y ordenada, se opta por conservar la división hecha en campo:

6.1. Vía de acceso:

Como se presentó en el capítulo 2, el área por donde discurre la vía proyectada está conformada por un paisaje de pendiente plana (0-3%) a ligeramente plana (3-7%) que serpentea rodeando los cerros y colinas que configuran el paisaje regional. Allí predomina una vegetación de pastos limpios y en rastrojados con algunos árboles aislados y parches de vegetación arbustiva. En total se realizaron 128 actividades de muestreo que incluyeron 100 pruebas de pala (PP) que representan el 78,1 % del total de actividades, 22 observaciones (17%) en lugares donde no se pudo excavar sondeos, se registraron 3 perfiles estratigráficos (2,3%) para describir el comportamiento pedo-estratigráfico de la zona y se realizaron 4 recolecciones superficiales de material arqueológico expuesto. En esta zona fue posible identificar 3 yacimientos arqueológicos (Y1, Y2 y Y3) que serán descritos en detalle en la sección de resultados. (Figura 6).

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Figura 6. Ubicación de la vía de acceso.

Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de Google Earth Pro. Elaboración propia.

Tabla 8. Actividades realizadas en vía de acceso.

Código	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección
A3OB01	E 885006 / N 1606436	86 MSNM	Observación
A3OB02	E 885555 / N 1606839	102 MSNM	Observación
A3PP01	E 884450 / N 1606348	83 MSNM	Prueba de pala
A3PP02	E 884466 / N 1606367	86 MSNM	Prueba de pala
A3PP03	E 884503 / N 1606379	94 MSNM	Prueba de pala
A3PP04	E 884572 / N 1606398	93 MSNM	Prueba de pala
A3PP05	E 884684 / N 1606402	98 MSNM	Prueba de pala
A3PP06	E 884711 / N 1606402	98 MSNM	Prueba de pala
A3PP07	E 884702 / N 1606404	96 MSNM	Prueba de pala
A3PP08	E 884691 / N 1606402	98 MSNM	Prueba de pala
A3PP09	E 884334 / N 1606388	103 MSNM	Prueba de pala+
A3PP10	E 884851 / N 1606389	101 MSNM	Prueba de pala
A3PP11	E 884864 / N 1606389	98 MSNM	Prueba de pala
A3PP12	E 88r967 / N 1606395	100 MSNM	Prueba de pala
A3PP13	E 885018 / N 1606463	82 MSNM	Prueba de pala
A3PP14	E 885062 / N 1606456	86 MSNM	Prueba de pala
A3PP15	E 885211 / N 1606448	96 MSNM	Prueba de pala

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

A3PP16	E 885229 / N 1606472	97 MSNM	Prueba de pala
A3PP17	E 885319 / N 1606585	101 MSNM	Prueba de pala
A3PP18	E 885336 / N 1606615	100 MSNM	Prueba de pala
A3PP19	E 885362 / N 1606634	10 MSNM	Prueba de pala
A3PP20	E 885384 / N 1606673	98 MSNM	Prueba de pala
A3PP21	E 885479 / N 1606790	111 MSNM	Prueba de pala
A3PP22	E 885497 / N 1606816	107 MSNM	Prueba de pala
A3PP23	E 885607 / N 1606845	105 MSNM	Prueba de pala
A3PP24	E 885633 / N 1606826	111 MSNM	Prueba de pala
A3RS01	E 884699 / N 1606402	98 MSNM	R/S
A3RS02	E 8848854 / N 1606390	100 MSNM	R/S
COB01	E 884538 / N 1606392	92 MSNM	Observación
COB02	E 885249 / N 1606493	91 MSNM	Observación
COB03	E 885407 / N 1606693	101 MSNM	Observación
COB04	E 885653 / N 1606825	115 MSNM	Observación
COB05	E 885721 / N 1606793	129 MSNM	Observación
CPE01	E 884998 / N 1606416	86 MSNM	Perfil estratigráfico
CPP01	E 844424 / N 1606317	82 MSNM	Prueba de pala
CPP02	E 884602 / N 1606398	94 MSNM	Prueba de pala
CPP03	E 884633 / N 1606396	98 MSNM	Prueba de pala
CPP04	E 884659 / N 1606399	98 MSNM	Prueba de pala
CPP05	E 884744 / N 1606396	97 MSNM	Prueba de pala
CPP06	E 884778 / N 1606391	103 MSNM	Prueba de pala
CPP07	E 8844780 / N 1606397	104 MSNM	Prueba de pala+
CPP08	E 884771 / N 1606390	103 MSNM	Prueba de pala
CPP09	E 884785 / N 1606390	104 MSNM	Prueba de pala
CPP10	E 884789 / N 1606398	104 MSNM	Prueba de pala
CPP11	E 884783 / N 1606406	103 MSNM	Prueba de pala
CPP12	E 884805 / N 1606385	103 MSNM	Prueba de pala
CPP13	E 884906 / N 1606391	100 MSNM	Prueba de pala
CPP14	E 884934 / N 1606395	101 MSNM	Prueba de pala
CPP15	E 885091 / N 1606465	97 MSNM	Prueba de pala
CPP16	E 885130 / N 1606456	98 MSNM	Prueba de pala
CPP17	E 885154 / N 1606445	103 MSNM	Prueba de pala
CPP18	E 885184 / N 1606439	93 MSNM	Prueba de pala
CPP19	E 885280 / N 1606533	94 MSNM	Prueba de pala
CPP20	E 885295 / N 1606562	94 MSNM	Prueba de pala

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

CPP21	E 885425 / N 1606725	107 MSNM	Prueba de pala
CPP22	E 885449 / N 1606762	110 MSNM	Prueba de pala
CPP23	E 885521 / N 1606817	101 MSNM	Prueba de pala
CPP24	E 885539 / N 1606835	105 MSNM	Prueba de pala
HOB01	E 884404 / N 1606313	98 MSNM	Observación
HOB02	E 885210 / N 1606433	111 MSNM	Observación
HOB03	E 885259 / N 1606471	112 MSNM	Observación
HOB04	E 885405 / N 1606676	112 MSNM	Observación
HOB05	E 885440 / N 1606711	116 MSNM	Observación
HOB06	E 885453 / N 1606742	118 MSNM	Observación
HOB07	E 885547 / N 1606874	102 MSNM	Observación
HOB08	E 885654 / N 1600680	133 MSNM	Observación
HPP01	E 884429 / N 1606311	92 MSNM	Prueba de pala
HPP02	E 884441 / N 1606324	94 MSNM	Prueba de pala
HPP03	E 884600 / N 1606382	105 MSNM	Prueba de pala
HPP04	E 884630 / N 1606380	105 MSNM	Prueba de pala
HPP05	E 884725 / N 1606377	103 MSNM	Prueba de pala
HPP06	E 884756 / N 1606378	106 MSNM	Prueba de pala
HPP07	E 884839 / N 1606364	95 MSNM	Prueba de pala
HPP08	E 884867 / N 1606366	103 MSNM	Prueba de pala
HPP09	E 884999 / N 1606391	102 MSNM	Prueba de pala
HPP10	E 885013 / N 1606419	101 MSNM	Prueba de pala
HPP11	E 885103 / N 1606448	106 MSNM	Prueba de pala
HPP12	E 885136 / N 1606445	110 MSNM	Prueba de pala
HPP13	E 885236 / N 1606448	112 MSNM	Prueba de pala
HPP14	E 885325 / N 1606573	115 MSNM	Prueba de pala
HPP15	E 885348 / N 1606695	115 MSNM	Prueba de pala
HPP16	E 885492 / N 1606764	117 MSNM	Prueba de pala
HPP17	E 885485 / N 1606773	117 MSNM	Prueba de pala
HPP18	E 885512 / N 1606796	106 MSNM	Prueba de pala
HPP19	E 885531 / N 1606823	102 MSNM	Prueba de pala
HPP20	E 885558 / N 1606908	94 MSNM	Prueba de pala
HPP21	E 885585 / N 1606915	110 MSNM	Prueba de pala
HPP22	E 885675 / N 1606840	117 MSNM	Prueba de pala
HPP23	E 885596 / N 1606831	118 MSNM	Prueba de pala
HRS01	E 885627 / N 1606882	107 MSNM	R/S
JOB01	E 885636 / N 1606982	108 MSNM	Observación

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

JOB02	E 885610 / N 1607008	117 MSNM	Observación
JOB03	E 885581 / N 1606986	106 MSNM	Observación
JOB04	E 885640 / N 1606814	112 MSNM	Observación
JOB05	E 885698 / N 1606802	146 MSNM	Observación
JOB06	E 885719 / N 1606795	131 MSNM	Observación
JPE01	E 884506 / N 1606371	91 MSNM	Perfil estratigráfico
JPE02	E 885277 / N 1606517	97 MSNM	Perfil estratigráfico
JPP01	E 884462 / N 1606350	81 MSNM	Prueba de pala
JPP02	E 884482 / N 1606364	87 MSNM	Prueba de pala
JPP03	E 884545 / N 1606389	89 MSNM	Prueba de pala
JPP04	E 884570 / N 1606393	96 MSNM	Prueba de pala
JPP05	E 884669 / N 1606390	99 MSNM	Prueba de pala
JPP06	E 884701 / N 1606389	95 MSNM	Prueba de pala
JPP07	E 884785 / N 1606378	96 MSNM	Prueba de pala
JPP08	E 884806 / N 1606371	98 MSNM	Prueba de pala
JPP09	E 884889 / N 1606371	97 MSNM	Prueba de pala
JPP10	E 884909 / N 1606370	94 MSNM	Prueba de pala
JPP11	E 884941 / N 1606380	92 MSNM	Prueba de pala
JPP12	E 884964 / N 1606375	93 MSNM	Prueba de pala
JPP13	E 885057 / N 1606443	89 MSNM	Prueba de pala
JPP14	E 885081 / N 1606438	88 MSNM	Prueba de pala
JPP15	E 885156 / N 1606429	102 MSNM	Prueba de pala
JPP16	E 885180 / N 1606425	99 MSNM	Prueba de pala
JPP17	E 885293 / N 1606540	94 MSNM	Prueba de pala
JPP18	E 885371 / N 1606616	102 MSNM	Prueba de pala
JPP19	E 885384 / N 1606633	103 MSNM	Prueba de pala+
JPP20	E 885485 / N 1606749	114 MSNM	Prueba de pala
JPP21	E 885475 / N 1606756	114 MSNM	Prueba de pala
JPP22	E 885541 / N 1606845	93 MSNM	Prueba de pala
JPP23	E 885564 / N 1606858	96 MSNM	Prueba de pala
JPP24	E 885604 / N 1606939	99 MSNM	Prueba de pala
JPP25	E 885620 / N 1606963	102 MSNM	Prueba de pala
JPP26	E 885560 / N 1606944	98 MSNM	Prueba de pala
JPP27	E 885560 / N 1606926	100 MSNM	Prueba de pala
JPP28	E 885618 / N 1606823	102 MSNM	Prueba de pala
JPP29	E 885625 / N 1606822	112 MSNM	Prueba de pala
JRS01	E 885481 / N 1606756	118 MSNM	R/S

Fuente: elaboración propia

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Las actividades se realizaron sobre diversas unidades de paisaje con características fisiográficas diferentes que implican la presencia de procesos erosivos diferenciales que afectan el paisaje. De las 128 actividades realizadas, 38 (29,6%) fueron realizadas sobre unidades descritas como terrazas, 49 (38,2%) sobre laderas, 15 (11,7%) sobre descansos de ladera, 10 (7,8%) sobre cimas de colina, y otras 16 actividades (12,5%) en bajos, cañadas y aterrazamientos antrópicos. Con respecto a las alteraciones encontradas en el terreno, la erosión fue el fenómeno más recurrente con una aparición dentro del muestreo de 41 actividades (32%). Después aparece la remoción del suelo con 14 (10,9%) actividades que reportaron esta alteración. 12 actividades que representan el 9,3% del total se realizaron sobre zonas que presentaron diversos porcentajes de inundación y/o anegamiento. (Tabla 9, gráfico 1). Otras 12 actividades registraron ser hechas sobre el camino veredal existente. Un total de 12 actividades fueron registradas con alteraciones de alta pendiente, construcción o vegetación densa. (Fotos 6 a 9)

Tabla 9. Actividades arqueológicas por unidad de paisaje en la vía.

UNIDAD DE PAISAJE	UNIDAD DE RECOLECCIÓN				Total general
	Prueba de pala	Observación	R/S	Perfil estratigráfico	
Aterrazamiento	1	1			2
Bajo	3	4	1		8
Cañada		5			5
Cima de Colina	10				10
Descanso de Ladera	14		1		15
Ladera	36	11		2	49
Otro	1				1
Terraza	35		2	1	38
Total general	100	21	4	3	128

Fuente: elaboración propia

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

<p>FECHA: 05/10/2016</p>	<p>LICENCIA 5903</p>		
-------------------------------------	---------------------------------	---	---

Gráfico 1. Actividades arqueológicas por unidad de paisaje en la vía de acceso.

Fuente: elaboración propia

Fotos 7 y 8. Paisaje en sector de vía de acceso.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Fotos 9 y 10. Paisaje en sector de vía de acceso.

6.1.1. Comportamiento estratigráfico

La zona de la vía de acceso como todo el TM se encuentra sobre suelos de la formación San Cayetano compuestos por Arenitas líticas granodecrecientes de conglomeráticas a arenas de grano fino intercaladas con lodolitas y olitostromas de calizas micríticas pertenecientes al Thanetiano-Ypresiano (Gómez, Montes, Nivia, & Diederix, H., 2015),

Se registraron los perfiles de 17 actividades a lo largo de esta zona de los cuales, por medio de un análisis estadístico básico se obtuvieron los valores modales para el número de horizontes, la profundidad de estos y sus características formales (textura, estructura, plasticidad, color). Esto nos permite establecer una estratigrafía tipo para el área que se describa a continuación:

- Estratigrafía tipo:

Horizonte I:

Está representado por un estrato con una profundidad promedio de 30,86 cm, de estructura granular con actividad biológica de raicillas y bioturbaciones. Es un horizonte limoso, medianamente compacto y plástico cuyo color se puede describir en 10YR6/4 Marrón claro amarilloso según los valores MUNSELL

Horizonte II

Es un horizonte de 36,66 cm de profundidad promedio. Es un estrato arcilloso de estructura angular de bloques pequeños, actividad biológica de raicillas, plástico y medianamente compacto cuyo color se encuentra descrito en 10YR 6/8 Brownish yellow.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Tabla 10. Perfil tipo vía de acceso.

	HORIZONTE I: Limo 10YR 6/4
	HORIZONTE II: Arcilla 10YR 6/8

Fuente: elaboración propia

6.2. Polígono de explotación 1.

El polígono 1 tiene la mayor área dentro de la zona de explotación. Su ubicación se encuentra sobre una formación de espinazo de cima estrecha con ambas vertientes de pendiente fuerte a muy escarpada en el costado norte del título minero con una orientación suroeste-noreste. El terreno está caracterizado con una pendiente que va de fuertemente quebrada con un porcentaje de inclinación del 25 al 50% a muy escarpada con un porcentaje de inclinación mayor al 75%. Allí predomina una vegetación de pastos limpios y enmalezados, con algunos parches de bosque fragmentado y sectores con vegetación arbustiva que ha recolonizado espacios anteriormente antrópizos. Existen fuertes procesos erosivos y de reptación favorecidos por la alta pendiente, con movimientos de masa y rocas provenientes de las cimas de la colina donde se encuentran los afloramientos de rocas objeto de explotación. En este sector se realizaron 220 actividades arqueológicas: 133 pruebas de pala (PP) que representan el 60,45% del total, 79 observaciones (OB) (35,9%) en lugares donde no fue posible la realización de sondeos excavados, se realizaron 7 recolecciones superficiales de material (R/S) y se registró un perfil estratigráfico. Fue posible además la identificación de 5 yacimientos arqueológicos (Y4, Y5, Y6, Y7, Y8). (Figura 7, tabla 11)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Figura 7. Ubicación del polígono 1.

Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de Google Earth Pro. Elaboración propia.

Tabla 11. Actividades arqueológicas en polígono 1

Código	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección
COB09	E 886828 / N 1609704	187 MSNM	Observación
COB10	E 886766 / N 1609486	235 MSNM	Observación
COB11	E 886730 / N 1609406	240 MSNM	Observación
COB12	E 886585 / N 1609141	237 MSNM	Observación
COB13	E 886573 / N 1609112	230 MSNM	Observación
COB14	E 886576 / N 1609030	216 MSNM	Observación
COB15	E 886570 / N 1608817	255 MSNM	Observación
COB16	E 886530 / N 1608733	251 MSNM	Observación
COB17	E 886469 / N 1608618	246 MSNM	Observación
COB18	E 886448 / N 1608549	222 MSNM	Observación
COB19	E 886427 / N 1608396	238 MSNM	Observación
COB20	E 886366 / N 1608217	227 MSNM	Observación
COB21	E 886323 / N 1608043	230 MSNM	Observación
COB22	E 886300 / N 1607995	226 MSNM	Observación
COB23	E 886239 / N 1607843	218 MSNM	Observación
COB24	E 886176 / N 1607756	223 MSNM	Observación
COB25	E 886162 / N 1607714	214 MSNM	Observación

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

COB26	E 886038 / N 1607446	215 MSNM	Observación
COB27	E 885926 / N 1607324	210 MSNM	Observación
COB28	E 885874 / N 1607325	200 MSNM	Observación
COB29	E 885771 / N 1607345	167 MSNM	Observación
COB30	E 885741 / N 1607275	172 MSNM	Observación
COB31	E 885722 / N 1607233	179 MSNM	Observación
COB32	E 885740 / N 1607182	174 MSNM	Observación
COB33	E 885759 / N 1607128	177 MSNM	Observación
CPP28	E 886794 / N 1609550	234 MSNM	Prueba de pala
CPP29	E 886781 / N 1609534	233 MSNM	Prueba de pala
CPP30	E 886746 / N 1609433	238 MSNM	Prueba de pala
CPP31	E 886712 / N 1609374	238 MSNM	Prueba de pala
CPP32	E 886700 / N 1609339	240 MSNM	Prueba de pala
CPP33	E 886681 / N 1609309	245 MSNM	Prueba de pala
CPP34	E 886660 / N 16099276	247 MSNM	Prueba de pala
CPP35	E 886649 / N 1609239	240 MSNM	Prueba de pala
CPP36	E 886573 / N 1609073	218 MSNM	Prueba de pala
CPP37	E 886567 / N 1609060	218 MSNM	Prueba de pala
CPP38	E 886579 / N 1609026	214 MSNM	Prueba de pala
CPP39	E 88587 / N 1608851	256 MSNM	Prueba de pala
CPP40	E 886545 / N 1608765	258 MSNM	Prueba de pala
CPP41	E 886517 / N 1608702	256 MSNM	Prueba de pala
CPP42	E 886481 / N 1608648	252 MSNM	Prueba de pala
CPP43	E 886442 / N 1608522	212 MSNM	Prueba de pala+
CPP44	E 886390 / N 1608335	229 MSNM	Prueba de pala
CPP45	E 886386 / N 1608326	226 MSNM	Prueba de pala
CPP46	E 886357 / N 1608163	229 MSNM	Prueba de pala
CPP47	E 886355 / N 1608151	225 MSNM	Prueba de pala
CPP48	E 886279 / N 1607925	222 MSNM	Prueba de pala
CPP49	E 886253 / N 1607869	222 MSNM	Prueba de pala
CPP50	E 886208 / N 1607813	218 MSNM	Prueba de pala
CPP51	E 886181 / N 1607789	214 MSNM	Prueba de pala
CPP52	E 885144 / N 1607670	228 MSNM	Prueba de pala
CPP53	E 886126 / N 1607617	229 MSNM	Prueba de pala
CPP54	E 886111 / N 1607580	231 MSNM	Prueba de pala
CPP55	E 886077 / N 1607526	233 MSNM	Prueba de pala
CPP56	E 886066 / N 1607484	225 MSNM	Prueba de pala

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

CPP57	E 886022 / N 1607410	210 MSNM	Prueba de pala
CPP58	E 886015 / N 1607391	206 MSNM	Prueba de pala
CPP59	E 885994 / N 1607391	200 MSNM	Prueba de pala
CPP60	E 885981 / N 1607368	194 MSNM	Prueba de pala
CPP61	E 885990 / N 1607361	196 MSNM	Prueba de pala
CPP62	E 885961 / N 1607359	197 MSNM	Prueba de pala
CPP63	E 885810 / N 1607355	181 MSNM	Prueba de pala
CPP64	E 885810 / N 1607370	183 MSNM	Prueba de pala
CPP65	E 885825 / N 1607350	192 MSNM	Prueba de pala
CPP66	E 885704 / N 1607158	163 MSNM	Prueba de pala
CPP67	E 885713 / N 1607157	167 MSNM	Prueba de pala
CPP68	E 885781 / N 1607060	1607060 MSNM	Prueba de pala
CPP69	E 8855767 / N 1607076	184 MSNM	Prueba de pala
CRS01	E 8866580 / N 1609027	217 MSNM	R/S
CRS02	E 886438 / N 1608517	219 MSNM	R/S
CRS03	E 885808 / N 1607368	181 MSNM	R/S
DOB01	E 886820 / N 1609688	192 MSNM	Observación
DOB02	E 886820 / N 1609688	192 MSNM	Observación
DOB03	E 886791 / N 1609643	207 MSNM	Observación
DOB04	E 886707 / N 1609450	221 MSNM	Observación
DOB05	E 886672 / N 1609372	233 MSNM	Observación
DOB06	E 886653 / N 1609270	243 MSNM	Observación
DOB07	E 886611 / N 1609203	245 MSNM	Observación
DOB08	E 886586 / N 1609144	239 MSNM	Observación
DOB09	E 886586 / N 1608984	224 MSNM	Observación
DOB10	E 886580 / N 1608929	238 MSNM	Observación
DOB11	E 886513 / N 1608783	239 MSNM	Observación
DOB12	E 886501 / N 1608743	240 MSNM	Observación
DOB13	E 886500 / N 1608699	243 MSNM	Observación
DOB14	E 886405 / N 1608476	221 MSNM	Observación
DOB15	E 886392 / N 1608449	220 MSNM	Observación
DOB16	E 886384 / N 1608420	221 MSNM	Observación
DOB17	E 886381 / N 1608386	222 MSNM	Observación
DOB18	E 886356 / N 1608301	223 MSNM	Observación
DOB19	E 886296 / N 1608098	206 MSNM	Observación
DOB20	E 886280 / N 1608061	208 MSNM	Observación
DOB21	E 886264 / N 1608017	202 MSNM	Observación

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

DOB22	E 886255 / N 1607990	210 MSNM	Observación
DOB23	E 886213 / N 1607863	208 MSNM	Observación
DOB24	E 886125 / N 1607695	215 MSNM	Observación
DOB25	E 886078 / N 1607592	219 MSNM	Observación
DOB26	E 886054 / N 1607545	220 MSNM	Observación
DOB27	E 886040 / N 1607515	220 MSNM	Observación
DOB28	E 885952 / N 1607368	194 MSNM	Observación
DOB29	E 885920 / N 1607368	190 MSNM	Observación
DOB30	E 885872 / N 1607351	193 MSNM	Observación
DOB31	E 885765 / N 1607336	166 MSNM	Observación
DOB32	E 885770 / N 1607203	190 MSNM	Observación
DOB33	E 885778 / N 1607154	190 MSNM	Observación
DOB34	E 885743 / N 1607079	171 MSNM	Observación
DPP01	E 886790 / N 1609608	217 MSNM	Prueba de pala
DPP02	E 886775 / N 1609584	220 MSNM	Prueba de pala
DPP03	E 886754 / N 1609556	221 MSNM	Prueba de pala
DPP04	E 886743 / N 1609527	222 MSNM	Prueba de pala
DPP05	E 886717 / N 1609513	217 MSNM	Prueba de pala
DPP06	E 886696 / N 1609485	222 MSNM	Prueba de pala
DPP07	E 886599 / N 1609176	246 MSNM	Prueba de pala
DPP08	E 886573 / N 1609044	216 MSNM	Prueba de pala
DPP09	E 886583 / N 1609031	214 MSNM	Prueba de pala
DPP10	E 886591 / N 1609030	211 MSNM	Prueba de pala
DPP11	E 886557 / N 1608858	238 MSNM	Prueba de pala
DPP12	E 886558 / N 1608884	242 MSNM	Prueba de pala
DPP13	E 886535 / N 1608840	239 MSNM	Prueba de pala
DPP14	E 886525 / N 1608813	239 MSNM	Prueba de pala
DPP15	E 886465 / N 1608700	239 MSNM	Prueba de pala
DPP16	E 886448 / N 1608657	241 MSNM	Prueba de pala
DPP17	E 886432 / N 1608530	217 MSNM	Prueba de pala
DPP18	E 886434 / N 1608502	218 MSNM	Prueba de pala+
DPP19	E 886371 / N 1608331	227 MSNM	Prueba de pala
DPP20	E 886376 / N 1608338	221 MSNM	Prueba de pala
DPP21	E 886345 / N 1608260	223 MSNM	Prueba de pala
DPP22	E 886350 / N 1608256	222 MSNM	Prueba de pala
DPP23	E 886316 / N 1608146	214 MSNM	Prueba de pala
DPP24	E 886246 / N 1607959	206 MSNM	Prueba de pala

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

DPP25	E 886199 / N 1607822	212 MSNM	Prueba de pala
DPP26	E 886175 / N 1607808	212 MSNM	Prueba de pala
DPP27	E 886156 / N 1607766	214 MSNM	Prueba de pala
DPP28	E 886141 / N 1607725	214 MSNM	Prueba de pala
DPP29	E 886098 / N 1607644	223 MSNM	Prueba de pala
DPP30	E 886091 / N 1607625	220 MSNM	Prueba de pala
DPP31	E 886029 / N 1607499	216 MSNM	Prueba de pala
DPP32	E 886022 / N 1607464	210 MSNM	Prueba de pala
DPP33	E 886010 / N 1607427	200 MSNM	Prueba de pala
DPP34	E 886003 / N 1607405	198 MSNM	Prueba de pala
DPP35	E 885820 / N 1607355	189 MSNM	Prueba de pala
DPP36	E 885817 / N 1607364	185 MSNM	Prueba de pala
DPP37	E 885807 / N 1607363	185 MSNM	Prueba de pala
DPP38	E 885792 / N 1607090	188 MSNM	Prueba de pala
DPP39	E 885804 / N 1607091	194 MSNM	Prueba de pala
HOB14	E 886815 / N 1609533	206 MSNM	Observación
HOB15	E 886799 / N 1609468	222 MSNM	Observación
HOB16	E 886644 / N 1608934	243 MSNM	Observación
HOB17	E 886638 / N 1608875	243 MSNM	Observación
HOB18	E 886481 / N 1608250	234 MSNM	Observación
HOB19	E 886365 / N 1608040	194 MSNM	Observación
HOB20	E 886340 / N 1607927	225 MSNM	Observación
HOB21	E 886247 / N 1607836	227 MSNM	Observación
HOB22	E 886177 / N 1607753	217 MSNM	Observación
HPP28	E 886804 / N 1609583	240 MSNM	Prueba de pala
HPP29	E 886781 / N 1609516	236 MSNM	Prueba de pala
HPP30	E 886791 / N 1609397	219 MSNM	Prueba de pala
HPP31	E 886778 / N 1609344	220 MSNM	Prueba de pala
HPP32	E 886789 / N 1609246	201 MSNM	Prueba de pala
HPP33	E 886742 / N 1609282	220 MSNM	Prueba de pala
HPP34	E 886708 / N 1609221	220 MSNM	Prueba de pala
HPP35	E 886718 / N 1609144	207 MSNM	Prueba de pala
HPP36	E 886703 / N 1609160	216 MSNM	Prueba de pala
HPP37	E 886688 / N 1609158	221 MSNM	Prueba de pala
HPP38	E 886648 / N 1609120	215 MSNM	Prueba de pala
HPP39	E 886613 / N 1609077	216 MSNM	Prueba de pala
HPP40	E 886629 / N 1609020	217 MSNM	Prueba de pala

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

HPP41	E 886682 / N 1609046	197 MSNM	Prueba de pala
HPP42	E 886687 / N 1609036	198 MSNM	Prueba de pala
HPP43	E 886615 / N 1608799	248 MSNM	Prueba de pala
HPP44	E 886646 / N 1608721	227 MSNM	Prueba de pala
HPP45	E 886658 / N 1608717	221 MSNM	Prueba de pala
HPP46	E 886659 / N 1608711	198 MSNM	Prueba de pala
HPP47	E 886650 / N 1608712	225 MSNM	Prueba de pala
HPP48	E 886646 / N 1608701	229 MSNM	Prueba de pala
HPP49	E 886655 / N 1608700	226 MSNM	Prueba de pala
HPP50	E 886448 / N 1608181	204 MSNM	Prueba de pala
HPP51	E 886391 / N 1608106	196 MSNM	Prueba de pala
HPP52	E 886329 / N 1607973	222 MSNM	Prueba de pala
HRS03	E 886659 / N 1608703	228 MSNM	R/S
JOB08	E 886825 / N 1609738	169 MSNM	Observación
JOB09	E 886819 / N 1609643	206 MSNM	Observación
JOB10	E 886792 / N 1609583	222 MSNM	Observación
JOB11	E 886762 / N 1609495	230 MSNM	Observación
JOB12	E 886630 / N 1609219	237 MSNM	Observación
JOB13	E 886607 / N 1608948	218 MSNM	Observación
JOB14	E 886559 / N 1608795	243 MSNM	Observación
JOB15	E 886453 / N 1608588	236 MSNM	Observación
JOB16	E 886425 / N 1608464	218 MSNM	Observación
JOB17	E 886424 / N 1608430	225 MSNM	Observación
JOB18	E 886348 / N 1608103	235 MSNM	Observación
JPE03	E 886723 / N 1609413	232 MSNM	Perfil estratigráfico
JPP39	E 886815 / N 1609631	212 MSNM	Prueba de pala
JPP40	E 886779 / N 1609525	229 MSNM	Prueba de pala
JPP41	E 886770 / N 1609519	228 MSNM	Prueba de pala
JPP42	E 886753 / N 1609465	229 MSNM	Prueba de pala
JPP43	E 886692 / N 1609373	225 MSNM	Prueba de pala
JPP44	E 886635 / N 1609236	238 MSNM	Prueba de pala
JPP45	E 886604 / N 1609193	238 MSNM	Prueba de pala
JPP46	E 886566 / N 1609081	216 MSNM	Prueba de pala
JPP47	E 886574 / N 1609038	207 MSNM	Prueba de pala
JPP48	E 886583 / N 1609035	230 MSNM	Prueba de pala
JPP49	E 886602 / N 1608914	231 MSNM	Prueba de pala
JPP50	E 886600 / N 1608903	233 MSNM	Prueba de pala

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

JPP51	E 886556 / N 1608793	243 MSNM	Prueba de pala
JPP52	E 886553 / N 1608766	242 MSNM	Prueba de pala
JPP53	E 886498 / N 1608680	242 MSNM	Prueba de pala
JPP54	E 886424 / N 1608518	218 MSNM	Prueba de pala
JPP55	E 886424 / N 1608512	213 MSNM	Prueba de pala
JPP56	E 886429 / N 1608517	213 MSNM	Prueba de pala+
JPP57	E 886377 / N 1608331	233 MSNM	Prueba de pala
JPP58	E 886383 / N 1608329	222 MSNM	Prueba de pala
JPP59	E 886375 / N 1608309	225 MSNM	Prueba de pala
JPP60	E 886368 / N 1608293	227 MSNM	Prueba de pala
JPP61	E 886358 / N 1608185	231 MSNM	Prueba de pala
JPP62	E 886354 / N 1608180	232 MSNM	Prueba de pala
JPP63	E 886338 / N 1608078	238 MSNM	Prueba de pala
JPP64	E 886286 / N 1607971	236 MSNM	Prueba de pala
JPP65	E 886269 / N 1607906	236 MSNM	Prueba de pala
JRS04	E 886579 / N 1609035	207 MSNM	R/S
JRS05	E 886427 / N 1608526	216 MSNM	R/S
JRS06	E 886380 / N 1608331	225 MSNM	R/S

Fuente: elaboración propia

Según el registro de las actividades de campo, de las 220 actividades realizadas en el sector, 88 que representan el 40% se realizaron sobre un paisaje de ladera, seguido por 48 (21,8%) sobre descansos de ladera, 46 (20,09%) sobre geoformas de cuchilla, 19 (8,63%) sobre derrubio de roca, 17 (7,7%) sobre terrazas y 2 sobre unidades descritas como llanuras y cimas de colina. En cuanto a las alteraciones presentes en terreno tenemos que el proceso más recurrente es la erosión con una aparición en la muestra del 40 % (88 actividades) seguido por la característica descrita como rocoso con el 20% (44 registros), alta pendiente 8,18% (18 registros), vegetación 4,09% (9 registros), sepultamiento 3,63% (8 registros) y anegamiento y arado con 1,3% (3 registros). (Tabla 12, gráfico 2, fotos 10 a 13)

Tabla 12. Actividad arqueológica por unidad de paisaje. Polígono 1.

UNIDAD DE PAISAJE	UNIDAD DE RECOLECCIÓN				Total general
	Prueba de pala	Observación	R/S	Perfil estratigráfico	
Cima de Colina		1			1
Cuchilla	33	13			46
Derrubio de rocas	5	14			19

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Descanso de Ladera	44	1	3		48
Ladera	38	48	1	1	88
Llanura		1			1
Terraza	13	1	3		17
Total general	133	79	7	1	220

Fuente: elaboración propia

Gráfico 2. Actividad arqueológica por unidad de paisaje. Polígono 1.

Fuente: elaboración propia

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Fotos 11 y 12. Paisaje en polígono 1.

Fotos 13 y 14. Paisaje en polígono1.

6.2.1. Comportamiento estratigráfico

Para describir el comportamiento pedo-estratigráfico del sector, se analizó una muestra de 13 actividades de las cuales se leyeron los perfiles. De esta muestra se obtuvieron los valores modales de cada una de las características formales. Al tratar con datos no agrupados, el proceso es simple e implica únicamente buscar el dato con la mayor frecuencia de aparición dentro de la muestra. Con los datos obtenidos se ha descrito un comportamiento tipo para el sector del polígono 1:

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

<p>FECHA: 05/10/2016</p>	<p>LICENCIA 5903</p>		
------------------------------	--------------------------	---	---

- Estratigrafía tipo:

Horizonte I: Es un horizonte con un espesor promedio de 22,08 cm, de textura arcillo-limosa, estructura subangular de bloques pequeños, con actividad biológica de raicillas. No es compacto, ni plástico ni pegajoso y su color ha sido descrito en 10YR5/2 Marrón grisáceo según los valores Munsell.

Horizonte II: Es un estrato con 21,4 cm de espesor promedio, de textura arcillosa y arcillo-limosa (se obtuvo un resultado bimodal para este ítem) con actividad biológica de raicillas. No es compacto ni plástico ni pegajoso y su color puede ser descrito en 10YR 7/6 amarillo.

Horizonte III: Tiene una profundidad promedio de 11,33 cm. Tiene una textura arcillosa, con estructura subangular de bloques finos. Es un suelo compacto, plástico y pegajoso, donde todavía es evidente la actividad biológica de raíces. Tiene un color que puede ser descrito en 10YR 6/6 Brownish yellow según los valores MUNSELL.

Tabla 13. Perfil Tipo.

	<p>HORIZONTE I: Arcilla-Limo 10YR 5/2</p>
	<p>HORIZONTE II: Arcilla-Limo. Arcilla 10YR 7/6</p>
<p>HORIZONTE III: Arcilla 10YR 6/6</p>	

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

6.3. Polígono de explotación 2.

El segundo polígono de explotación está ubicado hacia el costado sur del TM con una orientación suroeste-noreste, sobre una un paisaje igual que el anterior, con pendientes fuertes a ambos lados de la vertiente y una cima estrecha coronada por depósitos rocosos de chert. Las pendientes han sido descritas como fuertemente quebradas, 25 al 50% de inclinación a muy escarpadas con un porcentaje de inclinación mayor al 75%. La vegetación está compuesta por pastos limpios y enmalezados, parches boscosos y vegetación arbustiva secundaria en menor medida. Allí fueron realizadas 76 actividades arqueológicas: 47 pruebas de pala que representan el 61,8% del total de actividades, 22 observaciones (28,9%) en lugares donde no fue posible la excavación de sondeos, y se registraron 6 recolecciones superficiales de materiales arqueológicos expuestos, algunos de los cuales (HOTRO1 y HOTRO2) no fueron recuperadas por tratarse de metates y placas de gran tamaño. Fue posible la identificación de 3 yacimientos arqueológicos (Y9, Y10 y Y11). (Figura 8, foto 14, tabla 14).

Figura 8. Ubicación polígono 2.

Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de Google Earth Pro. Elaboración propia.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		ARQUEONORTE Servicios de Arqueología
-----------------------------	-------------------------	---	--

Foto 15. Polígono de explotación 2.

Tabla 14. Actividades arqueológicas en polígono 2.

Código	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección
A3OB03	E 885725 / N 1606609	138 MSNM	Observación
A3PP25	E 885799 / N 1606687	154 MSNM	Prueba de pala
A3PP26	E 885773 / N 1606652	139 MSNM	Prueba de pala
COB06	E 885752 / N 1606650	133 MSNM	Observación
COB07	E 885734 / N 1606620	131 MSNM	Observación
COB08	E 885707 / N 1606560	160 MSNM	Observación
CPP25	E 885781 / N 1606734	156 MSNM	Prueba de pala
CPP26	E 885791 / N 1606703	163 MSNM	Prueba de pala
CPP27	E 885798 / N 1606668	149 MSNM	Prueba de pala
HOB09	E 885788 / N 1600684	130 MSNM	Observación
HOB10	E 885798 / N 1606860	122 MSNM	Observación
HOB11	E 885732 / N 1606708	141 MSNM	Observación
HOB12	E 885767 / N 1606691	151 MSNM	Observación
HOB13	E 885745 / N 1606630	137 MSNM	Observación
HOB23	E 885486 / N 1605991	149 MSNM	Observación
HOB24	E 885510 / N 1606052	155 MSNM	Observación
HOB25	E 885511 / N 1606110	166 MSNM	Observación

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

HOB26	E 885470 / N 1606170	176 MSNM	Observación
HOB27	E 885554 / N 1606193	170 MSNM	Observación
HOB28	E 885548 / N 1606247	201 MSNM	Observación
HOB29	E 885516 / N 1606271	198 MSNM	Observación
HOB30	E 885639 / N 1606320	204 MSNM	Observación
HOB31	E 885600 / N 1606356	177 MSNM	Observación
HOB32	E 885692 / N 1606479	194 MSNM	Observación
HOB33	E 885725 / N 1606472	165 MSNM	Observación
HOB34	E 885658 / N 1606500	171 MSNM	Observación
HOTRO1	E 885567 / N 1606266	175 MSNM	otro
HOTRO2	E 885601 / N 1606296	189 MSNM	otro
HPP24	E 885777 / N 1606803	143 MSNM	Prueba de pala
HPP25	E 885768 / N 1606789	142 MSNM	Prueba de pala
HPP26	E 885775 / N 1606824	134 MSNM	Prueba de pala
HPP27	E 885761 / N 1606734	162 MSNM	Prueba de pala
HPP53	E 885469 / N 1606030	204 MSNM	Prueba de pala
HPP54	E 885430 / N 1606032	157 MSNM	Prueba de pala
HPP55	E 885449 / N 1605995	191 MSNM	Prueba de pala
HPP56	E 885431 / N 1605974	149 MSNM	Prueba de pala
HPP57	E 885473 / N 1606065	161 MSNM	Prueba de pala
HPP58	E 885445 / N 1606076	163 MSNM	Prueba de pala
HPP59	E 885477 / N 1606114	220 MSNM	Prueba de pala
HPP60	E 885481 / N 1606139	176 MSNM	Prueba de pala
HPP61	E 885491 / N 1606162	179 MSNM	Prueba de pala
HPP62	E 885510 / N 1606213	215 MSNM	Prueba de pala
HPP63	E 885519 / N 1606270	201 MSNM	Prueba de pala
HPP64	E 885571 / N 1606266	193 MSNM	Prueba de pala
HPP65	E 885578 / N 1606258	197 MSNM	Prueba de pala
HPP66	E 885573 / N 1606270	175 MSNM	Prueba de pala
HPP67	E 885559 / N 1606265	201 MSNM	Prueba de pala
HPP68	E 885612 / N 1606292	197 MSNM	Prueba de pala
HPP69	E 885608 / N 1606285	170 MSNM	Prueba de pala
HPP70	E 885598 / N 1606303	175 MSNM	Prueba de pala
HPP71	E 885594 / N 1606293	174 MSNM	Prueba de pala
HPP72	E 885636 / N 1606325	203 MSNM	Prueba de pala
HPP73	E 885651 / N 1606353	171 MSNM	Prueba de pala
HPP74	E 885664 / N 1606415	169 MSNM	Prueba de pala

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

HPP75	E 885642 / N 1606399	174 MSNM	Prueba de pala
HPP76	E 885683 / N 1606391	170 MSNM	Prueba de pala
HPP77	E 885685 / N 1606411	171 MSNM	Prueba de pala
HPP78	E 885712 / N 1606404	264 MSNM	Prueba de pala
HPP79	E 885715 / N 1606425	176 MSNM	Prueba de pala
HPP80	E 885691 / N 1606435	181 MSNM	Prueba de pala
HPP81	E 885662 / N 1606440	174 MSNM	Prueba de pala
HRS02	E 885776 / N 1606685	160 MSNM	R/S
HRS04	E 885603 / N 1606295	195 MSNM	R/S
JOB07	E 885804 / N 1606797	145 MSNM	Observación
JPP30	E 885755 / N 1606785	140 MSNM	Prueba de pala
JPP31	E 885758 / N 1606772	147 MSNM	Prueba de pala
JPP32	E 885786 / N 1606773	146 MSNM	Prueba de pala
JPP33	E 885796 / N 1606788	158 MSNM	Prueba de pala
JPP34	E 885795 / N 1706765	158 MSNM	Prueba de pala
JPP35	E 885798 / N 1606780	160 MSNM	Prueba de pala
JPP36	E 885790 / N 1606724	166 MSNM	Prueba de pala+
JPP37	E 885795 / N 1606719	166 MSNM	Prueba de pala
JPP38	E 885798 / N 1606708	165 MSNM	Prueba de pala
JRS02	E 885796 / N 1606778	165 MSNM	R/S
JRS03	E 885791 / N 1606725	167 MSNM	R/S

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos, tenemos que 35 actividades que representan el 46,6% se realizaron sobre un paisaje de ladera, 14 (18,6%) sobre una geoforma de cuchilla, 12 (16%) sobre descansos de ladera, 9 (12%) sobre zonas descritas como bajos y que hacen mención a lugares con relieve quebrado por donde se presentan escorrentías, 3 (4%) sobre cimas de colina y 2 actividades sobre sectores por donde pasan caños estacionales. Con respecto a las alteraciones reconocidas, el anegamiento fue el fenómeno con más ocurrencia 18,6% (14 actividades lo registraron), seguido por la erosión 17,3% (13 actividades), alta pendiente 9,33% (7 actividades) y un 9,33% representado por vegetación densa, arado y zonas con alta concentración de rocas. (Tabla 15, gráfico 3). (Fotos 15 a 18).

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Tabla 15. Actividades por unidad de paisaje. Polígono 2.

UNIDAD DE PAISAJE	UNIDAD DE RECOLECCIÓN					Total general
	Prueba de pala	Observación	R/S	otro	Prueba de pala+	
Bajo	7		1	1		9
Cañada		2				2
Cima de Colina	2	1				3
Cuchilla	12		1		1	14
Descanso de Ladera	11			1		12
Ladera	14	19	2			35
Total general	46	22	4	2	1	75

Fuente: elaboración propia

Gráfico 3. Actividades por unidad de paisaje. Polígono 2.

Fuente: elaboración propia

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Fotos 16 y 17. Paisaje en polígono de explotación 2.

Fotos 18 y 19. Paisaje en polígono de explotación 2.

6.3.1. Comportamiento estratigráfico

Al ser parte de la misma unidad de paisaje que el polígono 1, el comportamiento pedo-estratigráfico es similar al anteriormente descrito. Los suelos tienen tres horizontes claramente diferenciados.

Horizonte I: Es un horizonte con un espesor promedio de 22,08 cm, de textura arcillo-limosa, estructura subangular de bloques pequeños, con actividad biológica de raicillas.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

No es compacto, ni plástico ni pegajoso y su color ha sido descrito en 10YR5/2 Marrón grisáceo según los valores Munsell.

Horizonte II: Es un estrato con 21,4 cm de espesor promedio, de textura arcillosa y arcillo-limosa (se obtuvo un resultado bimodal para este ítem) con actividad biológica de raicillas. No es compacto ni plástico ni pegajoso y su color puede ser descrito en 10YR 7/6 amarillo.

Horizonte III: Tiene una profundidad promedio de 11,33 cm. Tiene una textura arcillosa, con estructura subangular de bloques finos. Es un suelo compacto, plástico y pegajoso, donde todavía es evidente la actividad biológica de raíces. Tiene un color que puede ser descrito en 10YR 6/6 Brownish yellow según los valores MUNSELL.

En muchas zonas, la estratigrafía está compuesta por un estrato rocoso que impide la excavación más allá de los primeros 10 a 20 cm. Este comportamiento se presenta con mayor recurrencia sobre las cotas más altas de los cerros que componen los polígonos de explotación. Se evidencia una marcada dinámica coluvial que ha modelado las vertientes de los cerros presentando superficies escarpadas donde es imposible la excavación de sondeos subsuperficiales.

Tabla 16. Ejemplos de actividades que evidencian estratigrafía rocosa. Polígono 2.

Código ID: HPP57			
Coordenadas	E 885473	N 1606065	161 MSNM
Coordenadas Geográficas	10.074620000000001, -75.12228166666667	Altura	206 MSNM
Departamento	Bolívar	Municipio	San Juan de Nepomuceno
Transecto/PR+/Zona	Polígono 2	Intervención	Prueba de pala
Pendiente	6°-17° Pendiente Moderada	Geomorfología	Ladera
Cobertura Vegetal	Rastrojo Bajo	Visibilidad	Abierta
Alteración	Ninguna	Porcentaje Alteración	0%
Profundidad Total	30cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones	afloramiento rocoso		

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Código ID: HPP60			
Coordenadas	E 885481	N 1606139	176 MSNM
Coordenadas Geográficas	10.075256666666666, - 75.12228499999999	Altura	224 MSNM
Departamento	Bolívar	Municipio	San Juan de Nepomuceno
Transecto/PR+/Zona	Polígono 2	Intervención	Prueba de pala
Pendiente	2º-5º Pendiente Suave	Geomorfología	Cuchilla
Cobertura Vegetal	Arbolado	Visibilidad	Cerrada
Alteración	Anegado	Porcentaje Alteración	0%
Profundidad Total	10cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones	afloramiento rocoso		

Código ID: HPP64			
Coordenadas	E 885571	N 1606266	193 MSNM
Coordenadas Geográficas	10.076491666666668, - 75.12137833333333	Altura	190 MSNM
Departamento	Bolívar	Municipio	San Juan de Nepomuceno
Transecto/PR+/Zona	Polígono 2	Intervención	Prueba de pala
Pendiente	2º-5º Pendiente Suave	Geomorfología	Descanso de Ladera
Cobertura Vegetal	Pasto	Visibilidad	Abierta
Alteración	Ninguna	Porcentaje Alteración	0%
Profundidad Total	40cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones			

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

7. RESULTADOS ARQUEOLÓGICOS

Producto de las actividades de reconocimiento y prospección fue posible identificar 11 yacimientos arqueológicos por medio de 28 actividades que tuvieron resultados positivos. Si bien las concentraciones de material fueron muy bajas, los contextos identificados presentan algunas regularidades en cuanto al tipo de unidades de paisaje sobre las que se ubican, la presencia de algunos vestigios recurrentes en el caso de los metates y la aparición de elementos en superficie en casi todos los yacimientos. (Figura 9, tabla 17, anexo mapas)

Figura 9. Distribución de los yacimientos en el área de estudio.

Fuente: Elaboración propia en ArcGis 10.2

Tabla 17. Yacimientos y unidades de recolección positivas asociadas.

Yacimiento	Código	Unidad de Recolección	Coordenada E/N	msnm	Unidad de paisaje
Yacimiento 1	CPP6	Prueba de pala	E 884778 / N 1606391	103 MSNM	Ladera
	CPP7	Prueba de pala	E 8844780 / N 1606397	104 MSNM	Ladera
	A3PP9	Prueba de pala	E 884334 / N 1606388	103 MSNM	Descanso de Ladera

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

	A3RS1	R/S	E 884699 / N 1606402	98 MSNM	Descanso de Ladera
	A3RS2	R/S	E 8848854 / N 1606390	100 MSNM	Descanso de Ladera
	CPP7	Prueba de pala	E 8844780 / N 1606397	104 MSNM	Ladera
Yacimiento 2	JRS1	R/S	E 885481 / N 1606756	118 MSNM	Terraza
Yacimiento 3	HRS1	R/S	E 885627 / N 1606882	107 MSNM	Bajo
Yacimiento 4	CRS3	R/S	E 885808 / N 1607368	181 MSNM	Ladera
Yacimiento 5	CPP44	Prueba de pala	E 886390 / N 1608335	229 MSNM	Ladera
	CPP45	Prueba de pala	E 886386 / N 1608326	226 MSNM	Descanso de Ladera
	JRS6	R/S	E 886380 / N 1608331	225 MSNM	Descanso de Ladera
	JPP57	Prueba de pala	E 886377 / N 1608331	233 MSNM	Descanso de Ladera
Yacimiento 6	DPP18	Prueba de pala	E 886356 / N 1608301	223 MSNM	Derrubio de rocas
	CPP43	Prueba de pala	E 886442 / N 1608522	212 MSNM	Ladera
	JRS5	R/S	E 886427 / N 1608526	216 MSNM	Descanso de Ladera
	JPP56	Prueba de pala	E 886429 / N 1608517	213 MSNM	Descanso de Ladera
	CRS2	R/S	E 886438 / N 1608517	219 MSNM	Descanso de Ladera
	CPP43	Prueba de pala	E 886442 / N 1608522	212 MSNM	Ladera
	JPP56	Prueba de pala	E 886429 / N 1608517	213 MSNM	Descanso de Ladera
Yacimiento 7	HRS3	R/S	E 886659 / N 1608703	228 MSNM	Terraza
Yacimiento 8	JRS4	R/S	E 886579 / N 1609035	207 MSNM	Descanso de Ladera
	CRS1	R/S	E 8866580 / N 1609027	217 MSNM	Descanso de Ladera
Yacimiento 9	JRS2	R/S	E 885796 / N 1606778	165 MSNM	Cuchilla
Yacimiento 10	JPP36	Prueba de pala	E 885790 / N 1606724	166 MSNM	Ladera
	HRS2	R/S	E 885776 / N 1606685	160 MSNM	Ladera
	JRS3	R/S	E 885791 / N 1606725	167 MSNM	Ladera
Yacimiento 11	HRS4	R/S	E 885603 / N 1606295	195 MSNM	Bajo

Fuente: elaboración propia

7.1. Los yacimientos y el paisaje.

Se reportaron yacimientos sobre diferentes unidades que componen el paisaje del lugar. Existe un comportamiento bimodal en cuanto a la frecuencia de aparición donde predominan el descanso de ladera (12 actividades pertenecientes a 4 yacimientos) y las unidades de ladera (10 actividades en 5 yacimientos). Estos valores representan el 81% de los yacimientos reportados lo que muestra una clara tendencia en el uso de estos espacios, que no es extraño dado la morfología quebrada de la zona. El otro 19% restante de los yacimientos está representado por unidades de cuchilla, terrazas y bajos en los que también fue posible identificar actividad arqueológica. (Tabla 18, gráfico 4).

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Tabla 18. Unidades de paisaje asociadas a cada yacimiento

Yacimientos	UNIDAD DE PAISAJE						Total
	Bajo	Cuchilla	Derrubio de rocas	Descanso de Ladera	Ladera	Terraza	
Yac 1				3	3		6
Yac 10					3		3
Yac 11	1						1
Yac 2						1	1
Yac 3	1						1
Yac 4					1		1
Yac 5				3	1		4
Yac 6			1	4	2		7
Yac 7						1	1
Yac 8				2			2
Yac 9		1					1
Total	2	1	1	12	10	2	28

Fuente: elaboración propia

Gráfico 4. Unidades de paisaje asociadas a cada yacimiento

Fuente: elaboración propia

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

7.1.1. Yacimiento 1

El yacimiento 1 fue identificado en el sector de la vía de acceso sobre un paisaje ondulado de pendiente suave descrito como ladera y descanso de ladera, que se encuentra actualmente utilizado para ganadería. Su vegetación está compuesta por pastos limpios y algunos árboles que sirven como cercas vivas. Sobre este paisaje se realizaron un total de 18 actividades de las cuales 5 resultaron positivas para materiales arqueológicos. Aunque las evidencias encontradas se presentan en muy baja cantidad y muy dispersas (16 fragmentos de los cuales 10 son microfragmentos y 7 elementos líticos), fue posible agruparlas en un solo contexto desde el punto de vista geomorfológico que, no obstante está acotado por el límite del área de intervención. Esto quiere decir que, la dimensión del yacimiento estuvo limitada al área de intervención directa del proyecto y es pertinente solo en función de proponer medidas preventivas y de mitigación. La dimensión total del yacimiento es incierta y se encuentra determinada por la unidad de paisaje que se extiende por fuera del área de intervención. Hemos calculado un área de 4523 m² que concentran las actividades realizadas y las evidencias recuperadas y que definen el yacimiento 1 con el fin de plantear las medidas necesarias para la conservación del patrimonio en el Plan de Manejo adjunto a este informe.

Los materiales fueron encontrados en dos recolecciones superficiales (A3RS1 y A3RS2) y en 3 pruebas de pala (CPP6, CPP7 y A3PP9) en los niveles de excavación 1 a 3 (0 a 30 cm de profundidad) haciendo parte del primer y segundo horizonte descrito para los suelos de este sector (ver capítulo 7. Prospección y 8. Laboratorio).

Fotos 20 y 21. Paisaje en yacimiento 1.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Tabla 19. Prueba de pala en yacimiento 1. Ejemplo de la estratigrafía

Código ID: CPP6					
Coordenadas	E 884778	N 1606391	103 MSNM		
Coordenadas Geográficas	10.077589999999999, -75.128535	Altura	114 MSNM		
Departamento	Bolívar	Municipio	San Juan de Nepomuceno		
Transecto/PR+/Zona	Vía	Intervención	Prueba de pala		
Pendiente	6°-17° Pendiente Moderada	Geomorfología	Ladera		
Cobertura Vegetal	Pasto	Visibilidad	Abierta		
Alteración	Erosión	Porcentaje Alteración	50%		
Profundidad Total	50cm	Unidad Geomorfológica			
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros		
Observaciones					
Horizontes					
H o r i z o n t e I	Espesor	20	Textura	Angulares	Arcilla-Limo
	Actividad Biológica	Si	Plástico	Si	
	Material Cultural	Si	Carbón	No	
	Color	10YR 6/4	Compacto	Si	
	Pegajoso	No			
	Observaciones				
H o r i z	Espesor	25	Textura	Subangulares	
	Actividad Biológica	Si	Plástico	Si	
	Material Cultural	No	Carbón	Si	

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

o n t e l l	Color	10YR 6/8	Compacto	No		
	Pegajoso	No				
	Observaciones					

7.1.2. Yacimiento 2

Este yacimiento se encuentra sobre un aterrazamiento antrópico donde se encuentra una vivienda, un jagüey y parte de la vía existente. El material recuperado, que consta de 9 fragmentos cerámicos incluyendo 2 microfragmentos fue encontrado mediante una recolección superficial (JR/S1). Además se realizaron 4 sondeos exploratorios alrededor (JPP20, JPP21, HPP16 y HPP17) sin ningún resultado positivo. El aterrazamiento sobre el que fue encontrado el material fue dimensionado en 2500 m2 dentro del área de intervención del proyecto. El comportamiento estratigráfico está representado por el perfil tipo descrito para el sector de la vía. (Fotos 21 y 22. Tabla 20)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Tabla 20. Prueba de pala en yacimiento 2. Ejemplo de la estratigrafía.

Código ID: JPP20						
Coordenadas	E 885485	N 1606749	114 MSNM			
Coordenadas Geográficas	10.080848333333334, -75.12216333333335	Altura	111 MSNM			
Departamento	Bolívar	Municipio	San Juan de Nepomuceno			
Transecto/PR+/Zona	via acceso	Intervención	Prueba de pala			
Pendiente	1º LLano	Geomorfología	Terraza			
Cobertura Vegetal	Ninguna	Visibilidad	Abierta			
Alteración	Construcción	Porcentaje Alteración	80%			
Profundidad Total	50cm	Unidad Geomorfológica				
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros			
Observaciones						
Horizontes						
					Textura	
H o r i z o n t e I	Espesor	20	Textura	Subangulares	Arcilla	
	Actividad Biológica	Si	Plástico	Si		
	Material Cultural	No	Carbón	No		
	Color	10YR 6/4	Compacto	Si		
	Pegajoso	Si				
	Observaciones					
H o r i z o n t e I I	Espesor	0	Textura	Subangulares	Arcilla	
	Actividad Biológica	No	Plástico	Si		
	Material Cultural	No	Carbón	No		
	Color	10YR 8/12	Compacto	Si		
	Pegajoso	Si				
	Observaciones					

7.1.3. Yacimiento 3

El yacimiento 3 se encuentra por fuera del área de intervención directa del proyecto. Corresponde a una zona de relieve quebrado descrita como bajo que presenta anegamiento en temporada de lluvias. La vegetación la componen vegetación arbustiva secundaria y algunos árboles aislados. Allí se recuperaron 4 fragmentos cerámicos mediante una

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

<p>FECHA: 05/10/2016</p>	<p>LICENCIA 5903</p>		
-------------------------------------	---------------------------------	---	---

actividad de recolección superficial en un contexto que permiten inferir han sido transportadas por la acción del agua desde alguna unidad superior con un relieve más plano. Dado que la zona presenta condiciones geomorfológicas de pendiente inclinada y escorrentía permanente de agua, además de estar fuera del polígono de intervención, no se dimensiono un área para el yacimiento ya que todo parece indicar que los materiales arqueológicos han llegado hasta allí por procesos postdeposicionales relacionados con la dinámica de la pendiente y el agua. (Fotos 23 y 24. Tabla 21).

Fotos 24 y 25. Paisaje en yacimiento 3.

Tabla 21. Actividad en yacimiento 3:

Código ID: HR/S1

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Coordenadas	E 885627	N 1606882	107 MSNM
Coordenadas Geográficas	10.082023333333332, -75.12082833333334	Altura	96 MSNM
Departamento	Bolívar	Municipio	San Juan de Nepomuceno
Transecto/PR+/Zona	Vía proyectada	Intervención	R/S
Pendiente	2º-5º Pendiente Suave	Geomorfología	Bajo
Cobertura Vegetal	Arbolado	Visibilidad	Abierta
Alteración	Vegetación	Porcentaje Alteración	0%
Profundidad Total	0cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones			
Hallazgos			
Evidencia	Cantidad Material	Nivel	Observaciones
Cerámico	4	N0: Superficie	

7.1.4. Yacimiento 4

Este yacimiento se encuentra ubicado dentro del área del polígono de explotación 1 sobre un descanso de ladera estrecho limitado por una ladera de pendiente fuerte. Sobre esta unidad que ha sido dimensionada en 495 m² fueron realizadas 5 pruebas de pala (CPP63, CPP64, CPP65, DPP36 y DPP37) sin obtener resultados positivos para materiales arqueológicos estratificados. Sin embargo fue posible registrar un elemento lítico con evidentes huellas de uso por desgaste que nos permiten inferir su uso como placa o metate. Dado que este tipo de elementos fueron encontrados en otras unidades similares donde si fue posible asociarlos a material cerámico estratificado, se consideró relevante para la zonificación preliminar incluir este hallazgo en la determinación del yacimiento. (Fotos 25 y 26. Tabla 22)

Fotos 26 y 27. Paisaje en yacimiento 4.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Tabla 22. Actividad asociada a yacimiento 4.

Código ID: CR/S3			
Coordenadas	E 885808	N 1607368	181 MSNM
Coordenadas Geográficas	10.086528333333332, -75.11923666666667	Altura	195 MSNM
Departamento	Bolívar	Municipio	San Juan de Nepomuceno
Transecto/PR+/Zona	P1	Intervención	R/S
Pendiente	6°-17° Pendiente Moderada	Geomorfología	Ladera
Cobertura Vegetal	Pasto	Visibilidad	Abierta
Alteración	Erosión	Porcentaje Alteración	90%
Profundidad Total	0cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones			
Hallazgos			
Evidencia	Cantidad Material	Nivel	Observaciones
Lítico	1	N0: Superficie	Posible metate
Cerámico	1	N0: Superficie	micro

7.1.5. Yacimiento 5

El yacimiento 5 se encuentra sobre el lomo de la cuchilla que compone el área de explotación sobre una unidad de descanso de ladera justo en el pliegue de esta. Allí se realizaron 5 pruebas de pala (DPP19, DPP20, CPP44, CPP45, JPP57) 3 de las cuales resultaron positivas para materiales cerámicos estratificados. También fue posible recuperar elementos cerámicos en superficie. En total se recuperaron 12 fragmentos cerámicos entre los niveles 1 y 2 (10-20 cm) de excavación. El área del yacimiento se ha estimado en 334 m2 y está limitada por las pendientes escarpadas de la cuchilla. El comportamiento estratigráfico es particularmente rocoso debido a los procesos de erosión y desprendimiento de material rocoso desde las cotas superiores de la formación (Fotos 27 y 28).

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903	 Servicios de Arqueología	
-----------------------------	-------------------------	---	---

Fotos 28 y 29. Paisaje en yacimiento 5.

Tabla 23. Actividad en yacimiento 5.

Código ID: JPP57			
Coordenadas	E 886377	N 1608331	233 MSNM
Coordenadas Geográficas	10.095156666666666, -75.11397333333333	Altura	213 MSNM
Departamento	Bolívar	Municipio	San Juan de Nepomuceno
Transecto/PR+/Zona	5	Intervención	Prueba de pala
Pendiente	2º-5º Pendiente Suave	Geomorfología	Descanso de Ladera
Cobertura Vegetal	Rastrojo Bajo	Visibilidad	Abierta
Alteración	Ninguna	Porcentaje Alteración	0%
Profundidad Total	30cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones			

7.1.6. Yacimiento 6

El área del yacimiento 6 ha sido estimada en 646 m². Se encuentra sobre un descanso de ladera entre dos cimas de la cuchilla que compone la formación del área de estudio. También se le ha llamado silleta a esta geoforma ya que se encuentra en el lado cóncavo de la formación en donde son depositados por erosión los materiales provenientes de la pendiente escarpada. Sobre esta unidad de paisaje se realizaron 6 pruebas de pala (DPP17, DPP18, JPP54, JPP55, JPP56, CPP43) y dos recolecciones superficiales de material cerámico (CRS02, JRS05). En total se recuperaron 12 fragmentos cerámicos entre

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

los niveles de excavación 1 y 2 (10-20 cm). El comportamiento estratigráfico es consistente con el perfil tipo descrito para el sector con la particularidad de presentar gran concentración de material rocoso debido a los procesos morfodinámicos que moldean el paisaje. (Fotos 29 y 30. Tabla 24).

Fotos 30 y 31. Paisaje en yacimiento 6.

Tabla 24. Actividad en yacimiento 6.

Código ID: JPP54			
Coordenadas	E 886424	N 1608518	218 MSNM
Coordenadas Geográficas	10.096886666666668, -75.11370666666667	Altura	206 MSNM
Departamento	Bolívar	Municipio	San Juan de Nepomuceno
Transecto/PR+/Zona	5	Intervención	Prueba de pala
Pendiente	2º-5º Pendiente Suave	Geomorfología	Descanso de Ladera
Cobertura Vegetal	Rastrojo Bajo	Visibilidad	Abierta
Alteración	Ninguna	Porcentaje Alteración	0%
Profundidad Total	40cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones	unidad entre dos cimas d cuchilla		

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

7.1.7. Yacimiento 7

El yacimiento 7 fue identificado sobre una terraza de 789 m2 fuera del área de intervención directa del proyecto sobre una zona cuya vegetación ha sido quemada como parte de las prácticas agrícolas y ganaderas de la zona. Allí fueron realizados 6 pruebas de pala (HPP44, HPP45, HPP46, HPP47, HPP48, HPP49) y una actividad de recolección superficial (HR/S03) por medio de la cual se recuperaron 13 fragmentos cerámicos incluyendo 2 microfragmentos. En la tabla 24 se puede apreciar el comportamiento estratigráfico del yacimiento que es consistente con el perfil tipo descrito para el sector del polígono 1. (Fotos 31 y 32. Tabla 25).

Fotos 32 y 33. Paisaje en yacimiento 7.

Tabla 25. Actividad en yacimiento 7.

Código ID: HPP46			
Coordenadas	E 886659	N 1608711	198 MSNM
Coordenadas Geográficas	10.098621666666666, -75.11151333333333	Altura	209 MSNM
Departamento	Bolívar	Municipio	San Juan de Nepomuceno
Transecto/PR+/Zona	Polígono 1-T3	Intervención	Prueba de pala
Pendiente	2º-5º Pendiente Suave	Geomorfología	Terraza
Cobertura Vegetal	Ninguna	Visibilidad	Abierta
Alteración	Remoción de Suelo	Porcentaje Alteración	70%
Profundidad Total	0cm	Unidad Geomorfológica	

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones	zona deforestada		

7.1.8. Yacimiento 8

Este yacimiento se ubica sobre un descanso de ladera (silleta) de 651 m2 limitado por las vertientes escarpadas de la cuchilla. La vegetación está compuesta por pastos enmalezados y algunos árboles aislados. Allí se realizaron 6 pruebas de pala (DPP08, DPP09, DPP10, JPP47, JPP48, CPP38) sin obtener resultados positivos. Sin embargo fue posible recuperar material arqueológico (5 fragmentos cerámicos incluyendo 2 micros, y 1 lítico) mediante dos recolecciones superficiales (CRS01, JRS04). (Fotos 33 y 34. Tabla 26)

Fotos 34 y 35. Paisaje en yacimiento 8.

Tabla 26. Actividad en yacimiento 8.

Código ID: JPP47			
Coordenadas	E 886574	N 1609038	207 MSNM
Coordenadas Geográficas	10.101586666666666, -75.11224999999999	Altura	214 MSNM
Departamento	Bolívar	Municipio	San Juan de Nepomuceno
Transecto/PR+/Zona	5	Intervención	Prueba de pala
Pendiente	2º-5º Pendiente Suave	Geomorfología	Descanso de Ladera

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		ARQUEONORTE Servicios de Arqueología
-----------------------------	-------------------------	---	--

Cobertura Vegetal	Rastrojo Bajo		Visibilidad	Abierta	
Alteración	Ninguna		Porcentaje Alteración	0%	
Profundidad Total	50cm		Unidad Geomorfológica		
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros		Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros	
Observaciones					
Horizontes					
				Textura	
H o r i z o n t e I	Espesor	0	Textura	Angulares	Arcilla-Limo
	Actividad Biológica	Si	Plástico	Si	
	Material Cultural	No	Carbón	No	
	Color	10YR 5/8	Compacto	Si	
	Pegajoso	Si			
	Observaciones				
H o r i z o n t e I I	Espesor	30	Textura	Subangulares	Arcilla-Limo
	Actividad Biológica	No	Plástico	Si	
	Material Cultural	No	Carbón	No	
	Color	10YR 7/6	Compacto	No	
	Pegajoso	Si			
	Observaciones				
H o r i z o n t e I I I	Espesor	0	Textura	Subangulares	Arcilla
	Actividad Biológica	No	Plástico	Si	
	Material Cultural	No	Carbón	No	
	Color	10YR 9/8	Compacto	Si	
	Pegajoso	Si			
	Observaciones				

7.1.9. Yacimiento 9

El yacimiento 9 fue identificado a partir del reconocimiento de un elemento lítico de aproximadamente 60 x 30 x 10 cm que presenta huellas de desgaste en su superficie. Este elemento fue ubicado sobre la cuchilla que conforma el área de estudio. Si bien se realizaron 4 pruebas de pala alrededor (JPP32, JPP33, JPP34, y JPP35) en ninguna fue posible recuperar material arqueológico. El área del yacimiento donde existe una superficie plana, fue estimada en 880 m2 en donde predomina un suelo rocoso. (Fotos 35 y 36).

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Fotos 36 y 37. Paisaje en yacimiento 9.

7.1.10. Yacimiento 10

Este yacimiento fue identificado sobre una ladera de pendiente moderada de 1849 m² donde se presenta una vegetación de pastos limpios y vegetación arbustiva. Sobre esta unidad se realizaron 7 pruebas de pala (CPP25, CPP26, CPP27, JPP36, JPP37, JPP38 A3PP25) de las cuales 1 resultó positiva para material arqueológico. Además se pudo recolectar material cerámico en superficie para un total de 11 fragmentos cerámicos incluyendo 4 micros recuperados entre la superficie y el nivel de excavación 1 (0-10 cm). El comportamiento estratigráfico en el yacimiento está compuesto por 2 horizontes arcillosos el primero de ellos de aproximadamente 10 cm de espesor, estructura subangular de bloques pequeños, actividad biológica de raicillas, poco compacto y pegajoso cuyo color ha sido descrito en 10 YR 8/10 Amarillo. El segundo horizonte está compuesto por un suelo de estructura subangular, poco compacto pero pegajoso, sin actividad biológica evidente, con espesor de 30 cm y un color descrito en 10YR8/4 amarillo muy pálido. (Fotos 37 y 38. Tabla 27)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		ARQUEONORTE Servicios de Arqueología
-----------------------------	-------------------------	---	--

Fotos 38 y 39. Paisaje en yacimiento 10.

Tabla 27. Actividad en yacimiento 10.

Código ID: CPP26

Coordenadas	E 885791	N 1606703	163 MSNM
Coordenadas Geográficas	10.077671666666667, -75.12855666666665	Altura	102 MSNM
Departamento	Bolívar	Municipio	San Juan de Nepomuceno
Transecto/PR+/Zona	Via	Intervención	Prueba de pala
Pendiente	6°-17° Pendiente Moderada	Geomorfología	Cima de Colina
Cobertura Vegetal	Pasto	Visibilidad	Abierta
Alteración	Erosión	Porcentaje Alteración	70%
Profundidad Total	50cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones			

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

7.1.11. Yacimiento 11

El yacimiento 11 fue identificado sobre uno de los pliegues de la unidad de cuchilla sobre un sector anegadizo descrito como bajo inundable de 449 m². El área presenta una vegetación arbustiva secundaria alta y árboles en un relicto boscoso. Allí se realizaron 4 pruebas de pala (HPP68, HPP69, HPP70, HPP71) sin resultados positivos, sin embargo fue posible recuperar un fragmento cerámico mediante recolección superficial y se registró la presencia de dos bloques de piedra con huellas de desgaste en la superficie que permiten plantear su uso como metates. (Fotos 39 a 42. Tabla 28).

Fotos 40 y 41. Paisaje en yacimiento 11.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Fotos 42 y 43. Metates en yacimiento 11.

Tabla 28. Actividad en yacimiento 11.

Código ID: HPP70			
Coordenadas	E 885598	N 1606303	175 MSNM
Coordenadas Geográficas	10.07666, -75.12115833333334	Altura	188 MSNM
Departamento	Bolívar	Municipio	San Juan de Nepomuceno
Transecto/PR+/Zona	Polígono 2	Intervención	Prueba de pala
Pendiente	2º-5º Pendiente Suave	Geomorfología	Bajo
Cobertura Vegetal	Pasto	Visibilidad	Abierta
Alteración	Ninguna	Porcentaje Alteración	0%
Profundidad Total	40cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones			

7.2. Potencial arqueológico del proyecto y zonificación arqueológica preliminar

Se parte del hecho de que la subregión de los Montes de María tiene un alto potencial arqueológico atestiguado por la cantidad y el tenor de las investigaciones hechas a lo largo de más de 50 años en la región Caribe colombiana. Su ubicación geográfica la convierte en epicentro, y punto nodal de múltiples dinámicas históricas que se remontan a los inicios del poblamiento del continente y que incluyen algunas de las culturas arqueológicas más importantes del país. A la luz de los conocimientos arqueológicos regionales es indiscutible

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

la importancia arqueológica de la zona de estudio. No obstante, más allá de esta certeza general lo que se precisa en este tipo de estudios, en el marco de la arqueología preventiva es una zonificación precisa de los depósitos arqueológicos que pueden verse afectados por el desarrollo de las obras proyectadas en el área de intervención del proyecto. Es este el propósito ulterior del estudio realizado sobre el área de intervención autorizada por el ICANH del que da cuenta este informe.

Los resultados obtenidos en campo permitieron generar una zonificación diferencial de acuerdo a las condiciones fisiográficas del área de estudio, las obras proyectadas y los resultados arqueológicos. (Figura 10, mapas anexos).

- **Potencial alto:** El área que será intervenida por el mejoramiento vial presenta unidades de paisaje ideales para el emplazamiento de depósitos arqueológicos dado su relieve plano y suavemente ondulado, la cercanía a las fuentes de agua y la presencia de varios yacimientos identificados. Dentro de los polígonos de explotación existen unidades de paisaje concretas sobre las que fue posible identificar yacimientos. Estas zonas precisan medidas especiales de prevención y mitigación de daños que son detalladas en el Plan de Manejo arqueológico anexo a este informe.
- **Potencial Medio:** las unidades de paisaje susceptibles de ocupación humana arqueológica dentro del área de explotación y la vía, pero sobre las cuales no fue posible identificar yacimientos arqueológicos constituyen las zonas de potencial medio que implican labores de acompañamiento de las obras para descartar la aparición de materiales arqueológicos que hayan quedado ocultos al muestreo realizado.
- **Potencial Bajo:** Está representado por las vertientes fuertemente inclinadas y escarpadas que hacen parte del área de explotación sobre las cuales existen limitantes físicas para el emplazamiento de depósitos arqueológicos. Los procesos morfodinámicos (deslizamientos, eventos coluviales, sepultamientos, reptación entre otros) y las características fisiográficas de dichos sectores permiten establecer la poca probabilidad de existencia de yacimientos.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

<p>FECHA: 05/10/2016</p>	<p>LICENCIA 5903</p>		<p>ARQUEONORTE Servicios de Arqueología</p>
-------------------------------------	---------------------------------	---	--

Figura 10. Mapa de zonificación arqueológica.

Fuente: Imagen tomada de Sas Planet/Nokia satélite. Modificado en ArcGis.10.2. Elaboración propia

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

8. LABORATORIO

El material arqueológico recuperado está compuesto tanto de material cerámico como lítico. En el primer caso se hallaron 123 fragmentos cerámicos encontrados en los yacimientos 1 al 8, 10 y 11, esta cerámica presenta 8 elementos diagnósticos (bordes), 77 no diagnósticos (cuerpos no decorados) y 38 microfragmentos que por su pequeño tamaño, no fueron incluidos dentro de los análisis de laboratorio. En el segundo caso se identificaron 14 elementos líticos recuperados en los yacimientos 1, 6, 8 y 9. Los yacimientos con mayor densidad de elementos fueron el 1, 5, 6, 7 y 10 (Tabla 29).

Tabla 29. Muestra cerámica en los yacimientos

Yacimiento	Borde	Cuerpo	Microfragmentos	Lítico	Total
1		6	10	7	23
2	1	6	2		9
3	2	2			4
4	1		1	1	3
5	1	10	1		12
6	2	33	16	3	54
7		11	2		13
8		2	2		4
9				1	1
10	1	6	4		11
11		1		1	2
Total	8	77	38	14	136

Fuente: elaboración propia

8.1. Análisis de la cerámica

Pese a que la cantidad de yacimientos detectados es amplia (11), la densidad del material arqueológico recuperado fue escasa con muy bajas densidades de elementos diagnósticos que permitan definir con precisión las tipologías cerámicas; en este sentido, los análisis aquí presentados, se enfocan principalmente en presentar las características relacionadas con los aspectos tecnológicos, sin dejar de describir los aspectos funcionales y en los bordes, las variables relacionadas con las formas de los recipientes.

Luego de inventariar, lavar y marcar la cerámica, con el fin de organizar la muestra y de observar con detenimiento su comportamiento en relación con los atributos observables en ella, se diseñó una base de datos en Excel con una serie de variables que sirvió como soporte para realizar los análisis descriptivos y hallar las relaciones existentes entre el material cultural encontrado y la cerámica identificada y analizada en otras investigaciones adelantadas en la región.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Partiendo de la metodología planteada por Orton et al (1997), Se tuvieron en cuenta entonces tres de los cuatro campos de observación básicos utilizados en este tipo de análisis, tecnología, morfología y función; el aspecto estilístico no fue incluido dentro del análisis debido a la ausencia de elementos decorativos dentro de la muestra.

Las variables incluidas fueron:

Información Básica: En este campo se consigna información general relacionada con la procedencia e identificación de cada uno de los elementos a analizar (tabla 30)

Tabla 30. Ficha técnica información general de cada elemento.

Datos generales	Consecutivo	
	Número de bolsa	
	Yacimiento	
	Prueba de pala	
	Nivel	
	Horizonte estratigráfico	
	Elemento	Cuerpo Borde

Fuente: elaboración propia

- **Variables Tecnológicas:** Estas se detallan con el fin de identificar los conocimientos logrados por los artesanos, relacionados con la calidad, obtención y preparación de la materia prima utilizada, y para detectar las diferentes técnicas de manufactura desarrolladas en la elaboración de los recipientes. Estas variables describen aspectos de la pasta como el color, la cocción, la composición, el tamaño y la densidad del desgrasante, su textura y dureza, además de los acabados de las superficies. La dureza en particular se midió partiendo de la resistencia que la cerámica presenta al rayado de la uña (Orton et al, 1997), tomándose como suave en el caso de que raye o como dura en el caso de no raye (tabla 31).

Tabla 31. Ficha técnica variables tecnológicas

Variables tecnológicas	Desgrasante	Composición
		Tamaño
		Densidad
	Características de la pasta	Color
		Textura
		Dureza
		Atmosfera de cocción
	Técnica de manufactura	Enrollado
		Modelado

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

	Tratamiento	Alisado
		Pulido
		Engobe
		Baño

Fuente: elaboración propia

- Variables Morfológicas: Orientadas fundamentalmente a encontrar las formas de las vasijas en cuanto a sus cuerpos, bordes y orientaciones con el fin de agruparlas en clases funcionales básicas y establecer tendencias que ayuden a la caracterización de los estilos cerámicos. En este campo de variables se describió el tipo, el diámetro y la orientación del borde, también se tuvo en cuenta la forma del labio y por último se definió la forma de la vasija (tabla 32).

Tabla 32. Ficha técnica variables morfológicas

Variables morfológicas	Forma de la vasija	Globular
		Subglobular
		Cuenco
		Plato
	Tipo de borde	Sencillo o directo
		Engrosado
		Biselado
	orientación del borde	Evertido
		Invertido
		Recto
	Forma del labio	Adelgazado
		Redondeado
		Plano
Diámetro del borde		

Fuente: elaboración propia

- Variables Funcionales: Estas se describen con el fin de observar la presencia de huellas como el ahumado o el hollín que relacionado con el grosor de las pastas permite especificar usos de tipo culinario en los recipientes.(Tabla 33)

Tabla 33. Ficha técnica variables estilísticas

Variables estilísticas	Técnica decorativa	Incisión
		Impresión
	Elemento decorativo	Líneas
		Puntos

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

	Ubicación de la decoración	Cuerpo externo
		Borde externo

Fuente: elaboración propia

8.2. Análisis general de la cerámica

Aunque gran parte de la cerámica se recuperó en recolección superficial, se realizó el ejercicio de mirar la ubicación estratigráfica de aquella que se encontró en las pruebas de pala excavadas, evidenciándose que esta se distribuye entre los horizontes 1 y 2, con una mayor concentración para el primero; como el material diagnóstico es tan escaso y desde el punto de vista tecnológico la cerámica es muy homogénea, se hace difícil determinar si se trata de una o dos ocupaciones, no obstante las características tecnológicas de las pastas, la muestra se manejará como parte de un solo grupo cerámico. (Tabla 34)

Tabla 34. Distribución estratigráfica del material en los horizontes.

Yacimiento	Horizonte			Total
	0	I	II	
1	3	2	1	6
2	7			7
3	4			4
4	1			1
5	2	2	7	11
6	16	15	4	35
7	11			11
8	2			2
10	6	1		7
11	1			1
Total	55	20	10	85

Fuente: elaboración propia

8.2.1. Aspectos tecnológicos

Al realizar el cruce de variables para entender el comportamiento de la cerámica, no se encontraron variaciones en los yacimientos que permitieran pensar en conjuntos cerámicos culturalmente diferenciados; no obstante se identificaron tres grupos de pastas disímiles por el color y tres por la composición del desgrasante, aunque en términos generales no se observa un grupo de pasta caracterizado por la relación color- composición del desgrasante, es decir que ningún color se da de manera exclusiva en un grupo de desgrasante específico. Igualmente se advierte que no hay un color de pasta que se manifieste de manera exclusiva en ninguno de los yacimientos. (Gráfico 5).

<p>FECHA: 05/10/2016</p>	<p>LICENCIA 5903</p>		
-------------------------------------	---------------------------------	---	---

Gráfico 5. Color de la pasta.

Fuente: elaboración propia

Diferente pasa con las inclusiones, de las que si se percibe, para ciertos yacimientos, una tendencia en el uso de agregados específicos. En los yacimientos 5 y 6 por ejemplo, puede notarse desgrasantes compuestos principalmente de roca y cuarzo, pero el uso de estos dos minerales también se observa en los otros yacimientos con un agregado adicional que es el feldespato, lo que quiere decir que no hay una manifestación específica indicativa de variaciones culturales explícitas; para el caso de la composición roca, mica, esta se da solo en dos casos, por lo que se considera no constituye una característica relevante en la muestra. (Gráfico 6).

Gráfico 6. Composición del desgrasante.

Fuente: elaboración propia

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Encontramos entonces tres grupos de desgrasante muy finos a finos compuestos por roca y cuarzo (56), roca cuarzo y feldespato (27) y roca y mica (2) que se distribuyen de manera equilibrada (35) o en menores proporciones (50) en relación con la arcilla utilizada (tabla, fotos). Las pastas presentan texturas principalmente compactas de superficies duras que no rayan al contacto con la uña, sus acabados son burdos (34) o alisados (31), observándose algunos fragmentos pulidos (10). Gran parte de las cocciones se dieron en atmosferas reductoras completas (11) o incompletas (48), con bajas cuantías de atmosferas oxidantes (26), lo que permite suponer bajas temperaturas y tiempos cortos de exposición al fuego durante el proceso de cochura, por lo que no se dio la combustión completa de los agregados en la arcilla. (Tabla 35) (Fotos 43 a 45).

Tabla 35. Frecuencia grupo y densidad del desgrasante

Grupo de desgrasante	Densidad		Total
	Equilibrado	Menos desgrasante	
Roca, cuarzo	15	41	56
Roca, cuarzo, feldespato	18	9	27
Roca, mica	2		2
Total	35	50	85

Fuente: elaboración propia

8.2.2. Aspectos Morfológicos

La morfología de las vasijas se definieron a partir de 8 bordes encontrados en los yacimientos 2 a 6 y en el yacimiento 10, estos pertenecen a 3 vasijas globulares, un cuenco, dos ollas subglobulares y dos bordes a los que por su tamaño pequeño no pudieron ser relacionados con ninguna forma en particular (tabla 36).

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Tabla 36. Aspectos morfológicos por yacimiento

Yacimiento	Forma de la vasija				Total
	Globular	Cuenco	Subglobular	Indeterminada	
2	1				1
3	2				2
4		1			1
5				1	1
6			2		2
10				1	1
Total	3	1	2	2	8

Fuente: elaboración propia

Ollas globulares

Estas presentan tamaños medianos (de 8 a 12 cm de diámetro) de bocas y cuellos estrechos, sus bordes son engrosados evertidos y no se observan marcas de ahumado u hollín, por lo que se sugiere se trata de recipientes para la contención de líquidos (foto 46).

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Ollas subglobulares

Igualmente son de tamaño mediano (9 y 10 cm de diámetro) una de ellas sin cuello y la otra de cuello y boca restringidos, a diferencia de las ollas globulares sus bordes son sencillos, en un caso invertido y en el otro evertido, la vasija de borde invertido presenta una forma piriforme y contiene marcas de ahumado en ambas superficies, indicando su uso culinario (foto 47).

Foto 48. Vasijas subglobulares

Cuenco

Solo se encontró un recipiente de este tipo y presenta un diámetro de 8 cm, su borde es simple evertido y presenta restos de ahumado en ambas superficies, por lo que se puede suponer tuvo un uso para calentar o tostar alimentos, actividades con las que suele ser asociado este tipo de recipientes, dada la forma amplia de su boca. Este cuenco presenta dos asas falsas mamiformes (foto 48).

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Bordes indeterminados

Dos de los bordes hallados presentan un tamaño pequeño por lo que no se pudo determinar la forma original de las vasijas, estos son simples y no exhiben rastros de uso culinario (foto 49).

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

8.2.3. Aspectos funcionales

Este campo de observación pretende encontrar huellas de ahumado o costras carbonizadas que indiquen los usos relacionados con las labores culinarias, la presente muestra contiene un total de 19 elementos con huellas de ahumado en una o ambas superficies y 2 con costras de hollín externo; estos se hallan asociados a los yacimientos 2, 4, 5, 6 y 7 (tabla 37).

Tabla 37. Frecuencia de ahumado.

Yacimiento	Ahumado			Hollín	Total
	Ambos	Externo	Interno	Externo	
2	1		1	1	3
4	1				1
5			2		2
6	5	2	6	1	14
7			1		1
Total	7	2	10	2	21

Fuente: elaboración propia

8.3. La cerámica en los yacimientos

Para una mayor comprensión acerca de la distribución del material en cada uno de los yacimientos, en los párrafos subsiguientes se hará una descripción de la cerámica en cada uno de ellos.

Yacimiento 1

Este yacimiento cuenta con 2 recolecciones superficiales (A3RS1 Y A3RS2) y tres pruebas de pala positivas (A3PP9, CPP6 y CPP7) con cerámica en los horizontes estratigráficos I y II, en total se recuperaron 16 elementos cerámicos, 10 de ellos con tamaños inferiores a un centímetro por lo que no fueron incluidos dentro del análisis general de la cerámica; los seis elementos restantes corresponden a partes de cuerpo sin decorar (tabla). Debido a la falta de elementos diagnósticos y a la baja densidad de la muestra, se hace muy difícil establecer si el registro estratigráfico hace referencia a una o más ocupaciones antrópicas. (Tabla 38)

Tabla 38. Frecuencia cerámica en las pruebas de pala y recolección según el horizonte yacimiento 1

Prueba de pala	Horizonte			Total
	0	I	II	
A3PP9			2	2
A3RS1	9			9
A3RS2	3			3

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

CPP6		1		1
CPP7		1		1
Total	12	2	2	16

Fuente: elaboración propia

Aunque en este conjunto de fragmentos se observan básicamente dos grupos de color en la pasta, representados por el rojo y el café, se pudo determinar la presencia de un solo grupo cerámico caracterizado por presentar desgrasantes muy finos de cuarzo y roca abundantes, solo en un caso con presencia adicional de feldespato en bajas cantidades. Las texturas son compactas y las superficies entre duras (50%) y suaves (50%), a la mayoría de las cuales, por su estado de erosión, no se les pudo determinar el acabado, solo en un caso se observó una superficie alisada (foto 50).

Foto 51. Cerámica yacimiento 1

Yacimiento 2

Identificado por la presencia de 6 fragmentos de cuerpo, un borde y 2 microfragmentos recuperados en recolección superficial; la cerámica de este yacimiento presenta dos grupos de pasta; uno de ellos (4 fragmentos) presenta pastas de color café y una composición de desgrasante con presencia de partículas medias de cuarzo, roca y feldespato, pero con mayores cuantías en las partículas de cuarzo, las cuales se distribuyen de manera equilibrada en el espesor de las pasta, está además presenta una textura porosa y

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

superficies de acabados alisados, como característica adicional en este grupo se observa la presencia de engobes café rojizos en dos de los fragmentos; el único borde hallado es engrosado evertido y pertenece a una vasija globular.

El otro grupo (2 fragmentos), aunque también presenta tonos café claro en la pasta, se diferencia por tener desgrasantes muy finos de solo roca y mica en proporciones equilibradas, texturas porosas y superficies suaves y alisadas, con la presencia adicional de ahumado en sus superficies internas y externas, que sugieren un uso culinario de estos recipientes. (Fotos 51 y 52)

Fotos 52 y 53. Cerámica yacimiento 2.

Yacimiento 3

En este yacimiento se recuperaron 4 fragmentos cerámicos en recolección superficial, dos de ellos pertenecientes a bordes. En general se observaron dos grupos de pasta diferenciadas por el color, la textura y la cocción pero con igual composición de desgrasante, conformado por altas cantidades de cuarzo, roca y bajas cuantías de feldespato, distribuido de manera equilibrada en la matriz de la pasta.

El primer grupo de pasta entonces se diferencia por presentar un color café rojizo, desgrasantes finos y cocciones oxidantes con pastas compactas y duras de acabados alisados y el segundo por inclusiones muy finas, un color café claro, cocciones reductoras y texturas porosas; este último se halla bastante erosionado, por lo que no se le pudo definir el acabado, aunque al igual que el primero presenta superficies duras (foto 53).

Los bordes hallados son engrosados y pertenecen a una olla mediana globular evertida y a una mediana subglobular recta (fotos 53 y 54).

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Fotos 54 y 55. Cerámica yacimiento 3.

Yacimiento 4

El yacimiento 4 se definió a partir de un fragmento de borde y un Microfragmento recuperados en recolección superficial, el primero presenta un acabado burdo y ahumado en ambas superficies, por lo que se puede inferir, hacia parte de los utensilios de cocina en su vida útil. A pesar de sus superficies burdas e irregulares, presenta una composición de desgrasantes muy finos de cuarzo, roca y feldespato, los cuales se encuentran en bajas proporciones en la matriz de la pasta; su cocción es reductora y su textura compacta. El borde es simple evertido y presenta una aplicación de asa falsa mamiforme en su superficie externa. (Foto 55)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Yacimiento 5

Se recuperaron 12 elementos cerámicos correspondientes a un borde, 10 partes de cuerpo sin decorar y un Microfragmento. Estos fueron hallados en recolección superficial (JRS6) y en cuatro pruebas de pala (CPP44, CPP45, CPP46 Y JPP57) sobre los horizontes I y II (tabla 39).

Tabla 39. Frecuencia cerámica en las pruebas de pala y recolección superficial según el horizonte yacimiento 5

Prueba de pala	Horizonte			Total
	0	I	II	
CPP44			6	6
CPP45		1		1
CPP46		1		1
JPP57	2			2
JRS6	2			2
Total	4	2	6	12

Fuente: elaboración propia

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Aunque solo se identificó un grupo de desgrasante, en general se observan tres grupos de pasta diferenciados por el color, la textura, la cocción y el acabado.

Pasta gris: Presenta desgrasantes muy finos, dispersos de manera equilibrada o en menor proporción dentro de la pasta, sus texturas van de compactas a porosas con cocciones incompletas y acabados alisados y pulidos de superficies duras. Este grupo se compone de dos fragmentos.

Pasta café rojiza: Se incluyeron 6 elementos dentro de este grupo, presenta desgrasantes finos distribuidos de manera equilibrada o en menores proporciones en la pasta, las texturas son principalmente porosas y las cocciones entre incompletas y oxidantes, los acabados son principalmente alisados, aunque también se observan superficies burdas, en general estas son duras y no rayan con la uña.

Pasta rojiza: Con tres fragmentos, las pastas naranjas presentan desgrasantes de tamaños medios distribuidos de manera equilibrada en la pasta, las texturas son porosas con cocciones incompletas y superficies alisadas y duras.

El borde hallado en este yacimiento pertenece al grupo de las pastas café rojizas, este tiene una forma sencilla y por su tamaño pequeño no se pudo determinar la orientación ni el diámetro por lo que tampoco se pudo proyectar la forma original del recipiente. (Foto 56).

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Foto 57. Cerámica yacimiento 5

Yacimiento 6

Se recuperaron 51 elementos cerámicos correspondientes a 2 bordes, 33 partes de cuerpo sin decorar y 16 Microfragmentos no analizados. Estos fueron hallados en recolección superficial (JRS5, CRS2) y en tres pruebas de pala (CPP43, DPP18 Y JPP56) sobre los horizontes I y II (tabla 40).

Tabla 40. Frecuencia cerámica en las pruebas de pala y recolección superficial según el horizonte yacimiento 5

Prueba de pala	Horizonte			Total
	0	I	II	
CPP43		12		12
CRS2	1			1
DPP18		1	2	3
JPP56		11	3	14
JRS5	21			21
Total	22	24	5	51

Fuente: elaboración propia

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

En este yacimiento se encontró principalmente desgrasante de dos grupos de desgrasante de roca y cuarzo, con solo un fragmento en cuyas inclusiones se observó la presencia adicional de feldespatos. En general se identificaron los mismos grupos de color observados en los otros yacimientos, que para el conjunto del yacimiento, se diferencian por aspectos como la densidad del desgrasante y el acabado.

Pasta café: Compuesto por 6 fragmentos no diagnósticos, este grupo presenta desgrasantes muy finos y medios de roca y cuarzo distribuidos en bajas cantidades, sus cocciones son incompletas y sus texturas compactas de superficies duras con acabados burdos, este grupo presenta una peculiaridad a resaltar y es el espesor de sus pastas gruesas.

Pasta café rojiza: Este grupo cuenta con 12 partes de cuerpo no decoradas; en él también se observan desgrasantes muy finos en muy pocos casos de tamaño medio, de cuarzo y roca, a veces con mayor abundancia de cuarzo, los cuales se hallan en bajas proporciones dentro de la matriz de la pasta; las texturas de esta cerámica son compactas de superficies duras, los acabados son principalmente pulidos y en menores cuantías burdos, en el caso de los pulidos, estos presentan ahumado en ambas o una superficie, 6 de estos fragmentos presentan engobe rojo en su superficie externa, la mayoría de ellos asociados a huellas de ahumado, por lo que puede inferirse este fue aplicado como parte del tratamiento y no como un gesto decorativo dado a los recipientes.

Pastas rojizas: Grupo de mayores recurrencias con 14 elementos cerámicos entre ellos dos bordes y 12 partes de cuerpo no decoradas, este grupo presenta desgrasantes muy finos, finos y medios de cuarzo y roca dispersos en bajas densidades en el espesor de la pasta; aunque se observan cocciones oxidantes, estas son principalmente logradas en atmósferas reductoras (completas o incompletas). Las texturas son compactas, las superficies duras y los acabados burdos, seis de estos fragmentos contienen ahumados, uno de ellos con engobe rojo en su superficie externa, muy probablemente se trate de utensilios domésticos de cocina.

Los bordes son sencillos de orientación invertida y evertida pertenecientes a ollas globulares pequeñas, uno de ellos con ahumado, por lo que puede inferirse de esta pieza un uso culinario

Pasta gris: Este grupo es el más reducido y se halla compuesto por tres fragmentos cerámicos no diagnósticos, estos fragmentos son delgados y sus desgrasantes van de finos a muy finos hallándose compuestos por cuarzo y roca distribuidos en bajas proporciones, las texturas son compactas, las superficies duras y los acabados alisados, no se observan huellas de ahumado que permitan asociar este grupo con labores culinarias. (Foto 57)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Yacimiento 7

En este yacimiento se recuperaron 13 fragmentos en recolección superficial (HRS3). 11 de ellos correspondientes a partes de cuerpo sin decorar y 2 a microfragmentos. Estos presentan en su totalidad cocciones incompletas y desgrasantes muy finos a finos de roca, cuarzo y feldespato, solo en un caso las inclusiones eran solo roca y cuarzo; estos se distribuyen de manera equilibrada o en menores proporciones en la pasta, con texturas compactas y superficies duras. Se identificaron dos grupos de color diferenciados principalmente por el acabado de la superficie, para el caso de las pastas café rojizas, estas manifiestan superficies burdas, mientras que los fragmentos cafés solo presentan acabados alisados (foto 58).

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Yacimiento 8

Se identificó a partir de 4 fragmentos recolectados en superficie (JRS4, JRS5), estos presentan un tono de color café, con desgrasantes finos de cuarzo, roca y feldespato, sus cocciones fueron logradas bajo atmosferas incompletas y sus texturas son compactas de superficies duras y acabados alisados (foto 59).

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Yacimiento 10

En este yacimiento se recuperaron 10 fragmentos cerámicos en recolección superficial (JRS3 y HRS2) y uno en la prueba de pala JPP36 en el primer horizonte estratigráfico, entre ellos se encontró un borde indeterminado, 6 partes de cuerpo sin decorar y 4 microfragmentos no analizados por su tamaño (tabla). Este conjunto cerámico presentó dos grupos de color, el más recurrente compuesto por 6 elementos, es el café rojizo; en este se observan pastas con desgrasantes muy finos de roca y cuarzo, a veces acompañados de feldespato, para el primer caso con bajas densidades de inclusiones y para el segundo con cantidades equilibradas. Las cocciones evidencian atmosferas principalmente oxidantes y las texturas son compactas y duras, con acabados alisados. Del grupo gris solo se halló un fragmento, el cual tiene desgrasantes finos de roca y cuarzo distribuidos en bajas densidades y texturas compactas de superficies duras y alisadas. (Foto 60. Tabla 41).

Tabla 41. Frecuencia cerámica en las pruebas de pala y recolección superficial según el horizonte yacimiento 1.

Prueba de pala	Horizonte		Total
	0	I	
HRS2	2		2
JPP36		1	1
JRS3	8		8
Total	10	1	11

Fuente: elaboración propia

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Yacimiento 11

Este yacimiento se identificó por un único fragmento de cuerpo no decorado recuperado superficialmente, el cual contiene desgrasantes medios de roca y cuarzo distribuidos en bajas densidades en la pasta; las texturas son compactas, las superficies duras y los acabados aliados (foto 61).

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

8.4. Comentarios sobre la cerámica

Al analizar las pastas de la cerámica en general, se puede suponer que se trata principalmente de recipientes sencillos, que presentan una variación en sus tratamientos caracterizada por la presencia de ceramios poco elaborados y burdos, además de un conjunto que exhibe buenos acabados, evidenciando superficies alisadas y en menores proporciones pulidas. Este tipo de cerámica es muy común en los contextos domésticos, los cuales suelen contener tanto recipientes utilitarios (para cocinar, preservar o almacenar líquidos etc.) como de servicio (vajillas); en el caso de los utensilios de cocina, estos también se pueden evidenciar en la importante presencia de ahumados en la muestra.

Aunque gran parte de la cerámica recuperada no presenta características diagnósticas que permitan un asociación específica del material con alguno de los complejos definidos para la región, es muy probable que la cerámica pertenezca a los grupos humanos tardíos que ocuparon la región, puesto que no se observan las características típicas de las cerámicas tempranas, que para la zona estarían emparentadas con el material de San Jacinto, puerto hormiga y Monsú principalmente, dichas características estarían dadas por la presencia de desgrasantes vegetales y manufacturas principalmente modeladas expresadas morfológicamente en cuencos y budares.

El material analizado entonces estaría emparentado con la tradición Incisa Alisada perteneciente a las etnias o grupos Malibú, quienes estaban dispersos a lo largo del corredor costero, adaptados tanto a ambientes de costa, como de río y laguna, especializados en la explotación de recursos de cada subregión, esto, y el hecho de pertenecer al mismo grupo lingüístico, les permitió una relación continua entre ellos que se extendió hasta otros grupos étnicos, tras la implementación del trueque mano a mano (Bernal et al 1992), garantizando así la obtención de productos de los que carecía cada pequeño grupo local. De esta manera se establecieron fuertes lazos comerciales, con una actividad de intercambio constante entre grupos distantes, que incluían a las etnias Zenú (Falchetti et al 1981).

8.5. El material lítico

En total se recuperaron 14 elementos líticos hallados en los yacimientos 1,4 6, 9 y 11; teniendo en cuenta la técnica de elaboración, estos se diferenciaron en tallados y modificados por uso (tabla 42).

Tabla 42. Frecuencia de elementos líticos en los yacimientos según la técnica de manufactura

Yacimiento	Técnica de manufactura	Total
1	Tallados	8
4	Modificado	1
6	Tallados	2
	Modificado	1

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

9	Modificado	1
10	Modificado	1
Total		14

Fuente: elaboración propia

Elementos tallados: Según las huellas de uso, este tipo de piezas suele ser asociado a herramientas relacionadas con actividades de cortar y raspar que son obtenidas como desprendimiento de un bloque o núcleo de roca tallado, en la presente muestra estos líticos fueron elaborados en chert y están compuestos por 9 desechos de talla recuperados en los yacimientos 1 y 6 y por una lasca con retoque en el yacimiento 1. (Foto 62 a 64).

Fotos 63 y 64. Desechos de talla yacimiento 1 (izquierda), 2 (derecha)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Elementos modificados por uso: Desde los estudios arqueológicos este tipo de herramientas ha sido asociado a actividades de abrasión, percusión o molienda, en la presente muestra se hallan representados por un fragmento de placa hallado en el yacimiento 6 y tres metates en los yacimientos 4, 9 y 11 todos elaborados en arenisca, muy posiblemente relacionados con actividades de molienda específicamente (foto 65 a 68. Tabla 43)

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Fotos 68 y 69. Metates yacimiento 9 (izquierda), yacimiento 11 (derecha)

Tabla 43. Frecuencia de los elementos líticos en los yacimientos según el material de elaboración

Yacimiento	Material	Elemento	Total
1	Chert	Desechos de talla	7
		Lasca	1
4	Arenisca	Metate	1
6	Chert	Desechos de talla	2
	Arenisca	Fragmento de placa	1
9	Arenisca	Metate	1
11	Arenisca	Metate	1
Total			14

Fuente: elaboración propia

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

9. COMENTARIOS FINALES

Más allá de la afirmación general sobre el alto potencial de la subregión geográfica de los Montes de María (Angulo,1995; Choperena, 2015; Oyuela, 2005; Picón ,2011) el propósito ulterior de este estudio, inscrito en el marco de la arqueología preventiva, consistió en generar una zonificación arqueológica preliminar precisa de los depósitos arqueológicos existentes dentro del área de explotación y la vía de acceso del título minero 0-543 que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras proyectadas. Esto con el fin de formular las medidas de prevención y mitigación necesarias para la protección del patrimonio cultural arqueológico. En este sentido las labores de campo permitieron la identificación de 11 yacimientos arqueológicos donde se recuperaron 137 elementos arqueológicos entre los que se cuentan 123 fragmentos cerámicos y 14 elementos líticos.

En términos espaciales, el área de estudio, inmerso en el sistema montañoso de los Montes de María representa un espacio limitado por los linderos del proyecto a desarrollarse que implicó la circunscripción de las actividades arqueológicas a un espacio seleccionado a priori sin más criterios que las fronteras administrativas del proyecto. Es por ello que los resultados obtenidos no pueden ser fácilmente interpolados a toda la región, y no se pueden hacer inferencias generales, más aun si se tiene en cuenta la complejidad de las interacciones sociales de larga duración que se plantean para la zona. No obstante, tanto la vía que será mejorada como los polígonos de explotación se encuentran ubicados sobre unidades de paisaje definidas que permiten una zonificación preliminar detallada de las áreas con potencial arqueológico. En el caso de la vía, las terrazas y llanuras erosionales sobre las que discurre, plantean, desde un punto de vista geomorfológico, una alta posibilidad de contener depósitos arqueológicos, probabilidad que fue constatada mediante la identificación de 2 yacimientos arqueológicos (Y1 yY2) y de materiales arqueológicos expuestos producto de la remoción de suelo con fines agrícolas y de la adecuación de espacios para la construcción de viviendas actuales en diversos sectores fuera del área de influencia directa.

Los polígonos de explotación se encuentran sobre una cuchilla de cima estrecha y pendientes fuertes a muy escarpadas que limitan geomorfológicamente las áreas susceptibles donde pueden existir depósitos arqueológicos. Esto es consistente con las unidades de paisaje donde fueron identificados yacimientos (81% de los yacimientos se ubicaron sobre descansos de ladera y laderas de pendiente menos pronunciada). Particularmente nos parece interesante una pauta identificada: el uso de los descansos de ladera entre cuchillas sobre las cimas (a veces nombradas como silletas o columpios) en donde fue posible la identificación de varios yacimientos con vestigios cerámicos estratificados y metates en superficie.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

Estos yacimientos comparten ciertas características en el registro. Por un lado hay una constante baja densidad de material recuperado y este, cuando se encuentra estratificado no supera los 30 cm de profundidad. Esto se debe principalmente a los factores geológicos y erosivos que han modelado el paisaje en donde predomina una capa de suelo delgada

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

sobre un sustrato rocoso de Chert. Estos yacimientos están circunscriptos a la superficie más plana de la unidad geomorfológica, cuya área es limitada por las laderas escarpadas de las cuchillas colindantes. La presencia de bloques de piedra de un material arenoso diferente al que predomina en el área, con evidentes huellas de uso y desgaste plantea la posibilidad de que estos sitios hayan sido usados con fines domésticos, tal vez como pequeños campamentos temporales.

Asociación cultural de la cerámica

La asociación cultural de la cerámica se hizo partiendo de otros trabajos realizados en el área de estudio. Dada la limitante de observación ofrecida por la falta de rasgos decorativos en el material, se efectuó una comparación tanto de las manifestaciones tecnológicas como morfológicas de este con las descripciones hechas en dichos trabajos. Se tuvieron en cuenta entonces las investigaciones adelantadas por Oyuela en San Jacinto (1987) y Dolmatoff en puerto hormiga y monsu (1965, 1985), las cuales arrojaron como resultado la presencia de ocupaciones muy tempranas, correspondientes al periodo formativo; de la misma manera se revisaron estudios que dieron cuenta de la presencia de ocupaciones humanas tardías en la zona, relacionadas con la cerámica del complejo cespino y con los grupos Malibú (Bernal et al 1992) e investigaciones relacionadas con la cultura Zenú (Falchetti et al 1981, 1993), la cual no solo habitó subregiones del interior de la costa atlántica, sino que además, al parecer tuvo una fuerte relación comercial con los ya mencionados grupos Malibú.

Para el caso de las ocupaciones más tempranas, se procedió a buscar en el material rasgos tecnológicos como la presencia de desgrasantes vegetales o de arena y/o las texturas esponjosas descritas por Dolmatoff en puerto hormiga, dado que estas son las características tecnológicas más relevantes de este tipo de cerámica, como resultado se encontró que la muestra recuperada presenta características tecnológicas que distan de este tipo de manifestaciones. En cuanto a la cerámica Zenú y Malibú, resulta complicado realizar una asociación cultural que parta de los atributos tecnológicos o morfológicos debido a que las manifestaciones cerámicas de los primeros se hallan principalmente enmarcadas dentro de los aspectos estilísticos y con relación a los segundos por la escasez bibliográfica existente. En este sentido, podría decirse que no es posible realizar una asociación cultural clara y precisa del material analizado.

Pese a ello, se encontró que Dolmatoff (1997) hace referencia a la cerámica de “las montañas de María”, como cerámicos poco elaborados y más bien burdos, decorados con motivos geométricos lineales y punteados en urnas globulares y subglobulares que también se hallan asociadas a grandes cementerios, relacionándola más con los grupos Zenú provenientes de la zona de urabá. Falchetti et al (Falchetti et al 1993) por su parte, describen la cerámica Incisa Alisada de la depresión momposina, como un complejo perteneciente a los grupos Malibú provenientes del bajo Magdalena, describiéndola como una cerámica bien elaborada, sobria en sus formas y decoración, la cual se manifiesta predominantemente incisa, cuyos portadores llegaron a esa región del Caribe, dadas las

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

constantes relaciones comerciales que muy probablemente sostuvieron con los antiguos pobladores zenú de esa región.

Pese a las condiciones de la cerámica encontrada en este proyecto, la cual además de presentar bajas cantidades, no exhibe elementos formales y decorativos que puedan ser comparados con otros materiales de la zona, por la ubicación geográfica de los yacimientos identificados, los cuales se encuentran sobre los montes de María, posible corredor comercial entre los Malibú y los zenú (Bernal et al 1992, Falchetti et al 1993), se cree que muy probablemente pertenezca a la tradición Incisa Alisada de los grupos Malibú; esta relación se encuentra sustentada en la hipótesis planteada por (Bernal et al 1992), quienes proponen una dispersión de estos grupos a lo largo de la costa Atlántica como resultado de una adaptación a los diversos habitats o ecosistemas de la región: costa, rios y lagunas, estos dos últimos ubicados hacia las áreas del interior, propiciando un acercamiento hasta regiones tan distantes como la zona del Urabá antioqueño. Esta proposición también se sustenta por la evidente presencia de este complejo en la depresión momposina, del que se plantea, responde a las condiciones de contacto con los grupos zenú, quienes fueron abandonando estos territorios para ser ocupados de manera sucesiva por los grupos Malibú.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGULO VALDÉS Carlos.

1981. La tradición Malambo. Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Banco de la República, Bogotá.

1988. Guajaro en la Arqueología del norte de Colombia. Banco de la Republica. Fundación de investigaciones arqueológicas (FIAN)

1995. Modos de vida en la prehistoria de la llanura atlántica de Colombia. Universidad del Norte. Barranquilla, 36p.

ARGOS.

2016. Estudio de Impacto Ambiental para el Título Minero 0-543.

BERNAL GONZALES, Clara Oliva y ORJUELA ORJUELA, Gemma

1992. Prospección arqueológica en el municipio de Turbaná, departamento de Bolívar. Boletín de arqueología 7 (3) 1-78. Bogotá.

CAMPUZANO BOTERO, Juliana.

2009. La lítica de San Jacinto 1, Colombia. Aproximación al estudio de las cadenas operativas: piedra tallada y termofracturada. Tesis de grado para optar al título de Licenciada en Arqueología. Escuela Nacional de Antropología e Historia INAH.

CARDINAL, J. Scott.

2011. Site Identification, Delineation, and Evaluation through Quantitative Spatial Analysis: Geostatistical and GIS Methods to Facilitate Archaeological Resource Assessment. Recuperado de <http://gradworks.umi.com/15/03/1503899.html>

CASTELLANOS, Juan de.

1955. Elegías de varones ilustres de Indias. Biblioteca de la presidencia de Colombia. Bogotá.

CHOPERENATOUS, Luis Carlos.

2012. Arqueología de rescate en San Felipe, un lote urbano en Los Palmitos (Sucre) Alcaldía municipal de Los Palmitos. Informe ICANH. Bogotá.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

CORREAL, Gonzalo.

1977. Exploraciones Arqueológicas en la Costa Atlántica y Valle del Magdalena". Revista Caldasia. Boletín del Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional. Vol. X1, No. 55, pp. 33-128. Bogotá. Tomado de revistas Universidad Nacional: <http://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/34356/34574>. Fecha de consulta: 1-09-2016

DOMINGO, Ines. BURKE, Heather. & SMITH, Claire.
2013. *Manual de campo del arqueólogo* (3rd ed.). Barcelona: Ariel.

DUSSÁN DE REICHEL. Alicia

1954. Crespo: Un nuevo complejo arqueológico del Norte de Colombia. En Revista Colombiana de Antropología. Vol. III. pp. 173-188. Bogotá

FALCHETTI de SAENZ Ana María y PLAZAS Clemencia, SAENZ SAMPER, Juanita y ARCHILA, Sonia.

1993. La Sociedad Hidráulica Zenú. Estudio arqueológico de 2000 años de historia en las llanuras del caribe colombiano. Banco de la Republica. Museo del Oro. Santafé de Bogotá.

FALCHETTI de SAENZ Ana María y PLAZAS Clemencia

1981 Asentamientos Prehispánicos, en el bajo rio San Jorge. Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Banco de la República. Bogotá.

FLANNERY, Kent., WINTER, Marcus., WHALEN, M., MARCUS, J., ROSSMAN, D., ZARKY, A., ... DRENNAN, Robert

1978. *The early Mesoamerican village*. (K. Flannery, Ed.) *Journal of Historical Geography* (Vol. 4). Ann Arbor: Academic press. [http://doi.org/10.1016/0305-7488\(78\)90300-6](http://doi.org/10.1016/0305-7488(78)90300-6)

GROOT, Ana María.

1989. La costa Atlántica. En: Colombia prehispánica: regiones arqueológicas. CONCULTURA- Instituto Colombiano de Antropología (ICAN), tomado de Página oficial del Banco de la Republica: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/arqueologia/prehisp/apendice.htm>. Fecha de consulta: 1-09-2016.

GÓMEZ, J., MONTES, N. E., NIVIA, Á., & DIEDERIX, H.

2015. Mapa geológico de Colombia. Bogotá D.C.

HERRERA, Marta.

1993. "Los señores del Zenú". En: *Revista Credencial Historia*. N° 44. Agosto. Bogotá.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

2007. *Ordenar para controlar: Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos*. Siglo XVIII. La Carreta editores 3ra edición. Medellín.

Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH-

2010. Régimen legal y lineamientos técnicos de los programas de arqueología preventiva en Colombia. En línea: <http://www.icanh.gov.co/?idcategoria=5769>.

IDEAM

2010. Sistemas Morfogénicos del Territorio Colombiano. Tomado de: Página oficial Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC). URL. <https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=800&conID=1239>.

JARAMILLO, Susana y TURBAY, Sandra.

1993. “Los indígenas Zenúes”. En: *Geografía humana de Colombia, región Andina Central*. Tomo IV, Volumen III. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Bogotá.

LANGEBAEK, Carl.

1993. *Noticias de Caciques Muy Mayores*. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín.

2003. *Arqueología de Colombia: Ciencia pasado y Exclusión*. COLCIENCIAS. Bogotá.

MARTÍNEZ, Armando.

1989. “Un caso de alteración aurífera colonial en el bajo Magdalena”. En: *Boletín Museo del Oro*. N° 23. Banco de la República. Bogotá.

ORTON, Clive; TYRES, Paul y VINCE, Alan.

1997. *La cerámica en Arqueología*. Editorial Crítica. Barcelona

OYUELA CAYCEDO, Augusto

1987. Dos sitios arqueológicos con desgrasante de fibra vegetal en la serranía de San Jacinto (departamento de Bolívar). En: *Boletín de Arqueología* 1(2), Bogotá.

1995. Rocks versus clay. The evolution of pottery technology in the case of San Jacinto 1, Colombia. En: William k. Barnett y John W. Hoopes. Ed. *The emergence of pottery. Technology and innovation in ancient societies* Smithsonian institution press, Whashington. Pp 133-144.

OYUELA CAYDECO, Augusto; BONZANI, Renee

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
----------------------	------------------	---	---

2005. *San Jacinto I: a historical ecological approach to an archaic site in Colombia*. The University of Alabama. Estados Unidos.

PARDO, Edgar.

1993. *Los descendientes de los Zenúes. Encrucijadas de Colombia Amerindia*. ICAN. Bogotá.

PINZÓN, Hermes.

1997. *La estación del miedo o la desolación dispersa: el Caribe colombiano en el Siglo XVI*. Ariel. Bogotá.

PLAZAS, Clemencia; FALCHETTI, Ana María

1986. "La cultura del oro y el agua. Un proyecto de reconstrucción". En: *Boletín Cultural y Bibliográfico*. Número 6, Volumen XXIII. Pp. 57-72. Bogotá.

REICHEL DOLMATOFF, Gerardo.

1951. *Datos histórico-culturales sobre tribus de la antigua gobernación de Santa Marta*. Imprenta del Banco de la República. Bogotá.

1965. *Excavaciones arqueológicas en Puerto Hormiga (Departamento de Bolívar)*. Bogotá. Universidad de los Andes.

1985. Monsú un sitio arqueológico. Fondo Promoción de Cultura del Banco Popular. Bogotá.

1991. Arqueología del Bajo Magdalena: Estudio de la cerámica de Zambrano. Biblioteca del Banco Popular. Fondo de Promoción de la Cultura, Bogotá.

1997. Arqueología de Colombia, un texto introductorio. Fundación Segunda Expedición Botánica. Bogotá.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo y DUSSAN, Alicia

1951. Investigaciones Arqueológicas en el Departamento del Magdalena, Colombia. En *Boletín de Arqueología*. Volumen III. No. 1-6. Bogotá.

RESTREPO LOTERO, John.

2016 (documento inédito). *Reconocimiento y Prospección Arqueológica para el Estudio de Impacto Ambiental de la Pequeña Central Hidroeléctrica Juan García, Municipio de Liborina, Departamento de Antioquia*. Arqueonorte SAS. Medellín.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		ARQUEONORTE Servicios de Arqueología
------------------------------------	--------------------------------	---	--

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.			
FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		

11. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO

El Plan de Manejo Arqueológico corresponde al documento con el cual se establecen las actividades a seguir de acuerdo a la información obtenida durante la fase de prospección y reconocimiento. En este sentido, corresponde al documento maestro en donde se plantean los trabajos arqueológicos subsecuentes para el proyecto y se especifican los niveles permitidos de intervención sobre los diferentes polígonos y contextos arqueológicos.

De acuerdo a esto, las medidas aquí propuestas fueron generadas a partir del análisis de tres (3) variables:

1. Tipo de obras.
2. Área de la intervención civil.
3. Resultados de campo.

El estudio de reconocimiento y prospección para las áreas de explotación y del título minero 0-543 generó un muestreo que permitió caracterizar la potencialidad arqueológica diferencial de cada una de las áreas. Las fichas a continuación detallan cada una de las actividades subsecuentes y son las hojas de ruta que contienen toda la información pertinente a cada uno de los procedimientos.

Las medidas contempladas incluyen:

- Plan de contingencia y protocolo en caso de hallazgos fortuitos.
- Rescate arqueológico en los yacimientos Y1 y Y6
- Monitoreo arqueológico en todos los yacimientos y el área de la vía.
- Socialización de los resultados de cada fase.

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DURANTE LA PROSPECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE HALLAZGOS FORTUITOS.	
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	
OBJETIVO:	
<ul style="list-style-type: none"> • Divulgar la información arqueológica obtenida durante el estudio de prospección, ante los trabajadores del proyecto civil y personal encargado de las obras, propiciando un espacio de diálogo y entendimiento de las normativas que rigen el patrimonio arqueológico del país. 	
METAS:	INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitar el 100% del personal que labore en este proyecto. 2. Dar a conocer los teléfonos de contacto de las entidades que velan por el patrimonio cultural de la Nación (ICANH, Ministerio de la Cultura, Policía Nacional, Alcaldía Municipal, Casa de la Cultura, Universidades). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registro Fotográfico. 2. Planilla de asistencia.
<p>APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cada vez que se dé el ingreso al personal nuevo (realizada por parte del coordinador ambiental). 2. Cada seis meses, en una reunión general a todo el personal vinculado a la empresa (realizada por parte de un arqueólogo). 	<p>RECURSOS REQUERIDOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personal: <ul style="list-style-type: none"> • Un arqueólogo. • Un coordinador social. 2. Materiales: <ul style="list-style-type: none"> • Video Beam. • Fichas de registro. • Materiales arqueológicos (replicas) • Folletos y/o plegables. • Fotocopias.
<p>ACCIONES A DESARROLLAR:</p> <p>El arqueólogo debe diseñar la presentación de los resultados con medios audiovisuales y prácticos, que responda a las expectativas de la población, la empresa y las entidades locales que protegen el patrimonio cultural.</p> <p>Se trata de realizar dos tipos de socialización: <i>la primera</i> realizada en el momento de vinculación del personal. Esta será realizada por el profesional social del proyecto y está dirigida a que el nuevo empleado conozca los fundamentos básicos del programa de arqueología preventiva y los mecanismos de comunicación en caso de un hallazgo fortuito dentro de la ejecución de sus actividades. <i>La segunda</i>, será realizada por un arqueólogo certificado, tratara de sensibilizar al personal de la empresa, mediante una conferencia y/o taller lúdico.</p> <p>Estas reuniones deberán desarrollar temas como: ¿Qué es la Arqueología? ¿Qué es el Patrimonio Cultural de la Nación? ¿Cuáles son las Leyes que protegen el Patrimonio? ¿Cuáles son las entidades responsables del tema? ¿Cuáles son los procedimientos para realizar los estudios arqueológicos? ¿Cómo hace un arqueólogo para hallar los vestigios del pasado? ¿Cuáles son las etapas de investigación? ¿Por qué es importante la conservación y protección del patrimonio arqueológico?</p> <p>¿Qué se debe hacer en caso de hallazgos fortuitos?</p> <p>Procedimiento en caso de hallazgos fortuitos, a saber:</p>	

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Suspender toda obra que se esté realizando en el área.
 Aislar la zona con cinta de seguridad.
 Restringir el acceso a toda persona al área del hallazgo.
 Realizar un breve registro fotográfico del contexto exterior del hallazgo.
 Dar aviso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, mediante un llamada telefónica 4440544, ext. 115, .reportando el hallazgo.
 Dar aviso al arqueólogo responsable del monitoreo y/o al arqueólogo Daniel Sánchez Gómez (Cel. 3052325650) quien conoce el procedimiento y dará informe a la autoridad competente.
 Enviar el registro fotográfico a la dirección electrónica brincon@icanh.gov.co, Brindar la información clara y concreta sobre la ubicación y los elementos hallados.
 El ICANH por su parte deberá dar aviso a las entidades municipales y a la Policía Nacional de la localidad adscrita al área del hallazgo, para que brinden protección, evitando el saqueo. Además, el ICANH viajará al sitio del hallazgo o buscará apoyo técnico en las entidades de investigación o universidades de la región.
 Por último, y de acuerdo al diagnóstico y la valoración del hallazgo, el ICANH podrá solicitar a los dueños del Proyecto la realización del trámite de intervención del Patrimonio Arqueológico, en cualquiera de las fases de arqueología Preventiva.

LUGAR FÍSICO DE APLICACIÓN:

1. Área destinada al proyecto y/o instalaciones de la empresa.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:

GEMI

WILDERMAN URREGO

OFICINA: (574) 444 22 30

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

- ICANH
- Arqueólogo contratado para la socialización.

PRESUPUESTO:

Honorario: 1.700.000

Transporte 1.900.000

Materiales: 500.000

Alquiler de Video Beam: 350.000

TOTAL: \$4.550.000

DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL:

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

1. No aplica

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: RESCATE ARQUEOLÓGICO.

PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

OBJETIVOS:

1. Salvaguardar del Patrimonio Arqueológico de posibles intervenciones por ejecución de las obras civiles.
2. Recuperar el registro arqueológico de los contextos identificados durante las fases anteriores mediante la aplicación de técnicas de recuperación y muestreo, especializadas e intensivas.
3. Realizar análisis especializados de los materiales recuperados con el fin de ampliar el conocimiento espacial, tecnológico, cronológico, pedo-estratigráfico, y paleo ambiental de los contextos estudiados, garantizando crear un corpus de información que contribuya al conocimiento de las particularidades de los yacimientos.
4. Generar un documento final que dé cuenta de las actividades ejecutadas.

METAS:

1. Recuperar los materiales arqueológicos de cada uno de los yacimientos excavados.
2. Ampliar el conocimiento obtenido durante la fase de prospección y monitoreo, con los datos que aporte el rescate.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

1. Autorización de intervención arqueológica para el rescate.
2. Informe final de las actividades de rescate.
3. Registro Fotográfico.
4. Registro de piezas arqueológicas ante el ICANH.

APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO:

- Antes de inicio de obras

RECURSOS REQUERIDOS:

1. **Personal:**
 - Un arqueólogo director.
 - 2 arqueólogos asistentes
 - 2 auxiliares en laboratorio.
 - 3 ayudantes en campo.
2. **Materiales:**
 - Fungibles
 - GPS – Cámara
 - Herramientas.
3. **Análisis especializados.**
 - Carbono 14 (2 fechas)
 - Restos óseos.
 - Macro-restos.
 - Análisis de suelos.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

ACCIONES A DESARROLLAR:

1. La empresa deberá contratar un profesional (Arqueólogo) para que gestione los permisos, diseñe y/o modifique las acciones a adelantar en campo.
2. El profesional contratado deberá analizar la información resultante de los informes previos, diseñar, aceptar y/o modificar una nueva propuesta para la obtención de los datos en campo.
3. El profesional deberá solicitar al ICANH las autorizaciones correspondientes, y una vez obtenidos los permisos, adelantar las actividades en campo.
4. El profesional deberá realizar las acciones de intervención al patrimonio de acuerdo a lo estipulado con el manual de procedimientos del ICANH y consecuentemente con lo aprobado por el ICANH. No obstante y de acuerdo a las condiciones de campo, podrá modificar los procedimientos y la metodología de acuerdo a las necesidades.
5. No se podrá adelantar ningún tipo de actividad arqueológica y/o de remoción de suelos en las áreas cauteladas en este plan de manejo, sin la autorización previa del ICANH.
6. El Profesional deberá adelantar las acciones de Rescate Arqueológico bajo los siguientes parámetros básicos:
 - Diseñar la metodología, cronograma y plan general de trabajo de rescate arqueológico y divulgación de los hallazgos.
 - Recuperar, registrar, sistematizar y analizar la información de acuerdo a los protocolos definidos por el ICANH y la metodología implementada.
 - Procurar las condiciones necesarias para la conservación, manejo y resguardo del material arqueológico recuperado.
 - Todos los materiales recuperados deberán ser cuidadosamente embalados y analizados de acuerdo a los procedimientos estándar de análisis de un laboratorio arqueológico.
 - Si la información (materiales arqueológicos) recabada durante las actividades en campo así lo amerita, deberán realizarse análisis especializados sobre los materiales (procedimientos arqueométricos, análisis paleo ambientales, y específicos para materiales arqueológicos como secciones delgadas, granulometría, C14, etc.)
 - El informe resultante de las actividades arqueológicas adelantadas en el rescate, deberá ser enviado al ICANH y aprobado por este para dar por terminado el proceso. De igual forma, y si no existen limitaciones a la propiedad intelectual, deberá entregarse una copia del informe final a la biblioteca municipal y/o Casa de La Cultura del municipio San Juan Nepomuceno.
 - La información resultante tanto de las actividades de campo, de los análisis de laboratorio, de los análisis especializados y del informe final, deberá ser socializada directamente con el personal involucrado en el proyecto y de forma concertada, con los habitantes de la zona de estudio.
 - El arqueólogo responsable deberá gestionar todos los trámites necesarios para la disposición y tenencia de las piezas arqueológicas recuperadas. Se sugiere adelantar acercamientos con las casas de la cultura de Risaralda Caldas, así como con el museo universitario de la Universidad de Caldas.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

PROPUESTA METODOLÓGICA:

De acuerdo a la información obtenida durante la primera fase del programa de arqueología preventiva diseñado para el proyecto, el análisis espacial y de distribución de los materiales, arrojó una zonificación arqueológica diferenciada. En el yacimiento 6 se recuperó la mayor cantidad de material arqueológico (56 fragmentos) en contexto, sobre un descanso de ladera entre las cimas de las cuchillas. Esto representa el 40,8% de la muestra. Las condiciones fisiográficas de este yacimiento y la cantidad de material justifican la realización de actividades preventivas de rescate ya que, en el caso de la geomorfología, la unidad de paisaje sobre la que se ubica constituye el comportamiento modal de los yacimientos. Esto implica que, en primer lugar la cantidad de material y en segundo la ubicación espacial es importantes para entender los patrones de asentamiento, la asociación cultural de las gentes que ocuparon estos espacios y con suerte, la temporalidad de ocupación de los mismos. Para el caso del yacimiento 1, aunque solo se obtuvo una muestra que apenas alcanza el 16% del total de material, la dispersión sobre una unidad de ladera y descanso de ladera amplias, permite inferir un potencial arqueológico importante que hace falta determinar por medio de actividades preventivas que eviten el daño del patrimonio cultural arqueológico que eventualmente se encuentre allí. Por lo tanto las especificaciones de las medidas de rescate se detallan a continuación:

Yacimiento 6:

El yacimiento 6 se encuentra sobre un descanso de ladera entre las cimas de dos cuchillas, una formación que también hemos denominado silleta de aproximadamente 1600 m², sin embargo las dimensiones preliminares del yacimiento se han estimado en 646 m² donde se concentran las actividades con material cerámico estratificado. Es necesario hacer un remuestreo intensivo de toda la unidad (cada 5 metros), para determinar el área más conveniente para la ubicación de un corte estratigráfico no menor a 6 m² dada la poca densidad de material recuperado.

Aunque la metodología implementada por el arqueólogo responsable del rescate puede variar de acuerdo a las hipótesis y preguntas de investigación, para la fase del rescate arqueológico se recomienda seguir los siguientes parámetros básicos:

- Se deja a criterio del investigador la ubicación y distribución del área de la excavación que serán definidas de acuerdo a las preguntas puntuales de investigación planteadas en la solicitud de intervención arqueológica de rescate. Esta puede dividirse en trincheras con áreas variables y por lo menos un corte de control estratigráfico con dimensiones (3x1 = 3 m²) excavado en niveles arbitrarios cada 5 cm con el fin de caracterizar el comportamiento horizontal y vertical de los restos arqueológicos hallados en el yacimientos.
- De acuerdo a los resultados obtenidos en la fase de reconocimiento, se presenta la hipótesis de que el tipo de unidades donde se ubica el yacimiento 6 fueron usadas como lugares de habitación, tal vez temporales, ya que las condiciones de la zona permiten el resguardo de los vientos y las inclemencias del clima, pero se encuentra muy lejos de recursos como el agua, esencial para la subsistencia.

Yacimiento 1:

En este yacimiento se encontraron un total de 23 fragmentos cerámicos que representan el 16,7% de la muestra. El área sobre la que se encuentra corresponde a un descanso de ladera y una ladera de pendiente suave en el sector de la vía de acceso de aproximadamente 4523 m². Allí se distribuyen de manera dispersa los sondeos que resultaron positivos. Al ser un área más plana, las evidencias pueden estar distribuidas por toda la unidad que presenta en algunos sectores un nivel freático que aparece entre los 30 y 50 cm de profundidad. Se propone la excavación de un

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

área no menor a 9m2 después de realizar un muestre intensivo (cada 5 metros) con el fin de identificar las áreas con mayor concentración cerámica para la ubicación del corte estratigráfico.

SISTEMA DE COORDENADAS Y CONFIGURACIÓN DEL GPS EN RESCATE:

Magna_ Gauss_ Central
 Origen de longitud: W74°.04.650´
 Factor de escala: 1.0000000
 Falso este: 1000000.0
 Falso norte: 491767.0

ÁREA, PUNTOS Y POLÍGONOS DE APLICACIÓN:

Tabla 44. Coordenadas planas del yacimientos 5. Polígono para rescate arqueológico.

YACIMIENTO 6	E	N	Área m2
	886422,58	1608510,14	
886421,44	1608526,44		
886437,09	1608536,33		
886451,23	1608520,19		648
886431,93	1608498,59		

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903	 Servicios de Arqueología	
-----------------------------	-------------------------	---	---

Figura 11. Ubicación del Yacimiento 6.

Fuente: Imagen tomada de Sas planet/ Nokia satélite. Modificada en ArcGis 10.2. Elaboración propia.

Tabla 45. Coordenadas yacimiento1.

POLIGONO	ESTE	NORTE	AREA _m2
YACIMIENTO 1	884801,36	1606384,76	4495,2
	884655,46	1606397,95	
	884665,38	1606416,00	
	884807,93	1606414,56	
	884867,71	1606385,75	

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

Fuente: Imagen tomada de Sas planet/ Nokia satélite. Modificada en ArcGis 10.2. Elaboración propia.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS:

- Realizar una charla informativa con los ayudantes de campo y el personal administrativo del proyecto sobre la fase de rescate arqueológico a ejecutarse y la importancia de la salvaguarda del patrimonio arqueológico.
- Realizar una jornada de socialización de los resultados obtenidos en la fase de rescate con los responsables del proyecto y la población local

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:

- Autorización de intervención por parte del ICANH.
- Informe final de rescate.
- Aprobación por parte del ICANH del informe de rescate.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:

GEMI

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

- ICANH
- Departamento de Bolívar, secretaria de Cultura.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

WILDERMAN URREGO	
OFICINA: (574) 444 22 30	
PRESUPUESTO: Personal: \$ 10.000.000 Viáticos: \$ 9.000.000 Transporte: \$ 3.000.000 Herramientas y Fungibles: \$ 900.000 Laboratorio y Análisis Especializados: (2 fechas de datación, análisis de polen/fitolitos/macrorrestos y/o semillas, secciones delgadas para cerámica y líticos, granulometría). Se estiman (\$10.000.000) TOTAL MES (sin análisis): \$ 22.900.000	
TIEMPO DE LA VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO: Seis meses a partir de la aprobación de este documento.	
DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL: <ul style="list-style-type: none"> • Planos áreas de rescate. • Informe final de prospección • Fichas de registro de actividades. 	

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: MONITOREO ARQUEOLÓGICO.

PROYECTO: PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

OBJETIVOS:

1. Salvaguardar el Patrimonio Arqueológico identificado de posibles intervenciones por ejecución de las obras civiles.
2. Realizar análisis de los materiales recuperados, garantizando crear un corpus de información que contribuya al conocimiento de las particularidades de los yacimientos.
3. Generar un documento final que de cuentas de las actividades ejecutadas.

METAS:

1. Recuperar los materiales arqueológicos del área monitoreada.
2. Ampliar el conocimiento obtenido durante la fase de prospección, con los datos que aporte el monitoreo.
3. Conocer yacimientos arqueológicos que se hallen por fuera del área de monitoreo y documentar su estado.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

1. Licencia de intervención arqueológica para el monitoreo.
2. Acta de capacitación al personal operario (Máquinas).
3. Informe final de las actividades de monitoreo.
4. Registro Fotográfico.
5. Registro de piezas arqueológicas ante el ICANH.

APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO:

1. Durante la remoción de la capa vegetal y de cualquier labor que produzca alteraciones en el suelo y subsuelo.

RECURSOS REQUERIDOS:

- 1. Personal:**
 - Un arqueólogo director
 - 3 Auxiliares de arqueología.
 - 3 obreros.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

<ol style="list-style-type: none"> 2. Un día antes de las excavaciones y durante de estas. 3. Se finaliza el monitoreo una vez concluya la remoción de suelo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Un auxiliar en Laboratorio. <ol style="list-style-type: none"> 2. Materiales: <ul style="list-style-type: none"> • Fungibles • GPS – Cámara • Herramientas. 3. Análisis especializados. <ul style="list-style-type: none"> • Carbono 14 (1 fecha) • Restos Óseos. • Macrorrestos.
<p>ACCIONES A DESARROLLAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La empresa deberá contratar un profesional (Arqueólogo) para que gestione los permisos, diseñe y/o modifique las acciones a adelantar en campo. 2. El profesional contratado deberá analizar la información resultante de los informes previos, diseñar, aceptar y/o modificar una nueva propuesta para la obtención de los datos en campo. 3. El profesional deberá solicitar al ICANH las autorizaciones correspondientes, y una vez obtenidos los permisos, adelantar las actividades en campo. 4. El profesional deberá realizar las acciones de intervención al patrimonio de acuerdo a lo estipulado en el manual de procedimientos del ICANH y consecuentemente con lo aprobado por el ICANH. No obstante y de acuerdo a las condiciones de campo, podrá modificar los procedimientos y la metodología de acuerdo a las necesidades. 5. El personal del proyecto (Gerente, Director, Residente, Director Ambiental, Topógrafo, Geólogo, Administrador o cualquiera con un cargo jerárquico) deberá dar aviso (20) días antes del inicio de las obras al Profesional contratado, para que este prepare la logística de campo y ajuste los términos para la realización de los trabajos arqueológicos. 6. No se podrá adelantar ningún tipo de actividad arqueológica y/o de remoción de suelos en las áreas cauteladas en este plan de manejo, sin la autorización previa del ICANH. 7. El Profesional deberá adelantar las acciones de Monitoreo Arqueológico bajo los siguientes parámetros básicos. <ul style="list-style-type: none"> • Capacitar al personal operario de las máquinas sobre cómo proceder y qué hacer ante la eventualidad de hallazgos arqueológicos. • Coordinar con el personal operario de las máquinas y sus jefes, la forma más expedita de realizar los cortes o remoción de los primeros 50 cm del suelo. • Antes de iniciar la operación de las máquinas, se deberá realizar la recolección superficial de todo material arqueológico expuesto en la superficie. • Si durante la remoción de los primeros niveles de suelo se llegase a evidenciar acumulaciones de materiales cerámicos, deberá el arqueólogo detener la actividad de remoción mecánica y se procederá a la recolección y excavación manual para la recuperación de los elementos. • De hallarse rasgos, oquedades u otra alteración estratigráfica que indique posibles estructuras verticales, se deberá detener la excavación y proceder a la identificación, demarcación y excavación manual de la estructura. • Por ningún motivo se debe continuar las excavaciones en el área afectada sin la autorización del arqueólogo responsable. 8. Todos los materiales recuperados deberán ser cuidadosamente embalados y analizados de acuerdo a los procedimientos estándar de análisis de un laboratorio arqueológico. 9. Si la información (materiales arqueológicos) recabada durante las actividades en campo así lo amerita, deberán realizarse análisis especializados sobre los materiales. 10. El informe resultante de las actividades arqueológicas adelantadas en esta fase, deberá ser enviado al ICANH y aprobado por este para dar por terminado el proceso. De igual 	

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

forma, y si no existen limitaciones a la propiedad intelectual, deberá entregarse una copia del informe final a la biblioteca municipal y/o Casa de La Cultura del municipio San Juan Nepomuceno.

11. La información resultante tanto de las actividades de campo, de los análisis de laboratorio, de los análisis especializados y del informe final, deberá ser socializada directamente con el personal involucrado en el proyecto y de forma concertada, con los habitantes de la zona y/o de la región.

PROPUESTA METODOLÓGICA:

Se propone la supervisión de obras en las áreas de los yacimientos, 4, 5, 7, 8, 9,10 y 11 así como en todo el trazado del acceso en las excavaciones y en el área de los yacimientos rescatados (1 y 6) a máximo 3 m de profundidad y a mayor profundidad en aquellos sectores donde sean evidenciados rasgos que puedan pertenecer a estructuras funerarias. El acompañamiento arqueológico deberá ejecutarse sobre el área zonificada con potencial arqueológico alto y medio, en cada una de las áreas detalladas más adelante. Cada una de las actividades acompañadas deben registrarse en las respectivas fichas indicando las profundidades de intervención en suelo y el nombre de la obra civil realizada, asimismo debe tomarse registro fotográfico y la ubicación espacial de las actividades acompañadas.

En caso de hallarse material cultural en cualquiera de las actividades civiles mencionadas arriba, se debe parar por completo la actividad que se esté realizando y evaluar los materiales o rasgos hasta que se verifique el tipo de contexto y se recuperen las evidencias; si los hallazgos corresponden a estructuras funerarias o domésticas, se debe retirar la maquinaria a otro sector de la obra, como mínimo a 70 m de distancia del sitio del hallazgo y acordonar el sitio, para realizar un posterior salvamento arqueológico.

SISTEMA DE COORDENADAS Y CONFIGURACIÓN DEL GPS EN PROSPECCIÓN:

Magna_ Gauss_ Central
Origen de longitud: W74°.04.650´
Factor de escala: 1.0000000
Falso este: 1000000.0
Falso norte: 491767.0

ÁREA, PUNTOS Y POLÍGONOS DE APLICACIÓN:

Tabla 46. Ubicación de las áreas para Monitoreo.

POLIGONO	ESTE	NORTE	AREA _m2
YACIMIENTO 4	885803,64	1607362,57	486,4
	885814,42	1607376,79	
	885838,16	1607361,61	
	885824,43	1607348,34	
YACIMIENTO 5	886368,88	1608327,73	335,35
	886373,96	1608342,03	
	886396,56	1608339,97	
	886389,54	1608324,69	
YACIMIENTO 7	886634,70	1608707,86	784,8
	886651,37	1608730,26	
	886677,53	1608717,86	
	886656,79	1608694,88	

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

	YACIMIENTO 8	886578,54	1609021,32	652,1
		886565,37	1609039,05	
		886571,89	1609050,76	
		886592,81	1609048,50	
		886599,47	1609030,80	
	YACIMIENTO 9	885776,46	1606770,99	866,9
		885796,75	1606803,92	
		885816,21	1606798,48	
		885798,31	1606761,38	
	YACIMIENTO 10	885771,18	1606680,99	1844,3
		885774,95	1606734,44	
		885787,47	1606737,38	
		885809,50	1606707,89	
		885799,02	1606666,40	
	YACIMIENTO 11	885588,97	1606289,41	443,6
		885596,46	1606304,30	
		885621,92	1606297,24	
		885609,13	1606280,39	

Polígono	Este	Norte	Longitud
Vía	885686,954	1607041,03	1841m
	885658,993	1606994,03	
	885557,747	1606870,98	
	885706,862	1606825,19	
	885696,098	1606720,39	
	885713,117	1606775,19	
	885552,384	1606849,53	
	885504,35	1606754,31	
	885239,403	1606442,61	
	885192,295	1606420,48	
	885032,689	1606446,39	
	884986,571	1606377,09	
	884830,303	1606361,25	
	884726,573	1606384,48	

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

		884632,554	1606383,51		
		884573,886	1606383,86		
		884405,767	1606311,73		
		884390,79	1606338,95		
		884507,026	1606393,49		
		884575,387	1606417,26		
		884971,571	1606414,29		
		885014,084	1606483,08		
		885197,588	1606480,44		
		885525,342	1606879,17		
		885666,466	1607118,78		

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS:

- Realizar un taller informativo dirigido a los operarios y responsables de Obras y personal con el fin de sensibilizar en cuanto al acompañamiento que se realizará en los descapotes, cortes y rellenos y excavaciones programadas en cada una de las intervenciones a realizarse.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:

- Licencias ante el ICANH.
- Informe final de rescate y monitoreo.
- Aprobación por parte del ICANH del informe de monitoreo.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:

GEMI

WILDERMAN URREGO

OFICINA: (574) 444 22 30

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

1. ICANH
2. Arqueólogo responsable
3. Coordinador social del proyecto

PRESUPUESTO:

Personal: \$ 8.500.000
 Viáticos: \$ 13.600.000
 Transporte: \$ 4.000.000
 Herramientas y Fungibles: \$ 400.000
 Laboratorio y Análisis Especializados: Por definir. Se estima (\$7.000.000)
TOTAL MES (sin análisis) : \$ 26.500.000

TIEMPO DE LA VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO:

Seis meses a partir de la aprobación de este documento.

DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL:

- Planos de las áreas del monitoreo
- Fichas de registro (anexo digital) de las actividades.

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CONSECIÓN MINERA 0-543, MINA SAN CAYETANO (SOBRE 48,7 HECTÁREAS) YMEJORAMIENTO VIAL (1841 METROS) MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA: 05/10/2016	LICENCIA 5903		
-----------------------------	-------------------------	---	---

ANEXOS:

- Archivos digitales (DVD)
- Cartografía (8 planos)
- Fichas de registro de material